

ГОДИШНИК

**НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“**

Том XXI С

**ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА**

ANNUAL

**OF KONSTANTIN PRES LAVSKY
UNIVERSITY OF SHUMEN**

Vol. XXI С

**FACULTY OF MATHEMATICS AND
COMPUTER SCIENCE**

**ШУМЕН
2020**

Главен редактор: проф. д.м.н. Иво Михайлов

Редакционна колегия: проф. д.н. Борислав Стоянов
проф. д-р Димчо Станков
проф. д.н. Наталия Павлова
проф. д-р Найдено Ненков
доц. д-р Корнелия Тодорова

© Факултет по математика и информатика

© Университетско издателство

„Епископ Константин Преславски“

ISSN 1311-834X

ON ISOCLINISM OF CERTAIN NILPOTENCY CLASS 2 p -GROUPS*

IVO M. MICHAILOV, IVAYLO A. DIMITROV, IVAN S. IVANOV

ABSTRACT: *In this report we show that any p -group which is of nilpotency class 2 and is an internal product of abelian groups is isoclinic to a semidirect product of abelian groups.*

KEYWORDS: *p -group, isoclinic, semidirect product, nilpotency class 2*

2020 Math. Subject Classification: 20D15

1 Introduction

In [1] James gives a description in terms of generators and relation of all p -groups of orders $\leq p^6$. The groups in the list are collected together in isoclinism families. Two groups G and H with centers $Z(G)$ and $Z(H)$ and derived (i.e., comutator) subgroups G' and H' are said to be isoclinic (written $G \sim H$) if there exist isomorphisms

$$\begin{aligned}\theta & : G/Z(G) \rightarrow H/Z(H), \\ \phi & : G' \rightarrow H',\end{aligned}$$

such that $\phi([\alpha, \beta]) = [\alpha', \beta']$ for all $\alpha, \beta \in G$, where $\alpha'Z(H) = \theta(\alpha Z(G))$ and $\beta'Z(H) = \theta(\beta Z(G))$. It is easy to show that this relation is well defined and is in fact an equivalence relation. The pair (θ, ϕ) is called and isoclinism.

Next, recall that a group G is said to be of nilpotency class 2 if $G' \leq Z(G)$. Assume that a group G of nilpotency class 2 is an internal product of two abelian subgroups A and B . Based on the definition of isoclinism, we arrive to the hypothesis that G is isoclinic to a semidirect

*This work is partially supported by a project RD-08-136/04.02.2020 of Shumen University.

product of two abelian groups: $G \sim F = \tilde{A} \rtimes \tilde{B}$. The technical verification of this claim however is rather long and complicated. The main idea is to define the group F such that it removes the obstacle for an internal product to be a semidirect product and then define and isoclinism between G and F . We will illustrate this process in the following section for a group G with 4 generators.

2 On isoclinism of a p -group of nilpotency class 2 which is an internal product of two abelian groups

Let G be a p -group of nilpotency class 2, let B be an abelian normal subgroup with two generators, and let the quotient group G/B be an abelian group with two generators. We can write G as an internal (not necessarily semidirect) product BA , where $B = \langle \beta_1, \beta_2 : \beta_1^{p^{b_1}} = \beta_2^{p^{b_2}} = 1, [\beta_1, \beta_2] = 1 \rangle$ and $A = \langle \alpha_1, \alpha_2 : \alpha_1^{p^{a_1}}, \alpha_2^{p^{a_2}}, [\alpha_1, \alpha_2] \in B \rangle$ for some positive integers a_1, a_2, b_1, b_2 .

There are two possibilities for $[\alpha_1, \alpha_2]$ that we need to consider separately in order to construct a semidirect product.

(I). If $[\alpha_1, \alpha_2] = 1$ then $\alpha_1^{p^{a_1}}, \alpha_2^{p^{a_2}} \in Z(G) \cap B$. Denote $p^{f_i} = \text{ord}(\alpha_i Z(G))$ for $i = 1, 2$. Define F to be the semidirect product $F = B \rtimes \tilde{A}$, where $\tilde{A} = \langle \tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2 : \tilde{\alpha}_1^{p^{f_1}} = \tilde{\alpha}_2^{p^{f_2}} = 1, [\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2] = 1 \rangle$ and \tilde{A} acts on B in the same way as A on B . Next, define a map $\theta : G/Z(G) \rightarrow F/Z(F)$ by $\theta : \alpha_i Z(G) \mapsto \tilde{\alpha}_i Z(F), \beta_i Z(G) \mapsto \beta_i Z(F)$ for $i = 1, 2$. An easy verification shows that θ is an isomorphism. Since G is of nilpotency class 2, we have $G' \leq Z(G) \cap B$. If $[\beta_i, \alpha_j]$ is a generator of G' (for some i, j), define a map $\phi : G' \rightarrow F'$ by $\phi : [\beta_i, \alpha_j] \mapsto [\beta_i, \tilde{\alpha}_j]$. Therefore, ϕ is an isomorphism and $\tilde{\alpha}_j Z(F) = \theta(\alpha_j Z(G))$, so G and F are isoclinic.

(II). We will assume henceforth that $[\alpha_1, \alpha_2] \neq 1$. Denote $p^{s_i} = \max\{\text{ord}([\beta_i, \alpha_j]) : 1 \leq j \leq 2\}$ for $i = 1, 2$. It is not hard to see that $\beta_i^{p^{s_i}} \in Z(G) \cap B$ and $\beta_i^{p^k} \notin Z(G) \cap B$ for $k < s_i, i = 1, 2$. If $\beta_1^x \beta_2^y \notin Z(G) \cap B$ for all positive integers $x, y : x < p^{s_1}, y < p^{s_2}$, then $Z(G) \cap B$ is generated by $\beta_1^{p^{s_1}}$ and $\beta_2^{p^{s_2}}$. However, it is possible that $\beta_1^x \beta_2^y \in Z(G) \cap B$ for some $x, y : x < p^{s_1}, y < p^{s_2}$. Choose the minimal integers x and y with this

property, and denote $x = x'p^{k_1}, y = y'p^{k_2}$ for some $x', y' : \gcd(x', p) = \gcd(y', p) = 1, 0 \leq k_1 < s_1, 0 \leq k_2 < s_2$. We can suppose that $k_1 \leq k_2$. Then $\beta_1^x \beta_2^y = (\beta_1^{x'} \beta_2^{y' p^{k_2 - k_1}})^{p^{k_1}} \in Z(G) \cap B$, and put $\beta = \beta_1^{x'} \beta_2^{y' p^{k_2 - k_1}}$. We have now $\beta_1^{x' p^{s_1}} = \beta^{p^{s_1}} \beta_2^{-y' p^{k_2 - k_1 + s_1}}$, so $\beta_2^{p^{k_2 - k_1 + s_1}} \in Z(G) \cap B$. Therefore, we must have $k_2 - k_1 + s_1 \geq s_2$. If $k_2 - k_1 + s_1 = s_2$ then $\beta_2^{p^{s_2}} \in \langle \beta_1^{p^{s_1}}, \beta^{p^{k_1}} \rangle$, i.e., $\beta_1^{p^{s_1}}$ and $\beta^{p^{k_1}}$ are the two generators of $Z(G) \cap B$. If $k_2 - k_1 + s_1 > s_2$ then $\beta_1^{p^{s_1}} \in \langle \beta_2^{p^{s_2}}, \beta^{p^{k_1}} \rangle$, i.e., $\beta_2^{p^{s_2}}$ and $\beta^{p^{k_1}}$ are the two generators of $Z(G) \cap B$.

Taking into account what we just observed and the considerations that will follow, we can assume that $Z(G) \cap B$ is generated by some powers of the two generators β_1 and β_2 . We are going to consider the following three cases:

I $Z(G) \cap B$ is generated by $\beta_1^{p^{r_1}}$ and $\beta_2^{p^{r_2}}$, where $r_1 \in \mathbb{Z}_{p^{b_1}} \setminus \{0\}, r_2 \in \mathbb{Z}_{p^{b_2}} \setminus \{0\}$.

II $Z(G) \cap B$ is generated by β_1 and $\beta_2^{p^{r_2}}$, where $r_2 \in \mathbb{Z}_{p^{b_2}} \setminus \{0\}$.

III $Z(G) \cap B$ is generated by β_1 and β_2 .

Case I. Let $Z(G) \cap B$ be generated by $\beta_1^{p^{r_1}}$ and $\beta_2^{p^{r_2}}$. Denote $c_i = b_i - r_i$ for $i = 1, 2$. Since the commutators of G must lie in the centre of G (recall that G is of nilpotency class 2), we can write $[\beta_i, \alpha_j] = \beta_1^{u_{ij} p^{r_1}} \beta_2^{v_{ij} p^{r_2}}$ for some $u_{ij} \in \mathbb{Z}_{p^{c_1}}, v_{ij} \in \mathbb{Z}_{p^{c_2}}$. We also have $[\alpha_1, \alpha_2] = \beta_1^{a p^{r_1}} \beta_2^{b p^{r_2}}$ for some $a \in \mathbb{Z}_{p^{c_1}}, b \in \mathbb{Z}_{p^{c_2}}$.

Denote

$$p^{t_1} = \max\{\text{ord}([\alpha_1, \alpha_2]), \text{ord}([\beta_1, \alpha_1]), \text{ord}([\beta_2, \alpha_1])\},$$

$$p^{t_2} = \max\{\text{ord}([\alpha_1, \alpha_2]), \text{ord}([\beta_1, \alpha_2]), \text{ord}([\beta_2, \alpha_2])\}.$$

Hence $\alpha_i^{p^{t_i}} \in Z(G)$ and $\alpha_i^{p^k} \notin Z(G)$ for $k < p^{t_i}$. Let F be a group generated by elements $\tilde{\alpha}_i, \tilde{\beta}_i, \gamma_i$ for $i = 1, 2$ such that $\tilde{\alpha}_i^{p^{t_i}} = \tilde{\beta}_i^{p^{r_i}} = \gamma_i^{p^{c_i}} =$

1, $[\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2] = \gamma_1^a \gamma_2^b$, $[\tilde{\beta}_i, \tilde{\alpha}_j] = \gamma_1^{u_{ij}} \gamma_2^{v_{ij}}$, where $\gamma_i \in Z(F)$. Without loss of generality, we may assume that $[\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2] = \gamma_1^a$, since we can adjust the central generators γ_1 and γ_2 so that $\gamma_1^a \gamma_2^b$ is a power of one generator. (For example, if $a = a' p^k, b = b' p^l$ and $k \leq l$, we may put $\gamma_1 = \gamma_1^{a'} \gamma_2^{b' p^{l-k}}$, so $[\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2] = \gamma_1^{a'}$.)

Define a map $\theta : G/Z(G) \rightarrow F/Z(F)$ by $\theta : \alpha_i Z(G) \mapsto \tilde{\alpha}_i Z(F)$ and $\beta_i Z(G) \mapsto \tilde{\beta}_i Z(F)$ for $i = 1, 2$. We have $|G/Z(G)| = p^{r_1 + r_2 + r_1 + r_2} = |F/Z(F)|$. Hence θ is an isomorphism. Define a map $\phi : G' \rightarrow F'$ by $\phi : \beta_i^{p^{r_i}} \mapsto \gamma_i$ for $i = 1, 2$. Then ϕ is an isomorphism and $\phi([\beta_i, \alpha_j]) = [\tilde{\beta}_i, \tilde{\alpha}_j]$, where $\tilde{\beta}_i Z(F) = \theta(\beta_i Z(G))$, $\tilde{\alpha}_j Z(F) = \theta(\alpha_j Z(G))$, so G and F are isoclinic. We are going to show that F is a semidirect product of abelian groups.

We need to simplify the rules of the commutators by suitable replacements of the generators. These replacements can be associated with simultaneous transformations on the rows and columns of the following two matrices:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{V} = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{pmatrix}.$$

Henceforth we are going to apply two types of replacements of the generators that can be illustrated by matrix transformations.

\mathcal{A} Replace the generator $\tilde{\beta}_2$ with another generator $\beta'_2 = \tilde{\beta}_2 \tilde{\beta}_1^x$ for some integer x . We have $[\beta'_2, \tilde{\alpha}_j] = \gamma_1^{u_{2j} + x u_{1j}} \gamma_2^{v_{2j} + x v_{1j}}$. In terms of matrices, this replacement corresponds to the simultaneous addition of the first rows of \mathbf{U} and \mathbf{V} , multiplied by x , to the second rows. This we can illustrate with the following diagram:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + x r_1} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} + x u_{11} & u_{22} + x u_{12} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + x r_1} \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} + x v_{11} & v_{22} + x v_{12} \end{pmatrix}.$$

\mathcal{B} Replace the generator $\tilde{\alpha}_2$ with another generator $\alpha'_2 = \tilde{\alpha}_2 \tilde{\alpha}_1^y$ for some integer y . We have $[\tilde{\beta}_i, \alpha'_j] = \gamma_1^{u_{i2} + y u_{i1}} \gamma_2^{v_{i2} + y v_{i1}}$. In terms of matrices, this replacement corresponds to the simultaneous addition of the first columns of \mathbf{U} and \mathbf{V} , multiplied by y , to the second columns. This we can illustrate with the following diagram:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 + y c_1} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} + y u_{11} \\ u_{21} & u_{22} + y u_{21} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 + y c_1} \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} + y v_{11} \\ v_{21} & v_{22} + y v_{21} \end{pmatrix}.$$

Next, choose the entry of \mathbf{V} that has the smallest power of p as a divisor. If necessary, we interchange the generators ($\tilde{\beta}_1 \leftrightarrow \tilde{\beta}_2, \tilde{\alpha}_1 \leftrightarrow \tilde{\alpha}_2$), so that we may assume that this entry is v_{11} . Then there exist integers x, y such that $v_{11}x \equiv -v_{21} \pmod{p^{c_2}}$ and $v_{11}y \equiv -v_{12} \pmod{p^{c_2}}$. We can apply transformations \mathcal{A} and \mathcal{B} to get

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 + x r_1 \\ c_2 + y c_1}} \begin{pmatrix} v_{11} & 0 \\ 0 & v_{22} \end{pmatrix}$$

and \mathbf{U} is transformed into a matrix with entries that we will denote again as u_{ij} . We are going to consider the possibilities for the values of u_{12} and u_{21} .

Sub-case I.1. Let $u_{12} \neq 0$ and $\text{ord}(\gamma_1^{u_{12}}) \geq \text{ord}(\gamma_1^a)$. Then $(\gamma_1^{u_{12}})^z = \gamma_1^{-a}$ for some $z \in \mathbb{Z}_{p^{c_1}}$. We can replace $\tilde{\alpha}_1$ with $\alpha'_1 = \tilde{\alpha}_1 \tilde{\beta}_1^z$, so $[\alpha'_1, \tilde{\alpha}_2] = [\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2][\tilde{\beta}_1, \tilde{\alpha}_2]^z = \gamma_1^a \gamma_1^{-a} = 1$. Then F is a semidirect product: $F = \tilde{B} \rtimes \tilde{A}$, where $\tilde{A} = \langle \alpha'_1, \tilde{\alpha}_2 : \alpha_1^{p^{c_1}} = \tilde{\alpha}_2^{p^{c_2}} = 1, [\alpha'_1, \tilde{\alpha}_2] = 1 \rangle$ and $\tilde{B} = \langle \tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \gamma_1, \gamma_2 : \tilde{\beta}_1^{p^{c_1}} = \tilde{\beta}_2^{p^{c_2}} = \gamma_1^{p^{c_1}} = \gamma_2^{p^{c_2}} = 1, [\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2] = 1 \rangle$.

Sub-case I.2. Let $u_{21} \neq 0$ and $\text{ord}(\gamma_1^{u_{21}}) \geq \text{ord}(\gamma_1^a)$. Then $(\gamma_1^{u_{21}})^z = \gamma_1^a$ for some $z \in \mathbb{Z}_{p^{c_1}}$. We can replace $\tilde{\alpha}_2$ with $\alpha'_2 = \tilde{\alpha}_2 \tilde{\beta}_2^z$, so $[\tilde{\alpha}_1, \alpha'_2] = [\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2][\tilde{\beta}_2, \tilde{\alpha}_1]^{-z} = \gamma_1^a \gamma_1^{-a} = 1$. Then F is a semidirect product: $F =$

$\tilde{B} \rtimes \tilde{A}$, where $\tilde{A} = \langle \tilde{\alpha}_1, \alpha'_2 : \tilde{\alpha}_1^{p^{t_1}} = \alpha_2'^{p^{t_2}} = 1, [\tilde{\alpha}_1, \alpha'_2] = 1 \rangle$ and $\tilde{B} = \langle \tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \gamma_1, \gamma_2 : \tilde{\beta}_1^{p^{r_1}} = \tilde{\beta}_2^{p^{r_2}} = \gamma_1^{p^{c_1}} = \gamma_2^{p^{c_2}} = 1, [\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2] = 1 \rangle$.

Sub-case I.3. Let $u_{12} \neq 0, u_{21} \neq 0, \text{ord}(\gamma_1^{u_{21}}) < \text{ord}(\gamma_1^a)$ and $\text{ord}(\gamma_1^{u_{12}}) < \text{ord}(\gamma_1^a)$. Then $\gamma_1^{u_{12}} = (\gamma_1^a)^z$ and $\gamma_1^{u_{21}} = (\gamma_1^a)^w$ for some $w, z \in \mathbb{Z}_{p^{c_1}}$. Define $\beta'_1 = \tilde{\beta}_1 \tilde{\alpha}_1^{-z}$ and $\beta'_2 = \tilde{\beta}_2 \tilde{\alpha}_2^w$. We have now $[\beta'_1, \tilde{\alpha}_2] = [\beta'_2, \tilde{\alpha}_1] = 1$ and $[\beta'_1, \beta'_2] = \gamma_1^{u_{21}z}$. It is not hard to see that F is a semidirect product: $F = \tilde{B} \rtimes \tilde{A}$, where $\tilde{A} = \langle \tilde{\beta}_1, \tilde{\alpha}_2 : \tilde{\beta}_1^{p^{r_1}} = \tilde{\alpha}_2^{p^{r_2}} = 1, [\tilde{\beta}_1, \tilde{\alpha}_2] = 1 \rangle$ and $\tilde{B} = \langle \tilde{\beta}_2, \tilde{\alpha}_1, \gamma_1, \gamma_2 : \tilde{\beta}_2^{p^{r_2}} = \tilde{\alpha}_1^{p^{r_1}} = \gamma_1^{p^{c_1}} = \gamma_2^{p^{c_2}} = 1, [\tilde{\beta}_2, \tilde{\alpha}_1] = 1 \rangle$.

Sub-case I.4. Let $u_{12} = u_{21} = 0$. Then F is a semidirect product: $F = \tilde{B} \rtimes \tilde{A}$, where $\tilde{A} = \langle \tilde{\beta}_1, \tilde{\alpha}_2 : \tilde{\beta}_1^{p^{r_1}} = \tilde{\alpha}_2^{p^{r_2}} = 1, [\tilde{\beta}_1, \tilde{\alpha}_2] = 1 \rangle$ and $\tilde{B} = \langle \tilde{\beta}_2, \tilde{\alpha}_1, \gamma_1, \gamma_2 : \tilde{\beta}_2^{p^{r_2}} = \tilde{\alpha}_1^{p^{r_1}} = \gamma_1^{p^{c_1}} = \gamma_2^{p^{c_2}} = 1, [\tilde{\beta}_2, \tilde{\alpha}_1] = 1 \rangle$.

Case II. Let $Z(G) \cap B$ be generated by β_1 and $\beta_2^{p^{r_2}}$. Denote $c_2 = b_2 - r_2$. We can write $[\beta_2, \alpha_j] = \beta_1^{u_{2j}} \beta_2^{v_{2j} p^{r_2}}$ for some $u_{2j} \in \mathbb{Z}_{p^{b_1}}, v_{2j} \in \mathbb{Z}_{p^{c_2}}$. We also have $[\alpha_1, \alpha_2] = \beta_1^a \beta_2^{b p^{r_2}}$ for some $a \in \mathbb{Z}_{p^{b_1}}, b \in \mathbb{Z}_{p^{c_2}}$.

Denote

$$\begin{aligned} p^{t_1} &= \max\{\text{ord}([\alpha_1, \alpha_2]), \text{ord}([\beta_2, \alpha_1])\}, \\ p^{t_2} &= \max\{\text{ord}([\alpha_1, \alpha_2]), \text{ord}([\beta_2, \alpha_2])\}. \end{aligned}$$

Hence $\alpha_i^{p^{t_i}} \in Z(G)$ and $\alpha_i^{p^k} \notin Z(G)$ for $k < p^{t_i}$. Let F be a group generated by elements $\tilde{\alpha}_i, \gamma_i, i = 1, 2$ and $\tilde{\beta}_2$ such that $\tilde{\alpha}_i^{p^{t_i}} = \tilde{\beta}_2^{p^{r_2}} = \gamma_1^{p^{b_1}} = \gamma_2^{p^{c_2}} = 1, [\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2] = \gamma_1^a \gamma_2^b, [\tilde{\beta}_2, \tilde{\alpha}_j] = \gamma_1^{u_{2j}} \gamma_2^{v_{2j}}$, where $\gamma_i \in Z(F)$. Without loss of generality, we may again assume that $[\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2] = \gamma_1^a$.

Define a map $\theta : G/Z(G) \rightarrow F/Z(F)$ by $\theta : \alpha_i Z(G) \mapsto \tilde{\alpha}_i Z(F)$ and $\beta_2 Z(G) \mapsto \tilde{\beta}_2 Z(F)$ for $i = 1, 2$. We have $|G/Z(G)| = p^{t_1 + t_2 + r_2} = |F/Z(F)|$. Hence θ is an isomorphism. Define a map $\phi : G' \rightarrow F'$ by $\phi : \beta_1 \mapsto \gamma_1, \beta_2^{p^{r_2}} \mapsto \gamma_2$. Then ϕ is an isomorphism and $\phi([\beta_2, \alpha_j]) = [\tilde{\beta}_2, \tilde{\alpha}_j]$, where $\tilde{\beta}_2 Z(F) = \theta(\beta_2 Z(G)), \tilde{\alpha}_j Z(F) = \theta(\alpha_j Z(G))$, so G and F are isoclinic. We are going to show that F is isoclinic to a semidirect product of abelian groups.

Define the matrices

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{V} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ v_{21} & v_{22} \end{pmatrix}.$$

Next, choose the entry of \mathbf{V} that has the smallest power of p as a divisor. If necessary, we interchange the generators ($\tilde{\alpha}_1 \leftrightarrow \tilde{\alpha}_2$), so that we may assume that this entry is v_{22} . Then there exists an integers x such that $v_{22}x \equiv -v_{21} \pmod{p^{c_2}}$. We can apply transformation \mathcal{B} to get

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ v_{21} & v_{22} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+xc_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & v_{22} \end{pmatrix},$$

and \mathbf{U} is transformed into a matrix with entries that we will denote again as u_{ij} (of course, we again have $u_{11} = u_{12} = 0$). We are going to consider the possibilities for the values of u_{21} .

Sub-case II.1. Let $u_{21} \neq 0$ and $\text{ord}(\gamma_1^{u_{21}}) \geq \text{ord}(\gamma_1^a)$. Then $(\gamma_1^{u_{21}})^z = \gamma_1^a$ for some $z \in \mathbb{Z}_{p^{c_1}}$. We can replace $\tilde{\alpha}_2$ with $\alpha'_2 = \tilde{\alpha}_2 \tilde{\beta}_2^z$, so $[\tilde{\alpha}_1, \alpha'_2] = [\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2][\tilde{\beta}_2, \tilde{\alpha}_1]^{-z} = \gamma_1^a \gamma_1^{-a} = 1$. Then F is a semidirect product: $F = \tilde{B} \rtimes \tilde{A}$, where $\tilde{A} = \langle \tilde{\alpha}_1, \alpha'_2 : \tilde{\alpha}_1^{p^{c_1}} = \alpha_2'^{p^{c_2}} = 1, [\tilde{\alpha}_1, \alpha'_2] = 1 \rangle$ and $\tilde{B} = \langle \tilde{\beta}_2, \gamma_1, \gamma_2 : \tilde{\beta}_2^{p^{c_2}} = \gamma_1^{p^{b_1}} = \gamma_2^{p^{c_2}} = 1 \rangle$.

Sub-case II.2. Let $u_{21} \neq 0$ and $\text{ord}(\gamma_1^{u_{21}}) < \text{ord}(\gamma_1^a)$. Then $\gamma_1^{u_{21}} = (\gamma_1^a)^w$ for some $w \in \mathbb{Z}_{p^{b_1}}$. Define $\beta'_2 = \tilde{\beta}_2 \tilde{\alpha}_2^w$. We have now $[\beta'_2, \tilde{\alpha}_1] = 1$. It is not hard to see that F is a semidirect product: $F = \tilde{B} \rtimes \tilde{A}$, where $\tilde{A} = \langle \beta'_2, \tilde{\alpha}_1 : \beta_2'^{p^{c_2}} = \tilde{\alpha}_1^{p^{c_1}} = 1, [\beta'_2, \tilde{\alpha}_1] = 1 \rangle$ and $\tilde{B} = \langle \tilde{\alpha}_2, \gamma_1, \gamma_2 : \tilde{\alpha}_2^{p^{c_2}} = \gamma_1^{p^{b_1}} = \gamma_2^{p^{c_2}} = 1 \rangle$.

Sub-sub-case II.3. Let $u_{21} = 0$. Then F is a semidirect product: $F = \tilde{B} \rtimes \tilde{A}$, where $\tilde{A} = \langle \tilde{\alpha}_1, \tilde{\beta}_2 : \tilde{\alpha}_1^{p^{c_1}} = \tilde{\beta}_2^{p^{c_2}} = 1, [\tilde{\beta}_2, \tilde{\alpha}_1] = 1 \rangle$ and $\tilde{B} = \langle \tilde{\alpha}_2, \gamma_1, \gamma_2 : \tilde{\alpha}_2^{p^{c_2}} = \gamma_1^{p^{b_1}} = \gamma_2^{p^{c_2}} = 1 \rangle$.

Case III. Let $Z(G) \cap B$ be generated by β_1 and β_2 . Then $[\beta_i, \alpha_j] = 1$ for all $i, j : 1 \leq i, j \leq 2$, and $[\alpha_1, \alpha_2] = \beta_1^a \beta_2^b$ for some $a \in \mathbb{Z}_{p^{b_1}}, b \in \mathbb{Z}_{p^{b_2}}$. As we noted before, $\beta_1^a \beta_2^b$ can be written as a power of one generator of B , i.e., we can assume that $[\alpha_1, \alpha_2] = \beta_1^a$ for some $a \in \mathbb{Z}_{p^{b_1}}$. Then

G is an internal product $\widetilde{B}\widetilde{A}$, where \widetilde{A} is an abelian group generated by α_1, β_2 , and \widetilde{B} is a normal abelian subgroup of G generated by α_2, β_1 . Now we can apply our argument from the beginning of this section to conclude that G is isoclinic to a semidirect product.

REFERENCES:

- [1] James, R., The groups of order p^6 (p an odd prime), *Math. Comp.* **34** No. 150 (1980), 613–637.

Ivo M. Michailov, Ivan S. Ivanov

Faculty of Mathematics and Informatics, Shumen University,
Universitetska str. 115, 9700 Shumen, Bulgaria
e-mail: ivo_michailov@yahoo.com,
e-mail: slaveicov@abv.bg

Ivaylo A. Dimitrov

Faculty of Mathematics and Informatics, Shumen University,
Universitetska str. 115, 9700 Shumen, Bulgaria
e-mail: pmg.iv.dimitrov@abv.bg

SPECTRAL STABILITY OF THE CNOIDAL WAVES OF THE SCHRÖDINGER SYSTEM*

SEVDZHAN HAKKAEV, TURHAN SYULEYMANOV

ABSTRACT: *Periodic standing waves are considered for a Schrödinger system. The existence of periodic waves of cnoidal-type as well as the stability of the such solutions are studied.*

KEYWORDS: *spectral stability, periodic waves, Schrödinger equation*

2020 Math. Subject Classification: 35B35, 35B40, 35G30

1 Introduction

In this work we consider the nonlinear Schrödinger system

$$(1) \quad \begin{cases} iu_t + u_{xx} + k_1|u|^2u + \gamma v^2\bar{u} = 0 \\ iv_t + v_{xx} + k_2|v|^2v + \gamma u^2\bar{v} = 0, \end{cases}$$

where k_1, k_2, γ are positive constants, u and v are complex valued functions. This equation appears in various problems, modeling many phenomena such as nonlinear optics, Bose-Einstein condensate, etc. [1, 15, 16, 22].

Our principal aim is to study the stability of semitrivial family of periodic wave solutions

$$(2) \quad (u, v) = (e^{iwt} \phi(x), 0).$$

where $\phi(x)$ is a real-valued periodic function and w is a real parameter.

The problem of the nonlinear stability of solitary waves for nonlinear dispersive equations goes back to the works of Benjamin [5] and

*This paper is partially supported by Scientific Research Grant RD-08-73/01.2020 of Shumen University

Bona [6] (see also [2, 23, 24]). A general approach for investigating the stability of solitary waves for nonlinear equations, having a group of symmetries, was proposed in [10]. The existence and stability of solitary wave solutions for equation (1) have been studied in [19].

In recent years, the existence of periodic waves and their stability properties have been considered in numerous papers. In the periodic case, the spectra of the linearized equation depends on the choice of function space. In the space of periodic functions, the spectrum consists of isolated eigenvalues, while in the space of bounded functions the spectrum is continuous[see [20]]. Existence of periodic traveling waves, together with their stability, have been obtained in [3, 4, 12, 13, 14, 21] for the nonlinear Schrödinger equation, modified KdV equation, complex modified KdV equation, and generalized BBM equation. In [11], stability of the periodic waves for (2) which do not oscillate around zero (cnoidal type of solutions) was considered. It is proved that semitrivial periodic waves are nonlinearly stable for $k_1 > \gamma$ and spectrally unstable for $k_1 < \gamma < 3k_1$.

In this paper, we consider the spectral stability of the periodic waves for (2) of cnoidal type. We prove that for $k_1 = \gamma$ periodic waves of cnoidal type are spectrally unstable. This is achieved by using the Hamiltonian-Krein index theory developed in [17, 18].

The paper is organized as follows. In Section 2, we construct the semitrivial periodic waves. In Section 3, we setup the linearized problem and compute the index that gives stability and instability. First we establish the required spectral properties of the matrix Hill operator. Then we calculate the Hamiltonian instability index.

2 Existence of periodic waves

In this section, we give some standard preliminary results. We now construct the explicit solitons, which we later analyze for stability. We consider the semi-trivial periodic traveling waves in the form $u =$

$e^{iwt} \phi(x)$, $v = 0$. Plugging in the system (1), we get the equation

$$(3) \quad -w\phi + \phi'' + k_1\phi^3 = 0.$$

Let $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{k_1}} \varphi(x)$. For φ one obtains the equation

$$(4) \quad \varphi'' - w\varphi + \varphi^3 = 0.$$

Integrating once again, we obtain

$$(5) \quad \varphi'^2 - w\varphi^2 + \frac{1}{2}\varphi^4 = c$$

and φ is a periodic function provided that the energy level set $H(x, y) = c$ of the Hamiltonian system $dH = 0$,

$$H(x, y) = y^2 - wx^2 + \frac{1}{2}x^4,$$

contains an oval (a simple closed real curve free of critical points). The level set $H(x, y) = c$ contains two periodic trajectories, if $w > 0$, $c \in (-\frac{1}{2}w^2, 0)$ and a unique periodic trajectory if $w \in \mathbf{R}$, $c > 0$. Under these conditions, the solution of (5) is determined by $H(\varphi, \varphi') = c$ and φ is periodic function.

Let $w > 0$, $c < 0$ and $\varphi_0, -\varphi_0$ ($\varphi_0 > 0$) are real roots, and $i\varphi_1, -i\varphi_1$ are complex roots of polynomial $-z^4 + 2wx + c$. Then

$$\varphi'^2 = \frac{1}{2}(\varphi_0^2 - \varphi^2)(-2w + \varphi_0^2 + \varphi^2).$$

Up to translations the solution is given by

$$(6) \quad \varphi(x) = \varphi_0 cn(\alpha x, \kappa),$$

where

$$(7) \quad \kappa^2 = \frac{\varphi_0^2}{2\varphi_0^2 - 2w}, \quad \alpha^2 = \varphi_0^2 - w = -\frac{w}{1 - 2\kappa^2}.$$

Since the fundamental period of $cn(x)$ is $4K(\kappa)$, then the fundamental period of periodic function φ defined by (6) is $2T = \frac{4K(\kappa)}{\alpha}$.

3 Spectral stability

In this section, we consider the spectral stability of semitrivial periodic wave with respect to perturbation with same period as φ . The result relies on an instability index count for Hamiltonian systems. We start this section with some information about the spectrum operator of self-adjoint operator and some specific quantities, which are also computable.

Let $\vec{u} = e^{iwt}(\vec{\Phi}(x) + U(t, x) + iW(t, x))$, where $\vec{\Phi} = (\frac{1}{\sqrt{k_1}}\varphi, 0)$ and $(U, W) \in \mathbb{R}^4$ are perturbation functions with fundamental period $2T$. Plugging \vec{u} into the equation (1) and ignoring the nonlinear terms, we get the following linear equation

$$(8) \quad \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} U \\ W \end{pmatrix} = \mathcal{J} \mathcal{L} \begin{pmatrix} U \\ W \end{pmatrix},$$

where operators \mathcal{J} and \mathcal{L} are given by

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{L} = \begin{pmatrix} L_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & L_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & L_4 \end{pmatrix},$$

where

$$(9) \quad \begin{aligned} L_1 &= -\partial_x^2 + (w - 3\varphi^2), \\ L_2 &= -\partial_x^2 + (w - \varphi^2), \\ L_3 &= -\partial_x^2 + (w - \frac{\gamma}{k_1}\varphi^2), \\ L_4 &= -\partial_x^2 + (w + \frac{\gamma}{k_1}\varphi^2), \end{aligned}$$

We will consider the case $\gamma = k_1$. In this case $L_3 = L_2$. We have the following results related with the spectrum of the operator \mathcal{L} .

Proposition 1. *For $\gamma = k_1$ the number of negative eigenvalues of the operator \mathcal{L} is four ($n(\mathcal{L}) = 4$). The kernel of \mathcal{L} is three dimensional ($\dim \ker \mathcal{L} = 3$) and spanned by vectors $\vec{\psi}_1 = (\varphi', 0, 0, 0)$, $\vec{\psi}_2 = (0, 0, \varphi, 0)$, $\vec{\psi}_3 = (0, \varphi, 0, 0)$*

Proof. Since \mathcal{L} is diagonal operator, then the spectrum of \mathcal{L} is $\sigma(\mathcal{L}) = \sigma(L_1) \cup \sigma(L_2) \cup \sigma(L_3) \cup \sigma(L_4)$.

It is well-known that the first five eigenvalues of $\Lambda_1 = -\partial_y^2 + 6k^2 sn^2(y, k)$, with periodic boundary conditions on $[0, 4K(k)]$ are simple. These eigenvalues and corresponding eigenfunctions are:

$$\begin{aligned} v_0 &= 2 + 2k^2 - 2\sqrt{1 - k^2 + k^4}, & \phi_0(y) &= 1 - (1 + k^2 - \sqrt{1 - k^2 + k^4})sn^2(y, k), \\ v_1 &= 1 + k^2, & \phi_1(y) &= cn(y, k)dn(y, k) = sn'(y, k), \\ v_2 &= 1 + 4k^2, & \phi_2(y) &= sn(y, k)dn(y, k) = -cn'(y, k), \\ v_3 &= 4 + k^2, & \phi_3(y) &= sn(y, k)cn(y, k) = -k^{-2}dn'(y, k), \\ v_4 &= 2 + 2k^2 + 2\sqrt{1 - k^2 + k^4}, & \phi_4(y) &= 1 - (1 + k^2 + \sqrt{1 - k^2 + k^4})sn^2(y, k). \end{aligned}$$

For $\Lambda_2 = -\partial_y^2 + 2k^2 sn^2(y, k)$ the first three eigenvalues and the corresponding eigenfunctions with periodic boundary conditions on $[0, 4K(k)]$ are simple and

$$\begin{aligned} \varepsilon_0 &= k^2, & \theta_0(y) &= dn(y, k), \\ \varepsilon_1 &= 1, & \theta_1(y) &= cn(y, k), \\ \varepsilon_2 &= 1 + k^2, & \theta_2(y) &= sn(y, k). \end{aligned}$$

In the case of cnoidal solution, we have

$$L_1 = \alpha^2[-\partial_y^2 + 6\kappa^2 sn^2(y, \kappa) - (1 + 4\kappa^2)] = \alpha^2[\Lambda_1 - (1 + 4\kappa^2)].$$

It follows that the first five eigenvalues of the operator L_1 , equipped with periodic boundary condition on $[0, 4K(k)]$ are simple and zero is the third eigenvalue.

For L_2 , we have that

$$L_2 = \alpha^2[-\partial_y^2 + 2\kappa^2 sn^2(y, \kappa) - 1] = \alpha^2[\Lambda_2 - 1].$$

From the above, we have that $n(L_1) = 2$, $n(L_2) = 1$. Moreover $\dim \ker L_1 = \dim \ker L_2 = 1$ with corresponding eigenfunctions φ' and φ ($L_1 \varphi' = 0$, $L_2 \varphi = 0$). Since the operator L_4 is strong positive, the number of negative eigenvalues of the operator \mathcal{L} is four ($n(\mathcal{L}) = 4$) and the kernel of \mathcal{L} is three dimensional and spanned by $\vec{\psi}_1 = (\varphi', 0, 0, 0)$, $\vec{\psi}_2 = (0, 0, \varphi, 0)$, $\vec{\psi}_3 = (0, \varphi, 0, 0)$. \square

Definition 1. *The stationary solution $(e^{i\omega t} \frac{1}{\sqrt{k_1}} \varphi, 0)$ is spectrally unstable if there exists at least one eigenvalue λ of the operator $\mathcal{J} \mathcal{L}$ with positive real part.*

First, we present the theory developed in [17, 18] for the study of spectral problem

$$(10) \quad \mathcal{J} \mathcal{L} u = \lambda u,$$

which we will be able to apply to our problem (8). We only present a corollary of the results therein, which fits our purposes. We start with some notations. We assume that \mathcal{L} has a finite number of negative eigenvalues $n(\mathcal{L}) < \infty$ and $\mathcal{J} : \text{Ker}(\mathcal{L}) \rightarrow \text{Ker}(\mathcal{L})^\perp$. Let $\mathcal{L} \psi_i = 0$ and V is a matrix with elements $V_{ij} = \langle \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \psi_i, \mathcal{J} \psi_j \rangle$. For a self-adjoint operator H , define the number of the negative eigenvalues

$$n(H) = \#\{\lambda \in (-\infty, 0) \cap \sigma(H)\}$$

The following formula is derived in [18]

$$(11) \quad k_r + 2k_c + 2k_- = n(\mathcal{L}) - n(V),$$

where k_r is the number of positive solutions λ of (10), k_c is the number of solutions of λ with nonzero real and imaginary parts, whereas k_- is

the number of pairs of purely imaginary eigenvalues with negative Krein signature.

Remark: The non-negative integers k_c, k_- are even. As a consequence, if $n(\mathcal{L}) = 1$, it follows from (11) that $k_c = k_- = 0$ and

$$(12) \quad k_r = 1 - n(V).$$

Moreover, if right hand side in (11) is odd number, then $k_r \geq 1$ and we have instability.

We use the index counting theory to determine the spectral stability of the waves. We have the following result.

Theorem 1. *Let $\gamma = k_1$. Semitrivial periodic wave solution $(e^{i\omega t} \frac{1}{\sqrt{k_1}} \varphi, 0)$, where φ is given by (6) is spectrally unstable.*

Proof. From Proposition 1, we have $n(\mathcal{L}) = 4$, $\dim \text{Ker} \mathcal{L} = 3$, and $\vec{\psi}_1 = (\varphi', 0, 0, 0)$, $\vec{\psi}_2 = (0, 0, \varphi, 0)$, $\vec{\psi}_3 = (0, \varphi, 0, 0) \in \text{Ker} \mathcal{L}$.

The anti-selfadjointness of \mathcal{J} yields $\langle \mathcal{J} \vec{\psi}_i, \vec{\psi}_i \rangle = 0, i = 1, 2, 3$. By direct computations $\langle \mathcal{J} \vec{\psi}_i, \vec{\psi}_j \rangle = 0, i, j = 1, 2, 3$. With this, we have verified that $\mathcal{J} : \text{Ker}(\mathcal{L}) \rightarrow \text{Ker}(\mathcal{L})^\perp$.

Thus, in order to determine the stability, one needs to compute the index $n(V)$. For V , we have the following matrix representation

$$V := \begin{pmatrix} \langle \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_1, \mathcal{J} \vec{\psi}_1 \rangle & \langle \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_1, \mathcal{J} \vec{\psi}_2 \rangle & \langle \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_1, \mathcal{J} \vec{\psi}_3 \rangle \\ \langle \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_2, \mathcal{J} \vec{\psi}_1 \rangle & \langle \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_2, \mathcal{J} \vec{\psi}_2 \rangle & \langle \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_2, \mathcal{J} \vec{\psi}_3 \rangle \\ \langle \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_3, \mathcal{J} \vec{\psi}_1 \rangle & \langle \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_3, \mathcal{J} \vec{\psi}_2 \rangle & \langle \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_3, \mathcal{J} \vec{\psi}_3 \rangle \end{pmatrix}$$

We have

$$\mathcal{J} \vec{\psi}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\varphi' \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{J} \vec{\psi}_2 = \begin{pmatrix} \varphi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{J} \vec{\psi}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\varphi \end{pmatrix}.$$

and

$$\mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -L_2^{-1} \varphi' \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_2 = \begin{pmatrix} L_2^{-1} \varphi \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{L}^{-1} \mathcal{J} \vec{\psi}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -L_4^{-1} \varphi \end{pmatrix}.$$

We have

$$V = \begin{pmatrix} \langle L_2^{-1} \varphi', \varphi' \rangle & 0 & 0 \\ 0 & \langle L_1^{-1} \varphi, \varphi \rangle & 0 \\ 0 & 0 & \langle L_4^{-1} \varphi, \varphi \rangle \end{pmatrix}.$$

Since L_4 is strong positive, then $\langle L_4^{-1} \varphi, \varphi \rangle > 0$. The eigenfunction of L_2 corresponding to the negative eigenvalue is $\theta_0(\alpha x)$ and eigenfunction of L_2 corresponding to the zero eigenvalue is $\theta_1(\alpha x)$. Since $\varphi' \perp \{\theta_0, \theta_1\}$, then $\langle L_2^{-1} \varphi', \varphi' \rangle > 0$. Hence, the number of negative eigenvalues of matrix V depends on the sign of $\langle L_1^{-1} \varphi, \varphi \rangle$.

Now, we will compute $\langle L_1^{-1} \varphi, \varphi \rangle$. We will do it by constructing the Green function for the operator L_1 . We already have $\varphi' \in \text{Ker}(L_1)$. The classical approach is to consider the function

$$\psi(x) = \varphi'(x) \int_0^x \frac{1}{\varphi'^2(s)} ds, \quad \begin{vmatrix} \varphi' & \psi \\ \varphi'' & \psi' \end{vmatrix} = 1$$

which is also solution of $L_1 \psi = 0$. However, since φ' has zeros, the integral above is not well-defined. Instead, using the identities

$$\frac{1}{sn^2(y, \kappa)} = -\frac{1}{dn(y, \kappa)} \frac{\partial}{\partial y} \frac{cn(x, \kappa)}{sn(y, \kappa)}$$

and integrating by parts, we get the equivalent formula

$$\psi(x) = \frac{1}{\alpha^2 \varphi_0} \left[cn(\alpha x) - \alpha \kappa^2 sn(\alpha x, \kappa) dn(\alpha x, \kappa) \int_0^x \frac{1 + cn^2(\alpha s, \kappa)}{dn^2(\alpha s, \kappa)} ds \right].$$

Thus, we may take the Green function in the form

$$L_1^{-1} f = \varphi' \int_0^x \psi(s) f(s) ds - \psi(s) \int_0^x \varphi'(s) f(s) s + C_f \psi(x),$$

where C_f is chosen such that $L_1^{-1} f$ is periodic with same period as $\varphi(x)$. After integrating by parts, we get

$$(13) \quad \langle L_1^{-1} \varphi, \varphi \rangle = -\langle \varphi^3, \psi \rangle + \frac{\varphi^2(T) + \varphi(0)^2}{2} \langle \varphi, \psi \rangle + C_\varphi \langle \varphi, \psi \rangle.$$

Similarly as in [9], integrating by parts yields

$$\langle \psi'', \varphi \rangle = 2\psi'(T)\varphi(T) + \langle \psi, \varphi'' \rangle.$$

Using that $L_1 \varphi = -2\varphi^3$, we get

$$\langle \psi, \varphi^3 \rangle = -\psi'(T)\varphi(T).$$

Now, integrating by parts and using the above relations, we get

$$(14) \quad \begin{aligned} \langle \varphi, \psi \rangle &= \frac{2}{\alpha^3(1-\kappa^2)} E(\kappa) \\ C_\varphi &= -\frac{\varphi''(T)}{2\psi'(T)} \langle \varphi, \psi \rangle + \frac{\varphi^2(T) - \varphi^2(0)}{2}. \end{aligned}$$

With this, we obtain

$$(15) \quad \langle L^{-1} \varphi, \varphi \rangle = -\frac{2}{\alpha} \frac{E^2(\kappa) - 2(1-\kappa^2)E(\kappa)K(\kappa) + (1-\kappa^2)K^2(\kappa)}{(2\kappa^2 - 1)E(\kappa) + (1-\kappa^2)K(\kappa)} < 0.$$

From here, we get that $n(V) = 1$ and that the right side of (11) is odd number ($n(\mathcal{L}) - n(V) = 4 - 1 = 3$) and hence we have instability.

REFERENCES:

- [1] G. Agrawal, Nonlinear fiber optics, Optics and Photonics, Academic Press, 2007.
- [2] J. Albert, J.L. Bona, D. Henry, Sufficient conditions for stability of solitary-wave solutions of model equations for waves, *Physica D* (1987), 343–366.
- [3] J. Angulo, Nonlinear stability of periodic travelling wave solutions to the Schrödinger and the modified Korteweg-de Vries equations, *J. Differential Equations* **235** (2007), 1–30.
- [4] J. Angulo, F. Linares, Periodic pulses of coupled nonlinear Schrodinger equations, *Indiana Univ. Math. J.*, **56**(2) (2007), 847-877
- [5] T.B. Benjamin, The stability of solitary waves, *Proc. R. Soc. London Ser. A* **328** (1972), 153–183.
- [6] J.L. Bona, On the stability theory of solitary waves, *Proc. R. Soc. London Ser. A* **344** (1975), 363–374.
- [7] P.F. Byrd, M.D. Friedman, *Handbook of Elliptic Integrals for Engineers and Scientists*, Springer Verlag, New York, 1971
- [8] M. Colin, M. Ohta, Bifurcation from semitrivial standing waves and ground states a system of nonlinear Schrodinger equations, *SIAM J. Math. Anal.*, **44**(1) (2012), 206-223
- [9] B. Deconinck, T. Kapitula, *On the spectral and orbital of spetially periodic stationary solutions of generalized Korteweg-de Vries equations*,
- [10] M. Grillakis, J. Shatah, W. Strauss, Stability of solitary waves in the presence of symmetry I, *J. Funct. Anal.* **74** (1987), 160–197.
- [11] S. Hakkaev, Stability of semitrivial periodic waves of a Schrödinger system, *J. Math. Phys.* **60**, 081502 (2019); doi: 10.1063/1.5089525
- [12] S. Hakkaev, I.D. Iliev, K. Kirchev, Stability of periodic travelling shallow-water waves determined by Newton’s equation, *J. Phys. A: Math. Theor.* **41** (2008), 31 pp.

-
-
- [13] S. Hakkaev, I.D. Iliev, K. Kirchev, Stability of periodic traveling waves for complex modified Korteweg-de Vries Equation, *J. Differential Equations* **248** (2010), 2608–2627
- [14] S. Hakkaev, I.D. Iliev, K. Kirchev, Stability of periodic traveling waves for the quadratic and cubic nonlinear Schrödinger equations, *International J. of Bifurcation and Chaos* 23(5)(2013), 1350090 (20pp.), DOI:10.1142/S0218127413500909
- [15] J. Ieda, M. Miyakawa, M. Wadati, Matter-wave solitons in an $F = 1$ spinor Bose-Einstein condensate, *J. Phys. Soc. Jpn.*, **73**(2004), 2996-3007
- [16] T. Kanna, K. Sakkaravarthi, Multicomponent coherently coupled and incoherently coupled solitons and their collisions, *J. Phys. A: Math. Theor.*, **44**(2011), 285211(30pp)
- [17] T. Kapitula, P. Kevrekidis, B. Sandstede, Counting eigenvalues via the Krein signature in infinite-dimensional Hamiltonian systems, *Physica D*, **195**(2004), 263-282
- [18] T. Kapitula, P. Kevrekidis, B. Sandstede, Counting eigenvalues via the Krein signature in infinite-dimensional Hamiltonian systems, *Physica D*, **201**(2005), 199-201
- [19] S. Kawahara, M. Ohta, Instability of standing waves for a system of nonlinear Schrodinger equations in a degenerate case, arXiv:1602.01201
- [20] W. Magnus, S. Winkler, *Hill's Equation*, Interscience, *Tracts in Pure and Appl. Math.* **20**, Wiley, NY, 1976.
- [21] A. Pastor, Orbital stability of periodic travelling waves for coupled Schrödinger equations, *EJDE*, 2010 (2010), 1-19
- [22] Z. Wang and S. Cui, Multi-speed solitary wave solutions for a coherently coupled nonlinear Schrödinger system, *J. Math. Phys.*, **56** (2015), no. 2, 021503, 13 pp.

- [23] M. Weinstein, Lyapunov stability of ground states of nonlinear dispersive evolution equations, *Comm. Pure Appl. Math.* **39** (1986), 51–68.
- [24] M. Weinstein, Existence and dynamic stability of solitary-wave solutions of equations arising in long wave propagation, *Commun. Partial Diff. Eqns.* **12** (1987), 1133
- [25] G. B. Whitham, Linear and nonlinear waves, John Wiley and Sons, New York (1974)

Sevdzhan Hakkaev

Faculty of Mathematics and Informatics, Shumen University
s.hakkaev@shu.bg

Turhan Syuleymanov

Faculty of Mathematics and Informatics, Shumen University

COMMUTING NONSELFADJOINT OPERATORS AND THE KORTEWEG-DE VRIES EQUATION*

GALINA S. BORISOVA

ABSTRACT: *In this paper we consider the connection between the Korteweg - de Vries equation and appropriate couples of commuting nonselfadjoint operators when one of them belongs to the wide class of couplings of dissipative and antidissipative operators with real spectra. The applications of this connection is obtaining of new scalar solutions of the Korteweg–de Vries equation, based on the Marchenko method for solving of nonlinear differential equations and nonselfadjoint operator theory of M.S. Livšic.*

KEYWORDS: *Nonselfadjoint operator, Dissipative operator, Operator colligation, Triangular model, Coupling, Multiplicative integral, Solitonic combination, Nonlinear differential equation*

2020 Math. Subject Classification: 47A48, 60G12, 47F05

1 Introduction

This paper is a continuation of the paper [1] and it deals with the connection between the theory of solitons and the theory of the commuting nonselfadjoint operators in the special case of the Korteweg - de Vries equation and appropriate couples of commuting nonselfadjoint operators when one of them belongs to the wide class of couplings of dissipative and antidissipative operators with real spectra. We will prove this connection. The application of this connection is presented in [1], where the generalized form of the Gelfand-Levitan-Marchenko equation of the inverse scattering problem has been derived, the properties possessed by this integral equation have been obtained, using the properties of the commuting nonselfadjoint operators.

*Partially supported by Scientific Research Grant RD-08-73/2020 of Shumen University.

We consider the case of two commuting bounded nonselfadjoint operators A and B in a Hilbert space H with finite dimensional imaginary parts, The subspace $G = G_A + G_B$ (where $G_A = (A - A^*)H$, $G_B = (B - B^*)H$) is the non-Hermitian subspace of the pair (A, B) , G_A, G_B are the non-Hermitian subspaces of A and B correspondingly. Let the operators A and B be embedded in a regular colligation

$$(1.1) \quad X = (A, B; H, \tilde{\Phi}, E; \sigma_A, \sigma_B, \gamma, \tilde{\gamma})$$

where $\sigma_A, \sigma_B, \gamma, \tilde{\gamma}$ are bounded linear selfadjoint operators in another Hilbert space E , $\tilde{\Phi} : H \rightarrow E$ is a bounded linear operator, satisfying the conditions

$$(1.2) \quad (A - A^*)/i = \tilde{\Phi}^* \sigma_A \tilde{\Phi}, \quad (B - B^*)/i = \tilde{\Phi}^* \sigma_B \tilde{\Phi},$$

$$(1.3) \quad \sigma_A \tilde{\Phi} B^* - \sigma_B \tilde{\Phi} A^* = \gamma \tilde{\Phi},$$

$$(1.4) \quad \sigma_A \tilde{\Phi} B - \sigma_B \tilde{\Phi} A = \tilde{\gamma} \tilde{\Phi},$$

$$(1.5) \quad \tilde{\gamma} - \gamma = i(\sigma_A \tilde{\Phi} \tilde{\Phi}^* \sigma_B - \sigma_B \tilde{\Phi} \tilde{\Phi}^* \sigma_A).$$

If $\tilde{\Phi}H = E$ and $\ker \sigma_A \cap \ker \sigma_B = \{0\}$, the colligation is called a strict colligation. A colligation is said to be commutative if $AB = BA$. Strict commutative colligations are regular (see [7, 8]).

Here we consider the case when $\dim E < +\infty$.

It has to be mentioned that every pair (A, B) of commuting non-selfadjoint operators on H with finite-dimensional imaginary parts can be always embedded in a commutative regular colligation (1.1) (see, for example, [4]).

To a given commutative regular colligation (1.1) there corresponds the following generalized open system from the form

$$(1.6) \quad \begin{cases} i \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial}{\partial t} f + A f = \tilde{\Phi}^* \sigma_A u \\ i \frac{1}{\delta} \frac{\partial}{\partial x} f + B f = \tilde{\Phi}^* \sigma_B u \\ v = u - i \tilde{\Phi} f \end{cases}$$

where ε, δ are complex constant, the vector functions $u = u(x, t)$, $v = v(x, t)$ with values in E and $f = f(x, t)$ with values in H are the collective input, the collective output, and the collective state correspondingly.

For the commutative regular colligation X the equations (1.6) of open system are compatible if and only if the input $u = u(x, t)$ and the output $v = v(x, t)$ satisfy the following partial differential equations correspondingly (see Theorem 3.3, [4])

$$(1.7) \quad \sigma_B \left(-i \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial t} \right) - \sigma_A \left(-i \frac{1}{\delta} \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \gamma u = 0,$$

$$(1.8) \quad \sigma_B \left(-i \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial v}{\partial t} \right) - \sigma_A \left(-i \frac{1}{\delta} \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \tilde{\gamma} v = 0.$$

The equations (1.7), (1.8) are the matrix wave equations. To the generalized open system (1.6) there correspond the more general collective motions of the form

$$(1.9) \quad T(x, t) = e^{i(\varepsilon t A + \delta x B)}, \quad T^{*-1}(x, t) = e^{i(\bar{\varepsilon} t A^* + \bar{\delta} x B^*).$$

It is evident that the vector function (or so-called open field, following the terminology of M.S. Livšic) $f(x, t) = T(x, t)h$ ($h \in H$) satisfies the system (1.6) with identically zero input and an arbitrary initial state $f(0, 0) = h$ ($h \in H$).

In the paper [4] using the connection between soliton theory and commuting nonselfadjoint operator theory we obtain new scalar solutions of some nonlinear differential equations—the Schrödinger equation, the Heisenberg equation, the Sine-Gordon equation, the Davey-Stewartson equation. These results are based on the generalized open systems and the corresponding matrix wave equations for appropriate pairs and triplets of commuting nonselfadjoint operators when one of them belongs to a larger class of nonselfadjoint nondissipative operators (couplings of dissipative and antidissipative operators with absolutely

continuous real spectra, introduced and investigated by G.S. Borisova, K.P. kirchev in [2, 5]). The preliminary results, concerning the application of the connection between the soliton theory and the commuting nonselfadjoint operator theory, are obtained in [4] in the case when one of the operators belongs to the mentioned above class of nondissipative operators. These preliminary results allow to expand the idea for solutions of the KdV equation (obtained by M.S. Livšić and Y. Avishai in [10] for the dissipative operator B with zero limit $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{ixB} f, e^{ixB} f) = 0$ ($f \in H$)) in the case of the considered larger class of nondissipative operators.

Let the operators A and B be commuting linear bounded nonselfadjoint operators in a separable Hilbert space H . Let us suppose that A and B satisfy the conditions:

- (I) the operators A and B have finite-dimensional imaginary parts (i.e. the so-called nonhermitian subspaces $G_A = (A - A^*)H$ and $G_B = (B - B^*)H$ of the operators A and B are finite-dimensional subspaces);
- (II) the operator B is a coupling of dissipative and antidissipative operators with absolutely continuous real spectra (and consequently, there exists $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{ixB} h, e^{ixB} h) \neq 0$ ($h \in H$), [5]).

Without loss of generality, we can assume that the operator B is the triangular model

$$(1.10) \quad \begin{aligned} Bf(w) = & \alpha(w)f(w) - i \int_{a'}^w f(\xi) \Pi(\xi) S^* \Pi^*(w) d\xi + \\ & + i \int_w^{b'} f(\xi) \Pi(\xi) S \Pi^*(w) d\xi + i \int_{a'}^w f(\xi) \Pi(\xi) L \Pi^*(w) d\xi, \end{aligned}$$

where $\Delta = [-l, l]$, $H = \mathbf{L}^2(\Delta; \mathbb{C}^p)$, $f = (f_1, f_2, \dots, f_p) \in H = \mathbf{L}^2(\Delta; \mathbb{C}^p)$, $L : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^m$, $\det L \neq 0$, $L^* = L$, $L = J_1 - J_2 + S + S^*$,

$$(1.11) \quad J_1 = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{m-r} \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \widehat{S} & 0 \end{pmatrix},$$

r is the number of positive eigenvalues and $m - r$ is the number of negative eigenvalues of the matrix L , $\Pi(w)$ is a measurable $p \times m$ ($1 \leq p \leq m$) matrix function on Δ , whose rows are linearly independent at each point of a set of positive measure, the matrix function $\tilde{\Pi}(w) = \Pi^*(w)\Pi(w)$ satisfies the conditions $tr \tilde{\Pi}(w) = 1$, $\tilde{\Pi}(w)J_1 = J_1\tilde{\Pi}(w)$, $\|\tilde{\Pi}(w_1) - \tilde{\Pi}(w_2)\| \leq C|w_1 - w_2|^{\alpha_1}$ for all $w_1, w_2 \in \Delta$ for some constant $C > 0$, α_1 is an appropriate constant with $0 < \alpha_1 \leq 1$ (see [5]), (where $\|\cdot\|$ is the norm in \mathbb{C}^m) and the function $\alpha : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ satisfies the conditions:

- (i) the function $\alpha(w)$ is continuous strictly increasing on Δ ;
- (ii) the inverse function $\sigma(u)$ of $\alpha(w)$ is absolutely continuous on $[a, b]$ ($a = \alpha(a')$, $b = \alpha(b')$);
- (iii) $\sigma'(u)$ is continuous and satisfies the relation

$$|\sigma'(u_1) - \sigma'(u_2)| \leq C|u_1 - u_2|^{\alpha_2}, \quad (0 < \alpha_2 \leq 1)$$

for all $u_1, u_2 \in [a, b]$ and for some constant $C > 0$.

The imaginary part of the operator B from (1.10) satisfies the condition $(B - B^*)/i = \Phi^*L\Phi$, where the operator $\Phi : H \rightarrow H$ is defined by the equality

$$(1.12) \quad \Phi f(w) = \int_{a'}^{b'} f(w)\Pi(w)dw.$$

The existence of the wave operators

$$W_{\pm}(B^*, B) = s - \lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{ixB^*} e^{-ixB}$$

of the couple of operators (B, B^*) as strong limits has been established and their explicit form has been obtained in [5] and [3], i.e.

$$(1.13) \quad W_{\pm}(B^*, B) = s - \lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{ixB^*} e^{-ixB} = \tilde{S}_{\mp}^* \tilde{S}_{\mp}.$$

The explicit form of the operators \tilde{S}_\pm on the right hand side of the relation (1.13) for the operator B with triangular model (1.10) has been obtained in [5] in the terms of the multiplicative integrals and the finite dimensional analogue of the classical gamma function (introduced in [5]).

In [4] (Theorem 2.1) it has been obtained that if a bounded linear operator $\rho : \mathbf{L}^2(\Delta; \mathbb{C}^p) \rightarrow \mathbf{L}^2(\Delta; \mathbb{C}^p)$ commutes with the operator of multiplication with an independent variable in the space $\mathbf{L}^2(\Delta; \mathbb{C}^p)$, then the operator M , defined in $\mathbf{L}^2(\Delta; \mathbb{C}^p)$ by the equality

$$(1.14) \quad M = \int_0^\infty e^{-ixB^*} \rho \frac{B - B^*}{i} e^{ixB} dx$$

(as a strong limit), satisfies the relation

$$(1.15) \quad B^*M - MB = \rho(B^* - B).$$

For the existence of the integral in (1.14) and the equality (1.15) we essentially use the existence and the explicit form of the limit

$$s - \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-ixB^*} e^{ixB} = \tilde{S}_+^* \tilde{S}_+,$$

which follows from (1.13) and it has been obtained in [5].

2 Main results

In this section we will obtain scalar solutions of the KdV equation with the help of nonselfadjoint operator theory. We will use a commutative regular colligation for an appropriate couple of nonselfadjoint operators (A, B) , where the operator B is a coupling of dissipative and antidissipative operators with absolutely continuous real spectra with a nonzero limits $s - \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-ixB^*} e^{ixB} \neq 0$ and the corresponding generalized open system. The next theorem gives scalar solutions of the nonlinear Korteweg–de Vries equation

$$\frac{4}{b} u_t + u_{xxx} + 6u_x^2 = 0$$

($b \in \mathbb{R}$). This result has been presented in the paper of the author [1] and here we will present the proof. It has to be mentioned that analogous problem has been considered by M.S. Livšič and Y. Avishai in [10] in the case of dissipative operator B with zero limit $s - \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-ixB^*} e^{ixB} = 0$.

Theorem 2.1. *Let the operator B in a Hilbert space H be a coupling of dissipative and antidissipative operators with absolutely continuous real spectra, let B satisfy the condition*

$$(2.1) \quad B^* = -UBU^* \quad (U : H \longrightarrow H, \quad U^*U = UU^* = I).$$

If $A = bB^3$ ($b \in \mathbb{R}$) and the operator function

$$\Gamma(x, t) = T(x, t) + M_1 T^{*-1}(x, t)M,$$

where $T(x, t)$ is the collective motion of the form (1.9) with $\varepsilon = \delta = 1$ and M_1, M are constant linear operators, then the solitonic combination

$$(2.2) \quad S(x, t) = \Gamma^{-1}(x, t)\Gamma_x(x, t)$$

satisfies the KdV equation

$$(2.3) \quad \begin{aligned} v &= -2S_x(x, t), \\ \frac{4}{b}v_t + v_{xxx} - 3(vv_x + v_xv) &= 0. \end{aligned}$$

If the operator M has the form (1.14) then $P_{G_B}S(x, t)|_{G_B}$ is a scalar solution of the KdV equation (2.3), where P_{G_B} is an orthogonal projector onto the nonhermitian subspace $G_B = (Im B)H$ of the operator B .

Proof. The proof of Theorem 2.1 is based on the connection between soliton theory and the theory of commuting nonselfadjoint operators.

Without loss of generality we can assume that the operator B in Theorem 2.1 is the triangular model of the form (1.10) in the space $L^2(\Delta; \mathbb{C}^p)$ with $\Delta = [-l, l]$ (i.e. $a' = -l, b' = l$). In order to avoid

complications of writing we assume that the function $\alpha(w) = w$. The operator $A = bB^3$ satisfies the condition

$$(2.4) \quad A^* = -UAU^*.$$

which follows from (2.1).

Let now $\{e_\alpha\}_1^m$ be an orthonormal basis in \mathbb{C}^m and let us denote the channel elements

$$g_\alpha = \Phi^* e_\alpha, \quad \alpha = 1, \dots, m,$$

where Φ is defined by the equality

$$\Phi f(w) = \int_{-l}^l f(w) \Pi(w) dw$$

in the case when $\Delta = [-l, l]$. Then using the representation of the imaginary part of the model B

$$(2.5) \quad \begin{aligned} Bf(w) = & wf(w) - i \int_{-l}^w f(\xi) \Pi(\xi) S^* \Pi^*(w) d\xi + \\ & + i \int_w^l f(\xi) \Pi(\xi) S \Pi^*(w) d\xi + i \int_{-l}^w f(\xi) \Pi(\xi) L \Pi^*(w) d\xi, \end{aligned}$$

in the form

$$(B - B^*)/i = \Phi^* L \Phi$$

and the well-known representation of the imaginary part of the operator B in terms of the channel elements

$$(2.6) \quad \begin{aligned} \frac{B-B^*}{i} f = & \sum_{\alpha, \beta=1}^m (f, \Phi^* e_\alpha) (L e_\alpha, e_\beta) \Phi^* e_\beta = \\ = & \sum_{\alpha, \beta=1}^m (f, g_\alpha) (L e_\alpha, e_\beta) g_\beta, \end{aligned}$$

we present the imaginary parts of the operators A , B , AB^* after direct calculations in the following form

$$\begin{aligned}
 & \frac{A-A^*}{i} f = b \frac{B^3-B^*}{i} f = \\
 & = b \left(\frac{B^2(B-B^*)}{i} f + \frac{B(B-B^*)B^*}{i} f + \frac{(B-B^*)B^{*2}}{i} f \right) = \\
 & = b \left(\sum_{\beta=1}^m \left(\sum_{\alpha=1}^m (f, g_\alpha) (Le_\alpha, e_\beta) B^2 g_\beta \right) + \right. \\
 & \quad + \sum_{\beta=1}^m \left(\sum_{\alpha=1}^m (f, Bg_\alpha) (Le_\alpha, e_\beta) Bg_\beta \right) + \\
 & \quad \left. + \sum_{\beta=1}^m \left(\sum_{\alpha=1}^m (f, B^2 g_\alpha) (Le_\alpha, e_\beta) g_\beta \right) \right) = \\
 (2.7) \quad & = ((f, g_1), \dots, (f, g_m), (f, Bg_1), \dots, (f, Bg_m), \\
 & \quad (f, B^2 g_1), \dots, (f, B^2 g_m)). \\
 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & bL \\ 0 & bL & 0 \\ bL & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 \\ \dots \\ g_m \\ Bg_1 \\ \dots \\ Bg_m \\ B^2 g_1 \\ \dots \\ B^2 g_m \end{pmatrix} = \tilde{\Phi}^* \sigma_A \tilde{\Phi} f,
 \end{aligned}$$

where the operator $\tilde{\Phi}$ and the matrix σ_A have the form

$$(2.8) \quad \tilde{\Phi} = (\Phi \quad \Phi B^* \quad \Phi B^{*2}), \quad \sigma_A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & bL \\ 0 & bL & 0 \\ bL & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(2.9) \quad \frac{B-B^*}{i} f = \Phi^* L \Phi f = \tilde{\Phi}^* \sigma_B \tilde{\Phi} f$$

with

$$(2.10) \quad \sigma_B = \begin{pmatrix} L & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(2.11) \quad \begin{aligned} & \frac{AB^* - BA^*}{i} f = bB \frac{B^2 - B^{*2}}{i} B^* f = \\ & = b \sum_{\alpha, \beta=1}^m (f, Bg_\alpha)(Le_\alpha, e_\beta) B^2 g_\beta + \\ & + b \sum_{\alpha, \beta=1}^m (f, B^2 g_\alpha)(Le_\alpha, e_\beta) Bg_\beta = \\ & = ((f, g_1), \dots, (f, g_m), (f, Bg_1), \dots, (f, Bg_m), \\ & (f, B^2 g_1), \dots, (f, B^2 g_m)). \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & bL \\ 0 & bL & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_1 \\ \dots \\ g_m \\ Bg_1 \\ \dots \\ Bg_m \\ B^2 g_1 \\ \dots \\ B^2 g_m \end{pmatrix} = \tilde{\Phi}^* \gamma \tilde{\Phi} f$$

with

$$(2.12) \quad \gamma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & bL \\ 0 & bL & 0 \end{pmatrix}.$$

Now we embed the operators $A = bB^3$ and B in the following commutative regular two-operator colligation

$$(2.13) \quad X = (A = bB^3, B; H = \mathbf{L}^2(\Delta; \mathbb{C}^p), \tilde{\Phi}, E = \mathbb{C}^{3m}; \sigma_A, \sigma_B, \gamma, \tilde{\gamma}),$$

where $\tilde{\Phi}$, σ_A , σ_B , γ are defined by (2.8), (2.10), (2.12) and $\tilde{\gamma}$ satisfies the condition (1.5). The operator $\tilde{\Phi} : H \rightarrow \mathbb{C}^{3m}$ is determined in (2.8) and it can be written in the form

$$\tilde{\Phi}f = ((f, g_1), \dots, (f, g_m), (f, Bg_1), \dots, (f, Bg_m), (f, B^2g_1), \dots, (f, B^2g_m)).$$

We consider the corresponding open system (1.6) in the case when $\varepsilon = \delta = 1$. The corresponding collective motions (1.9) have the form

$$(2.14) \quad \begin{aligned} T(x, t) &= e^{i(tbB^3 + xB)}, \\ T^{*-1}(x, t) &= e^{i(tbA^* + xB^*)} = e^{i(tB^{*3} + xB^*)} = UT(-x, -t)U^*, \end{aligned}$$

using the conditions (2.1) and (2.4). We consider the solitonic combination $S(x, t)$ from the form (2.2), where we have denoted the operator valued function

$$(2.15) \quad \Gamma(x, t) = T(x, t) + M_1 T^{*-1}(x, t)M,$$

and M_1 and M are constant bounded linear operators.

Let us consider the solitonic combination

$$S(x, t) = \Gamma^{-1}(x, t)\Gamma_x(x, t)$$

from (2.2).

From Cayley-Hamilton theorem (see, for example, Theorem 3.2, [4]) it follows that the operators A, B satisfy the equality on the principal subspace of the colligation X

$$(2.16) \quad D(A, B) = 0,$$

where

$$\begin{aligned} D(\lambda, \mu) &= \det(\lambda \sigma_B - \mu \sigma_A + \gamma) = \\ &= \det(\lambda \sigma_B - \mu \sigma_A + \tilde{\gamma}) \end{aligned}$$

is the discriminant curve of the operators A , B and $D(A, B)$ is the so-called discriminant polynomial of the operators A , B . Direct calculations show that

$$\begin{aligned} D(\lambda, \mu) &= \det(\lambda \sigma_B - \mu \sigma_A + \gamma) = \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda L & 0 & -\mu bL \\ 0 & -\mu bL & bL \\ -\mu bL & bL & 0 \end{pmatrix} = \\ &= b^2(\det L)^3(b\mu^3 - \lambda). \end{aligned}$$

On the other hand, we have

$$(2.17) \quad D\left(-i\frac{\partial}{\partial t}, -i\frac{\partial}{\partial x}\right)T(x, t) = D(A, B)T(x, t) = 0$$

and from (2.14) we have

$$\begin{aligned} (2.18) \quad &D\left(-i\frac{\partial}{\partial t}, -i\frac{\partial}{\partial x}\right)T^{*-1}(x, t) = \\ &= D\left(-i\frac{\partial}{\partial t}, -i\frac{\partial}{\partial x}\right)UT(-x, -t)U^* = \\ &= -UD(A, B)T(-x, -t)U^* = 0 \end{aligned}$$

In the last equalities we have used (2.16). From (2.17), (2.18) and the representation of $\Gamma(x, t)$ in the form

$$\begin{aligned} \Gamma(x, t) &= T(x, t) + M_1 T^{*-1}(x, t)M = \\ &= T(x, t) + M_1 UT(-x, -t)U^*M = \\ &= T(x, t) + \tilde{M}_1 T(-x, -t)\tilde{M} \end{aligned}$$

(where we have denoted $\tilde{M}_1 = M_1U$ and $\tilde{M} = U^*M$) we obtain

$$\begin{aligned} D\left(-i\frac{\partial}{\partial t}, -i\frac{\partial}{\partial x}\right)\Gamma(x, t) &= D\left(-i\frac{\partial}{\partial t}, -i\frac{\partial}{\partial x}\right)T(x, t) + \\ &+ D\left(-i\frac{\partial}{\partial t}, -i\frac{\partial}{\partial x}\right)\tilde{M}_1 T(-x, -t)\tilde{M} = 0, \end{aligned}$$

i.e.

$$b^2(\det L)^3 \left(b(-i)^3 \frac{\partial^3}{\partial x^3} + \frac{\partial}{\partial t} \right) \Gamma(x, t) = 0.$$

(Without loss of generality we can suppose the additional condition $M_1 = U^*$.) Consequently $\Gamma(x, t)$ satisfies the linear differential equation

$$(2.19) \quad \Gamma_t + b\Gamma_{xxx} = 0.$$

Direct calculations show that $\Gamma(x, t)$ satisfies the equation

$$(2.20) \quad \Gamma_{xx} + B^2\Gamma = 0.$$

The equations (2.19) and (2.20) imply that $\Gamma(x, t)$ satisfies the system of linear differential equations

$$\begin{cases} \Gamma_t + b\Gamma_{xxx} = 0 \\ \Gamma_{xx} + B^2\Gamma = 0. \end{cases}$$

Let us denote the operator function

$$u(x, t) = S(x, t) = \Gamma^{-1}(x, t)\Gamma_x(x, t).$$

Then after calculations we obtain

$$\begin{aligned} u_t &= \Gamma^{-1}(\Gamma_{xt} - \Gamma_t u) \\ u_x &= \Gamma^{-1}(\Gamma_{xx} - \Gamma_x u) \\ u_{xx} &= \Gamma^{-1}(\Gamma_{xxx} - \Gamma_{xx} u - 2\Gamma_x u_x) \\ u_{xxx} &= \Gamma^{-1}(\Gamma_{xxxx} - \Gamma_{xxx} u - 3\Gamma_{xx} u_x - 3\Gamma_x u_{xx}). \end{aligned}$$

Straightforward calculations show that operator function $u(x, t) = S(x, t)$ satisfies the nonlinear differential equation

$$\frac{4}{b}u_t + u_{xxx} + 6u_x^2 = 0.$$

Consequently $u(x, t)$ satisfies the equation

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{4}{b} u_t + u_{xxx} + 6u_x^2 \right) = 0,$$

which implies that the operator function $v = -2 \frac{\partial u}{\partial x}$ satisfies the nonlinear differential equation

$$\frac{4}{b} v_t + v_{xxx} - 3(vv_x + v_x v) = 0.$$

Now when the operator B satisfies the conditions in Theorem 2.2 in [4] and the operator M has the form (2.7) (according to Theorem 2.1 in [4]) the projection $P_{G_B} S(x, t)|_{G_B}$ is a scalar solution of the nonlinear KdV (here P_{G_B} is an orthogonal projector onto the nonhermitian subspace $G_B = (ImB)H$, using the new inner product, introduced in the proof of Theorem 2.2 in [4]). The theorem is proved. \square

REFERENCES:

- [1] G.S. Borisova, Solitonic combinations, commuting nonselfadjoint operators, and applications, Complex analysis and operator theory (2020), submitted.
- [2] G.S. Borisova, A new form of the triangular model of M.S. Livšić for a class of nondissipative operators, Comptes Rendus de l'Académie bulgare des Sciences, 53 (10), (2000), 9-12.
- [3] G.S. Borisova, The operators $A_\gamma = \gamma A + \bar{\gamma} A^*$ for a class of nondissipative operators A with a limit of the corresponding correlation function, Serdica Math. J., 29, (2003), 109-140.
No5, (2016), 563-572.
- [4] G.S. Borisova, Kiril P. Kirchev, Solitonic combinations and commuting nonselfadjoint operators, Journal of mathematical analysis and applications, 424, (2015), 21-48.

- [5] K.P. Kirchev, G.S. Borisova, Nondissipative curves in Hilbert spaces having a limit of the corresponding correlation function, *Integral Equation Operator Theory*, 40, (2001), 309-341.
- [6] K.P. Kirchev, G.S. Borisova, Triangular models and asymptotics of continuous curves with bounded and unbounded semigroup generators, *Serdica Math. J.*, 31, (2005) 95-174.
- [7] M.S. Livšić, *Commuting nonselfadjoint operators in Hilbert space*, *Lecture Notes in Math.* 1272, Springer-Verlag, (1987), 1-39.
- [8] M.S. Livšić, What is a particle from the standpoint of system theory, *Integral Equations and Operator Theory*, vol. 14, (1991), 552-563.
- [9] M.S. Livšić, N. Kravitsky, A.S. Markus, V. Vinnikov, *Theory of commuting nonselfadjoint operators*, Kluwer Academic Publisher Group, Dordrecht: Springer, (1995).
- [10] M. S. Livšić, Y. Avishai, A Study of Solitonic Combinations Based on the Theory of Commuting Non-Self-Adjoint Operators, *Linear Algebra and its Applications*, 122/123/124: (1989), 357-414.
- [11] V.A. Marchenko, *Nonlinear Equations and Operator Algebra*, Naukova Dumka, Kiev, (1986) (in Russian).

Galina S. Borisova

Faculty of Mathematics and Informatics
Konstantin Preslavsky University of Shumen
9700 Shumen, Bulgaria
e-mail: g.borisova@shu.bg

MODERN THEMATIC PREPARATION FOR IEA IN MATHEMATICS IN UKRAINE: GEOMETRY *

OLEKSANDR SHKOLNYI, ZAKHARIICHENKO YURIY

ABSTRACT: *In modern realities, the relevance of research on thematic preparation for the IEA in mathematics is undeniable. Based on the author's experience of systematization and repetition of the school mathematics course in preparation for IEA, we propose to divide the entire mathematics course into 10 logical content blocks: «Numbers and expressions», «Functions», «Equations and systems of equations», «Inequalities and systems of inequalities», «Text problems», «Elements of mathematical analysis», «Geometry on the plane», «Geometry in the space», «Coordinates and vectors», «Elements of combinatorics and stochastics».*

In this article, we provide thematic tests of the content blocks «Geometry on the plane» and «Geometry in the space», as well as answers to them. We also solve some of the basic tasks of these tests and give some methodical comments on these solutions. In the school course of mathematics geometric problems develop abstract logical thinking, spatial imagination and contribute to the formation of skills for practice tasks solving. We believe that a properly organized thematic systematization and repetition of the mathematics school course will allow students to successfully complete the IEA in mathematics and to help teachers achieve this success.

KEYWORDS: *IEA in mathematics, SFA in mathematics, thematic preparation, educational achievements of students, thematic tests, basic tasks, geometry.*

2020 Math. Subject Classification: 97D50 and 97D60, 97G40

Formulation of the problem

External Independent Assessment (EIA) is now the main instrument of evaluation of the quality of mathematical training for

* This work is partially supported by Scientific Research Grant RD-08-89/2020 of Shumen University

Ukrainian senior school students. In particular, it is used for conducting the State Final Attestation (SFA) of academic achievements of graduates, as well as as a tool for competitive selection of applicants to Ukrainian high education institutions. Thus, we have no doubt about the importance and the need for research on various aspects of preparation for the EIA in mathematics. One such aspect is the thematic repetition of the school mathematics course.

Based on our experience in training students to EIA, during this repetition we divide the whole mathematics course into 10 thematic blocks: «Numbers and expressions», «Functions», «Equations and systems of equations», «Inequalities and systems of inequalities», «Text problems», «Elements of mathematical analysis», «Geometry on the plane», «Geometry in the space», «Coordinates and vectors», «Elements of combinatorics and stochastics». This division that allows repeated repetition of the same material throughout the preparation process for the EIA. For example, the system of coordinates are repeated during the study of thematic blocks 2, 3, 4, 6, 7, 8 and 9. This permits the teacher constantly to keep the student in a tone, when he or she would forget something, but can't do this, because proposed thematic training system doesn't allow it.

Analysis of current research

The problem of preparing students for EIA in mathematics is systematically regarded in different scientific and pedagogical papers. Constantly publish the results of their investigations in this area of research Valentyna Bevz, Mykhailo Burda, Hryhoriy Bilyanin, Olga Bilyanina, Olga Vashulenko, Larysa Dvoretzka, Oxana Yergina, Oleksandr Ister, Vadym Karpik, Arkadiy Merzlyak, Yevgen Nelin, Victor Repeta, Oleksiy Tomaschuk, Mykhailo Yakir and others. During more than last 15 years, our author's team has been constantly working to provide methodological support for the process of preparation for the EIA in mathematics. The theory and methodology of assessing the academic achievement of senior school students in Ukraine is given in the monograph [1]. For the training and

systematization of the school mathematics course, we use the methodological set of books [2] and [3]. Previously, we have considered certain aspects of thematic preparation for independent testing, but since then the contingent of EIA participants has changed significantly, as well as the methodological views of our author's team on this problem are also developed. This article is the continuation of the series of our articles devoted to this problem that was started in the article [4].

The purpose of the article

The purpose of this article is to provide methodological advice to teachers and tutors that concerned in qualitative thematic preparation of graduates to EIA in mathematics. In particular, we present in this article two thematic tests related to the topics «Geometry on the plane» and «Geometry in the space», and also provide a solution of the some basic tasks of these tests with methodical comments to them.

Presentation of main material

Geometry plays an extremely important role in the school course of mathematics. On the one hand, geometric objects have numerous practical applications in both everyday life and in many sciences. In particular, the ability to find areas of flat figures and body volumes allows students to adequately perceive tangible reality. Geometry, on the other hand, is perhaps the only school discipline that creates the child's abstract thinking. The axiomatic structure of geometry is similar to the logical structure of many formal systems, which include legal law, moral and ethical rules, religious and political constructs, and so on. In addition, the ability to make correct judgments from the right starting points to make the right conclusions is essential for any modern person.

For these reasons, geometric problems have to be presented in the math tests. At the same time, both application to practical tasks and testing the ability to justify abstract statements are important. In particular, open-ended tasks with full explanation serve the purpose of

achieving the latter goal. We can be limited by tasks of this form in student's preparation to the EIA, because they are the most effective for teaching mathematics and feedback. However, after finishing each of the 10 thematic blocks, it is natural to perform a diagnostic thematic test in which to use all forms of test tasks inherent in the EIA math test. Let's look at two such tests below. The first refers to geometry on the plane and the second to geometry in space.

Thematic test «Geometry on the plane».

Tasks 1-7 have five answer choices, only one of which is correct. Choose the correct answer, in your opinion.

1. On the figure are drawn two intersecting straight lines, $\angle 1 + \angle 3 = 40^\circ$. Define $\angle 2$.

A	B	C	D	E
20°	70°	140°	160°	320°

2. Find the catheter of a right-angled triangle if its two sides are equal to $\sqrt{5}$ and $\sqrt{14}$.

A	B	C	D	E
9	3	$\sqrt{14} + \sqrt{5}$	$\sqrt{14} - \sqrt{5}$	$\sqrt{19}$

3. Find the length of the midline of an equilateral trapezoid if the length of its side is 10 cm and the perimeter is 50 cm.

A	B	C	D	E
15 cm	20 cm	30 cm	35 cm	40 cm

4. The sum of the two angles of the diamond is equal to 200° . Find the sharp angle of this diamond.

A	B	C	D	E
50°	100°	160°	40°	80°

5. Specify the formula by which the area of a circle whose diameter is equal to d is calculated.

A	B	C	D	E
πd	$2\pi d$	$\frac{\pi d^2}{4}$	$\frac{\pi d^2}{2}$	πd^2

6. Rectangle $ABCD$ consists of two squares (see figure). Determine the perimeter of the rectangle $ABCD$, if the perimeter of each square equals $4a$.

A	B	C	D	E
$2a$	$4a$	$6a$	$7a$	$8a$

7. Determine the tangent of the angle ACB shown on the figure, drawn on the cell paper. Please give the answer that is closest to correct.

A	B	C	D	E
$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	2	$\frac{3}{2}$

In the task 8 for each of the three rows of data marked with numbers, select the one correct, in your opinion, variant marked with a letter.

8. On the figure is shown a parallelogram $ABCD$, whose diagonals are 6 and 8. Points M, N, L, P are in the middle of the AB, BC, CD, AD respectively. Match the beginning of the sentence (1 – 3) and its end (A – E) so that the correct statement will be formed.

<i>Beginning of the sentence</i>	<i>End of the sentence</i>
1 The length of the segment AC is equal	A 14
2 The length of the segment MP is equal to	B 8
3 The perimeter of quadrilateral $MNLP$ is equal to	C 7
	D 6
	E 3

Solve tasks 9-11. Record the numeric answers you received in decimal or integer.

9. On the schematic illustration is shown a point S , a circle centered at a point O and two tangents SA and SB , drawn from the point S to the circle. Points A, B, C are on the circle. It is known that $\angle ACB = 110^\circ$. Find the degrees of angles:

1) $\angle AOB$; 2) $\angle ASB$.

10. The vertices of the parallelogram $ABCD$ and triangle MLN are on the straight parallel lines (see figure). The area of the parallelogram $ABCD$ is equal to 546 cm^2 , length of the segment AD is three times the length of the segment MN .

Find the area of the triangle MLN (in cm^2).

11. The lengths of the sides of a regular hexagon and a square are the same. Find the ratio of the area of the circle inscribed in the square to the area of the circle described around the hexagon.

Solve the task 12. Write down sequential logical actions and explanations of all stages of task solving, make reference to the mathematical facts from which one or another statement follows. If necessary, illustrate the task solving with drawings, graphs, etc.

12. The triangle ABC is isosceles with the base BC , $\angle A = \alpha$. The radius of the circle described around the triangle ABC is equal to R , and the center of this circle is outside the triangle ABC . Prove that $\alpha > 90^\circ$. Find all other sides and angles of the triangle ABC and also radius r of the circle inscribed in it.

Answers to the test «Geometry on the plane»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	B	A	E	C	C	A	1 – B, 2 – E, 3 – A	1) 140; 2) 40	91	0,25

$$12. \quad \angle B = \angle C = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}, \quad AB = AC = 2R \cos \frac{\alpha}{2}, \quad BC = 2R \sin \alpha,$$

$$r = \frac{2R \sin \alpha \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin \alpha + 2 \cos \frac{\alpha}{2}}.$$

Solutions and comments to tasks of the test «Geometry on the plane».

Task 9 (term of the task see above). *Solution.* 1) According to the property of the angle inscribed in the circle, its degree measure is equal to half the degree measure of the *flat angle* corresponding to it. Therefore, the degree measure of the needed angle is equal to $360^\circ - 2 \cdot 110^\circ = 140^\circ$. 2) It is known that the sum of the angles of the convex quadrilateral $SAOB$ is 360 degrees. Since SA and SB are tangent to the circle, then $\angle SAO = \angle SBO = 90^\circ$ and $\angle AOB = 140^\circ$. Thus, $\angle ASB = 360^\circ - 2 \cdot 90^\circ - 140^\circ = 40^\circ$.

Comment. In this task, it is important to focus students' attention on the differences between the concepts of *angle* and *flat angle*, which in the school mathematics traditionally are called by one term «angle». Similar arrangements in geometry are quite common: for example, the radius of a circle and its length are also denoted by one term «radius». Also in this task, the teacher should explain that the central flat angle corresponding to a given inscribed angle is bounded by the arc on which the vertex of the inscribed angle *does not* lie.

Task 12 (term of the task see above). *Solution.* If through the center of the circle described around the triangle draw the diameter parallel to its base, then the angle inscribed in this circle with the vertex at point A will be straight. The angle α is also inscribed in the same circle and has the same vertex, but relies on a larger arc.

Therefore, its degree is greater than 90 degrees that was needed to prove.

Since the sum of the angles of a triangle is 180 degrees and the angles at the base of an isosceles triangle are equal, then

$\angle B = \angle C = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$. By the sine theorem

$$\frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{AB}{\sin \angle C} = \frac{AC}{\sin \angle B} = 2R, \quad \text{whereof } AB = AC = 2R \cos \frac{\alpha}{2}$$

and $BC = 2R \sin \alpha$. To find the radius of the inscribed circle we use

the formula $r = \frac{2S}{AB + BC + AC}$, where S is the triangle area.

Because $S = \frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot \sin \alpha$, then $r = \frac{2R \sin \alpha \cos^2 \frac{\alpha}{2}}{\sin \alpha + 2 \cos \frac{\alpha}{2}}$ and task

solving is completed.

Comment. The solution to this problem consists of two parts – proving some statement and using known formulas and theorems to calculate unknown elements. It is very important even in the computational part not only the use of formulas, but also references to the corresponding theorems and construction for a clear logical chain from condition to result. Such task with full explanation in the EIA test is estimated at 4 points. For Task 12, the student receives the first point for a complete and correct justification that the angle α is greater than 90 degrees. He receives another point for finding the angles at the base of the triangle. Another point is for finding the sides from the sine theorem. Finally, the student receives the last point for finding the radius of the inscribed circle.

Thematic test «Geometry in the space».

Tasks 1-7 have five answer choices, only one of which is correct. Choose the correct answer, in your opinion.

1. On the figure is drawn a rectangular parallelepiped $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Specify the straight line that belongs to the plane (ADD_1) .

A	B	C	D	E
AB	AC	BD	D_1C	A_1D

2. Point N is on the facet SAB of tetrahedron $SABC$, point D is on the segment AC (see figure). Specify a straight line that is the intersection of the plane SAB and the plane passing through the straight line SD and point N .

A	B	C	D	E
BN	SN	AN	SD	SA

3. By which formula the area of full surface S of the regular rectangular pyramid whose side of the base is equal to a and the apothem is equal to L is calculated?

A	B	C	D	E
$S = a^2 + 2aL$	$S = a^2L$	$S = 2aL$	$S = \frac{a^2L}{3}$	$S = 2a^2 + 2aL$

4. In a cone whose radius of the base is equal to r and the axial section is a right triangle with the side l inscribed the ball with radius R . Specify the correct equality.

A	B	C	D	E
$R = r$	$R = \frac{l}{2\sqrt{3}}$	$R = \frac{r}{2\sqrt{3}}$	$R = \frac{l}{\sqrt{3}}$	$R = 2r$

5. On the figure is shown a *side sweep* of a body. Specify this body.

A	B	C	D	E
Triangular pyramid	Quadrangular pyramid	Ball	Cylinder	Cone

6. The heights of the cylinder and the cone are equal, and the radius of the base of the cone is 6 times larger than the radius of the base of the cylinder. Find the ratio of cylinder volume to cone volume.

A	B	C	D	E
1:36	1:6	1:12	1:3	1:2

7. Ball with radius $R = 15$ cm crossed the plane, which is 9 cm away from the center of the ball. Find the area of the section formed (in cm²).

A	B	C	D	E
225π	18π	144π	24π	81π

In the task 8 for each of the three rows of data marked with numbers, select the one correct, in your opinion, variant marked with a letter.

8. On the picture is shown a rectangular parallelepiped $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ Match the beginning of the sentence (1 – 3) and its end (A – E) so that the correct statement will be formed.

Beginning of the sentence

- 1 Straight lines CA_1 and DB_1
- 2 Straight lines CA_1 and AC
- 3 Straight lines CA and DB_1

End of the sentence

- A are intersected at a point that belongs to the plane (ABA_1)
- B are intersected at a point that belongs to the plane (DBD_1)
- C are intersected at a point that belongs to the plane (ABC)
- D are parallel
- E are crossbreeding

Solve tasks 9-11. Record the numeric answers you received in decimal or integer.

9. Through the center O of a right triangle ABC is drawn a segment MO that perpendicular to the plane ABC (see figure). The area of this triangle is equal to $48\sqrt{3}$ cm and $MA = 10$ cm. Calculate (in cm):

- 1) radius of the circle described around the triangle ABC ;
 - 2) distance from the point M to the plane ABC .
10. The assembly hall of the school has the form of a rectangular parallelepiped, the dimensions of which are 10m, 21m and 5m. To install individual heating in this room, one plan to use the same gas convectors, each of which is designed for heating for 150m³ of air. How many convectors are needed to install?
11. The lateral surface of the cone was expanded into a sector. Find the degree measure of the center angle α of this sector if the ratio of the diameter of the base of the cone to the generating cone is equal to 4 : 3.

Solve the task 12. Write down sequential logical actions and explanations of all stages of task solving, make reference to the mathematical facts from which one or another statement follows. If necessary, illustrate the task solving with drawings, graphs, etc.

12. A straight quadrilateral prism $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, the base of which is a diamond with a side a and a sharp angle

$BAD = \alpha$ is given. The volume of the prism is equal to V .
 1) Find the area S of the lateral surface of the prism. 2) Construct by the method of traces the cross section of this prism that runs through the top D the lower base and the middle of the edge A_1B_1 and B_1C_1 of the upper base. Determine what geometric figure this section is. 3) Find the angle β between the side edge DD_1 and the cross-section plane.

Answers to the test «Geometry in the space»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	B	A	B	D	C	C	1 – B, 2 – C, 3 – E	1) 8; 2) 6	7	240

12. 1) $S = \frac{4V}{a \sin \alpha}$. 2) The cross section is a pentagon. 3)

$$\beta = \arctg \left(\frac{3a^3 \sin \alpha \sin \frac{\alpha}{2}}{2V} \right).$$

Solutions and comments to tasks of the test «Geometry in the space».

Task 8 (term of the task see above). *Solution.* **1.** These straight lines are intersect at a point belonging to the plane (DBD_1) , that completely contains the straight line DB_1 . **2.** These straight lines are intersect at the point C that belongs to the plane (ABC) . **3.** These straight lines have no common point, but do not belong to the same plane. Thus, they are crossbreeding lines. So, the correct answer is **1 – B, 2 – C, 3 – E.**

Comment. This task checks the formation of students' spatial imagination and is not technically difficult. However, in order to find the right answer, it is also important not only to use intuition, but to prove the correctness of each statement that was used. This is the way to reduce the number of errors during solving of such tasks.

Task 10 (term of the task see above). *Solution.* The volume of the assembly hall is equal to $10 \cdot 21 \cdot 5 = 1050 \text{ m}^3$. Since one gas convector is designed to heat 150 m^3 of air, then $1050 : 150 = 7$ such convectors are required.

Comment. This task is also not technically difficult, but it does not test the theoretical knowledge, but the students' ability to create a mathematical model of real processes and phenomena. It is clear that the above task is educational and in reality, almost never, as a result of division, we will not get an integer. Therefore, after solving task 10, it is advisable to offer children a series of similar tasks that require additional conditions. For example, if each gas convector is designed to heat only 100 m^3 of air, you first need to find out whether the overheating of the room is more harmful than a slight underheating. Depending on the answer to this question, the answer will be either 10 or 11 gas convectors needed.

Conclusions

The role of geometry in shaping students' abstract thinking is enormous. In fact, only geometry is the only discipline at school that can achieve this goal. Therefore, geometric problems require proper attention during preparing to SFA and EIA. It is up to the teacher to be aware of their importance and to convey this importance to children. At the same time, their attention should be paid to the fact that the main thing in geometry is the proper reasoning of all logical steps for solving of every problem.

We believe that well-organized thematic training for EIA and SFA in mathematics will allow teachers to overcome the problems encountered by students in the systematization and repetition of the school mathematics course. We hope that the offered methodological tips will be useful for all teachers involved in this process. In future publication, we plan to complete the series of our publications, devoted to repetition features for all of the above thematic blocks with providing the summary test, solutions to the basic tasks and with providing of methodological comments to them.

REFERENCES:

- [1] Shkolnyi Oleksandr V. (2015). *Osnovy teoriiyi ta metodyky ociniuvannia navchal'nyh dosiahnen z matematyky uchniv starshoyi shkoly v Ukrayini* [The basic of theory and methodology of educational achievements for senior school students in Ukraine]. Monograph. Kyiv: Dragomanov NPU Publishing.
- [2] Zakhariichenko Yurii O., Shkolnyi Oleksandr V., Zakhariichenko Liliana I., Shkolna Olena V. (2019). *Povnyi kurs matematyky v testah. Encyklopediya testovyh zavdan': U 2 ch. Ch. 1: Riznorivnevi zavdannia* [Full course of math in tests. Encyclopedia of test items. In 2 parts. Part 1. Tasks of different levels]. 9-th edition. Kharkiv: Ranok.
- [3] Zakhariichenko Yurii O., Shkolnyi Oleksandr V., Zakhariichenko Liliana I., Shkolna Olena V. (2019). *Povnyi kurs matematyky v testah. Encyklopediya testovyh zavdan': U 2 ch. Ch. 2: Teoretychni vidomosti. Tematychni ta pidsumkovi testy* [Full course of math in tests. Encyclopedia of test items. In 2 parts. Part 2. Theoretical information. Thematic and final tests]. 3-rd edition. Kharkiv: Ranok.
- [4] Zakhariichenko Yurii O., Shkolnyi Oleksandr V. (2019). Modern thematic preparation for EIA in mathematics in Ukraine: numbers and expressions, functions. *Topical issues of natural science and mathematics education*. 1(13), 5-11.

Oleksandr Shkolnyi

National Dragomanov Pedagogical University
ID ORCID 0000-0002-3131-1915
e-mail: shkolnyi@ukr.net

Yurii Zakhariichenko

National University "Kyiv Mohyla Academy"
ID ORCID 0000-0001-7436-3435
e-mail: yzakhar@gmail.com

TEACHING MATHEMATICS OF 5-6 GRADES STUDENTS IN THE CONDITIONS OF INCLUSION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM*

OLGA V. TITOVA, VASYL A. SHVETS

ABSTRACT: *The problem of teaching children with disabilities has become one of the urgent problems in the methodology of teaching mathematics. Every year the number of such students in general education classes increases and, accordingly, a new situation appears for the teacher – their education in a regular classroom. Children with special needs can attend general secondary school if they implement an inclusive education model. Education of children with special needs is regulated by decrees, orders and laws of Ukraine.*

The purpose of the article is to reveal the problem of teaching mathematics pupils of 5-6 classes in the conditions of inclusion. There is a contradiction between the objective need to take into account the conditions of inclusion in the process of teaching mathematics to secondary school students and the practical absence of a methodology for teaching mathematics to secondary school students in the context of inclusion.

In order to solve the stated problems of teaching mathematics of pupils of 5-6 classes in the conditions of inclusion needed: training of teachers; diversification of the content of school education in order to ensure the educational interests and needs of all categories of students; unification of two educational systems – a general education school and a special one; development and approbation of new pedagogical methods, their thorough testing in experimental conditions.

KEYWORDS: *children with special educational needs; inclusive learning; integrated approach; psychological and pedagogical features.*

2020 Math. Subject Classification: 97B99 and 97C99

* This work is partially supported by Scientific Research Grant RD-08-89/2020 of Shumen University

ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ УЧЕНИКОВ 5-6 КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

ОЛЬГА В. ТИТОВА, ВАСИЛИЙ А. ШВЕЦ

***АННОТАЦИЯ:** Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья стала одной из актуальных проблем в методике обучения математике. С каждым годом количество таких учащихся в общеобразовательных классах увеличивается и, соответственно, появляется новая ситуация для учителя - их обучение в условиях обычного класса. Дети с особыми потребностями могут учиться в общеобразовательной средней школе при реализации инклюзивной модели образования. Вопрос относительно общего образования детей с особыми потребностями регулируется постановлениями, приказами и законами Украины.*

Цель статьи раскрыть проблему обучения математике учеников 5-6 классов в условиях инклюзии. Существует противоречие между объективной необходимостью учитывать условия инклюзии в процессе обучения математике учащихся общеобразовательной школы и практическим отсутствием методики обучения математике учащихся общеобразовательной школы в условиях инклюзии.

Для решения заявленной проблемы обучения математике учащихся 5-6 классов в условиях инклюзии нужна: подготовка педагогов; диверсификация содержания школьного образования с целью обеспечения образовательных интересов и потребностей всех категорий школьников; объединение двух образовательных систем - общеобразовательной школы и специальной; разработка и апробация новых педагогических методик, их тщательная проверка в экспериментальных условиях.

***КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** дети с особыми образовательными потребностями; инклюзивное обучение; интегрированный подход; психолого-педагогические особенности.*

Актуальность

Социальная политика Украины на законодательном уровне направлена на всестороннюю социальную защиту населения, особенно людей с ограниченными возможностями. Этому способствует подписание государством международных соглашений, создание и совершенствование правовой базы, разработку соответствующих социальных программ. Особое значение приобретает проблема социальной защиты людей с функциональными ограничениями в связи с постоянным ростом доли их в общей структуре населения Украины. За последние десять лет численность людей с особыми потребностями в Украине достигла 2770000 человек, что составляет более 5% населения страны. Проблематика, связанная с получением образования лицами (детьми) с ограниченными физическими возможностями, требует формирования специфических принципов, методов и средств организации процесса их обучения.

Сегодня проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья стала одной из актуальных проблем в методике обучения математике. С каждым годом количество таких учащихся в общеобразовательных классах увеличивается и соответственно появляется новая ситуация для учителя – их обучение в условиях обычного класса. Поэтому, одной из важных задач, стоящих перед современным образованием, является проблема обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Сейчас в Украине есть ощутимый дефицит работ, направленных на комплексную разработку методики обучения математике учащихся общеобразовательной школы в условиях инклюзивного образования в целом. Анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатировать тот факт, что имеющиеся методы обучения математике учащихся с проблемами здоровья общеобразовательных школ в условиях инклюзии не соответствуют современным тенденциям к интеграции и инклюзии учеников с особыми потребностями.

Таким образом, существует противоречие между объективной необходимостью учитывать условия инклюзии в процессе обучения математике учащихся общеобразовательной школы и практическим отсутствием методики обучения математике учащихся общеобразовательной школы в условиях инклюзии.

Изложение основного материала

Интеграция детей с особыми потребностями в общеобразовательное пространство Украины является одним из направлений гуманизации образования. Дети с особыми потребностями могут учиться в общеобразовательной средней школе при реализации инклюзивной модели образования.

Конституцией Украины провозглашено равенство прав всех людей, независимо от каких-либо признаков и особенностей (статья 24), в частности равенство в доступе к качественному образованию (статья 53), а также П. 1 ст. 23. Конвенции ООН о правах ребенка, 20 ноября 1989 «ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества».

Вопрос относительно общего образования детей с особыми потребностями регулируется постановлениями, приказами и законами Украины:

- *Постановление Кабинета Министров Украины от 09.08.2017 № 588 «О внесении изменений в Порядок организации инклюзивного обучения в общеобразовательных учебных заведениях»;*

- *Приказ Министерства образования и науки Украины от 31.12.2015р. № 1436 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению права на образование детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном пространстве».*

- *Приказ Министерства образования и науки Украины от 23.04.2018 № 414, зарегистрированного в Министерстве юстиции*

Украины 11 мая 2018 под № 582/32034 «Об утверждении Типового перечня специальных средств коррекции психофизического развития детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в инклюзивных и специальных классах учреждений общего среднего образования». [7,8,9]

- Закон Украины от 05.06.2014р. №1324-VII «О внесении изменений в некоторые законы Украины об образовании по организации инклюзивного обучения».

- Закон Украины от 23.05.2017р. № 2053-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услугах».

- Закон Украины от 05.09.2017 №2145-VIII «Об образовании».

Согласно закону Украины «Об образовании» граждане Украины имеют право на образование во всех учебных заведениях, в том числе на бесплатное образование в государственных и коммунальных учебных заведениях независимо от пола, расы, национальности, социального и имущественного положения, рода и характера занятий, мировоззренческих убеждений, принадлежности к партиям, отношения к религии, вероисповедания, состояния здоровья, особых образовательных потребностей, места жительства и других признаков. Что касается образования детей с особыми потребностями, то в законе отмечается, что их обучение обеспечивается: *созданием условий для получения образования лицами с особыми образовательными потребностями с учетом их индивидуальных потребностей в условиях инклюзивного обучения.* [10]

Стремительное развитие в Украине новых форм получения образования детьми с психофизическими нарушениями - интегрированной и инклюзивной форм обучения - требует новых современных коррекционно-компенсаторных методик и технологий обучения, воспитания и развития этих детей.

Чрезвычайную актуальность приобретают исследования взаимосвязи между коррекционно-компенсаторной составляющей и общеобразовательным педагогическим процессом по эффективности вхождения ребенка с особыми образовательными потребностями (далее ООП) в социальную среду с использованием ее потенциальных возможностей.

Понятие "дети с особыми образовательными потребностями", широко охватывает всех учащихся, чьи образовательные проблемы выходят за пределы общепринятой нормы. Оно касается детей с особенностями психофизического развития, одаренных детей и детей из социально уязвимых групп. Следует отметить, что в Украине основной категорией детей с особыми образовательными потребностями общепринято считать именно детей с особенностями (нарушениями) психофизического развития, в том числе детей с инвалидностью, детей из социально уязвимых групп, одаренных детей, но прежде всего - детей. [1]

Итак, образование детей с особыми потребностями должно предусматривать включение их в общую деятельность вместе с другими детьми, начиная уже с дошкольного возраста. Стратегическая цель этого процесса - формирование новой философии общества, государственной политики в отношении детей с особенностями психофизического развития. В последнее время все больше родителей детей с особыми потребностями хотят, чтобы их дети учились и воспитывались вместе со здоровыми сверстниками. Понятно, что такой ребенок может чувствовать во время интеграции определенные трудности, однако это для нее будет опытом, которым она сможет воспользоваться в дальнейшем. Организация инклюзивного обучения требует приспособления к нуждам ребенка с особыми потребностями не только помещения, в соответствии обустроенного рабочего места для занятий, но и программно-методического обеспечения, предоставление дополнительных услуг такому ребенку, организации индивидуального подхода к ней.

Поскольку количество детей с особыми потребностями с каждым годом увеличивается, по статистическим данным в 2015-2016 учебном году только 5,8% детей с особыми образовательными потребностями, а это 2720 человек, учились в инклюзивных классах, иные из них 32,6 тыс. человек продолжали учиться в специальных школах (школах-интернатах). Количество детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в классах с инклюзивной формой обучения и специальных классах по состоянию на 2017-2018 учебный год насчитывалось 12 550, в 2018-2019 учебном году их было 22184 человека. Из них в обычной общеобразовательной школе училось 17357 человек.

Толчок к своему развитию инклюзивное образование получило прежде всего в пределах общего образования вследствие осознания несостоятельности специальной образования в полной мере удовлетворить потребности своих воспитанников и запросы современного общества. В Украине первые шаги по внедрению инклюзивного обучения осуществляются в области дошкольного и начального образования. [2]

Вместе с тем проблема обучения учащихся с особыми потребностями основной школы, а именно 5-6 классов, остается еще окончательно не разрешимой. Поскольку введение в Украине инклюзивного образования нуждается в перестройке педагогического процесса, качественной подготовки педагогов, разработке и апробации новых педагогических методик, дидактического материала, а также оборудования помещений, поэтому нужна тщательно проверена в экспериментальных условиях модель инклюзивного обучения с учетом психолого-педагогических основ.

Особые требования ставятся перед учителем, который непосредственно работает с детьми с особыми образовательными потребностями. Прежде всего, это всестороннее изучение анамнеза ребенка, понимание его особенностей, знание закономерностей развития, изучения психических качеств, умение наблюдать за ребенком и регулировать ее нагрузки, умение

адаптировать учебные планы и методики к специфическим потребностям детей, создавать оптимальные условия для общения и адаптации к социальной среде. Для более эффективного внедрения процесса интегрирования детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательное пространство получили распространение так называемые разноуровневые модели обучения.

В классах, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, основой обучения является изучение особенностей личности каждого ученика, выявление пробелов в знаниях учащихся и помощь в их ликвидации, включение учащихся в активную учебную деятельность, формирование заинтересованности, позитивного отношения к учебе.

Применение интегрированного подхода в обучении математике позволяет с разных точек зрения рассмотреть одно явление с разных сторон: с позиции поэзии, живописи, музыки и дает более полное представление об исследуемых процессах, помогает понять и раскрыть их сущность. Познавательная информация, содержащаяся на уроках, существенно пополняет знания в области науки, культуры, техники.

Во время урока необходимо создавать такую атмосферу, чтобы каждый ребенок не стесняясь высказывался, задавал вопросы. Учитель, должен дать ответ ученикам на возникшие вопросы, лишь слегка корректируя ответы и помогая наводящими вопросами. Неформальное общение позволяет исключить боязнь ребенка сообщить неправильный ответ или задать вопрос, если ему что-то непонятно.

Рассмотрев психолого-педагогические особенности обучения детей с особыми потребностями, приходим к выводу, что учебный процесс должен отвечать определенным требованиям, которые позволяют, с одной стороны, грамотно построить процесс обучения с корректировкой содержания и, с другой, ускорить процесс обучения на основе использования на уроках специально подготовленного дидактического материала.

Выводы

Итак, для решения проблемы обучения математике учащихся 5-6 классов в условиях инклюзии, прежде всего нужна: подготовка педагогов; диверсификация содержания школьного образования с целью обеспечения образовательных интересов и потребностей всех категорий школьников; объединение двух образовательных систем - общеобразовательной школы и специальной; разработка и апробация новых педагогических методик, их тщательная проверка в экспериментальных условиях; действенная модель инклюзивного обучения с учетом психолого-педагогических основ.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Колупаева А. А. Инклюзивна освіта: реалії та перспективи: [монографія] / А. А. Колупаева. – К.: Самміт-книга, 2009. – 272 с. з іл.
- [2] Кулик В. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами // Дефектолог, 2010. - № 11. – с. 8.
- [3] Порошенко М. А. Инклюзивна освіта: навчальний посібник. – Київ: ТОВ «Агентство «Україна»», 2019. – 300с.
- [4] Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: инновационные модели и технологии: сб. материалов Всеросс. науч.- практ. конф. 27 марта 2014 г. В 2 ч. Ч. 1/ под общ. ред. С. В. Соловьевой; ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», Кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО ИРО, 2014. – 542 с.
- [5] Староверова М.С. (ред.) Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ. Методическое пособие. — М.: Владос, 2011. - 167 с.
- [6] <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18>

- [7] <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF>
- [8] <http://don.od.ua/wp-content/uploads/2016/02/nmo-14361.pdf>
- [9] <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18>
- [10] <https://zakon.rada.gov.ua>

Ольга Владимировна Титова

ORCID 0000-0002-8703-9746

e-mail: titovanikol@ukr.net

Василий Александрович Швец

НПУ имени М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина

ORCID 0000-0003-2084-1336

e-mail: vasyshvets@ukr.net

INTERDISCIPLINARY EDUCATION REALIZED IN INFORMATION TECHNOLOGY THROUGH PROJECT BASED LEARNING

MILENA ZH. UZUNOVA, NATALIYA HR. PAVLOVA

ABSTRACT: *The article presents definitions for interdisciplinary and project-based learning. A synthesized model for possible application of a project approach for realization of interdisciplinary training in the classes of Information Technologies in junior high school is presented. The model is based on modern curricula. An example is given of a specific project applicable in the fifth grade.*

KEYWORDS: *mathematics, training, bilingual, geometry, logic, gamification, project.*

2020 Math. Subject Classification: 97U50

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ОБУЧЕНИЕ, РЕАЛИЗИРАНО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЧРЕЗ ПРОЕКТНИЯ ПОДХОД*

МИЛЕНА Ж. УЗУНОВА, НАТАЛИЯ ХР. ПАВЛОВА

АБСТРАКТ: *В статията са подбрани дефиниции за интердисциплинарно и проектно-базирано обучение. Представен е синтезиран модел за възможно приложение на проектния подход за реализиране на интердисциплинарно обучение в часовете по Информационни технологии в прогимназиален етап. Моделът е базиран на съвременните учебни програми. Даден е пример за един конкретен проект, приложим в пети клас.*

* Настоящата статия е частично финансирана по проект РД-08-89/28.01.2020 г. на ШУ „Епископ Константин Преславски“

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *проектен подход, проектно-базирано обучение (ПБО), интердисциплинарно обучение*

1 Въведение

С навлизането на новите технологии в човешкото ежедневие, дигиталните компетентности и умения за използване на новостите в пълния им капацитет станаха задължително условие за успешна реализация. Кризата, породена от COVID-19, усили още повече този процес. Бяхме свидетели на изключително бързо адаптиране на цялото общество към стеклата се ситуация, в която учители, ученици и родители много бързо се справиха с подбора и прилагането на нови, до този момент за повечето от тях – софтуер, хардуер и образователни платформи. Учебните програми и цялостната организация на обучението вече се базират на определен набор от компетенции в сферата на информационните и комуникационни технологии и умения за прилагането им за решаване на конкретен проблем от всяка сфера на живота.

В съвременните учебни програми е заложено „Обучението по информационни технологии в прогимназиален етап, насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебния предмет, с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с приложението им в различни предметни области“. Това изискване пряко ни насочва към необходимостта от прилагане на интердисциплинарност, в основата на която стои предметът „Информационни технологии“. Съществуват редица подходи за реализация на тази интердисциплинарност. Ние считаме, че проектният подход е един от най-удачните и в тази статия ще се спрем на него. „Проектно-базираното обучение (ПБО) използва междупредметните връзки за разбиране и усвояване на новите знания, като предоставя възможност на учениците да работят съвместно за решаването на сложни задачи“ [5].

За разлика от началния етап, в прогимназиалния реализацията на интердисциплинарно обучение силно се усложнява, т.к. всеки предмет се води от различен учител, материята става по-сложна и съобразяването със заложените компетенции в учебните програми по отделните предмети е трудоемко. Този проблем донякъде може да се преодолее чрез метода „Поръчка“ в организацията на ПБО [7], но и при него има редица затруднения в колаборацията между учителите по отделни предмети. В тази статия ще се опитаме да систематизираме най-ярките връзки, по които е удачно да се проведе интердисциплинарно обучение, базирано на проектния подход в рамките на обучението по предмета „Информационни технологии“.

2 Същност

Под интердисциплинарно обучение ще приемем дефиницията на Джейкъбс „процес, в който две или повече дисциплини се интегрират с обща цел (тема, задача, процес, опит и т.н.)“ [1]. Тази дефиниция съвсем органично навежда на прилагането на проектния подход при реализацията на интердисциплинарност.

Ще приемем дефиницията Маркъм за проектен подход, а именно „процес, който обхваща едновременно различни учебни предмети, чрез възлагането на учениците на групови проекти, в които да приложат знанията и уменията си по няколко дисциплини при решението на конкретен проблем от реалният свят“ [3]. Подходът се основава на критично мислене, като подпомага изявяването на личностните качества на учениците – сътрудничество, лидерство, комуникация, умения за презентиране и др. Подходът съчетава знания, умения и компетенции от различни дисциплини, като предоставя и свобода на избор за начин на решаване на конкретен проблем. При ПБО учениците обикновено работят на групи – екипи. Така не се постига единствено индивидуално получаване на знания и

умения, а колективът в дадената група се развива взаимно, т.е. индивидуалните знания влизат в полза на общия проект.

Активността е водещ дидактически принцип.

Основните характеристики на проектния метод са:

- Активен метод на обучение.
- Насочен е към практически приложими и „видими“ резултати.
- Позволява осъществяване на ярки междупредметни връзки.
- Повишава мотивацията за работа.
- Намалява стреса при оценяването.
- Изисква получаване на краен продукт (сайт, вестник, макет, филм и т.н.).
- Позволява добиването на трайни знания, получени при практическа работа, заредена с положителни емоции.

Информационните технологиите са ключов компонент на ПБО, тъй като намират пресечна точка при решаването на поставения проблем, допълвайки другите учебни предмети. „Учениците използват разнообразието от дигитални инструменти за провеждане на изследвания, анализиране на резултати и създаване на мултимедийно съдържание за представяне на проекта“ [2]. Колкото по-високи са дигиталните компетентности на учениците, толкова по-детайлно могат да реализират етапите на проекта. Гъвкавостта и бързото усвояване на нови технологични продукти при поколенията на XXI век, им позволява да се концентрират върху решаването на самия проблем, а не върху начините за неговото програмно реализиране.

Не на последно място стои и ефективността на ПБО при работа в мултиетническа среда, което го прави предпочитан в редица населени места [6].

Схематично, реализацията на ПБО е представено на Фиг. 1.

Фиг. 1 Процес на проектно-базирано обучение

При задаването на проект за изпълнение, учителят трябва да открие някои важни опорни точки. „За стимулиране ангажираността на учениците трябва да се подберат теми или проблеми за решаване, които да бъдат сложни и от значение за учащите“ [3]. През целия процес на работа по проекта, на учениците се дава свобода да използват иновативни подходи за изпълнение на задачите и да използват компетентностите си по различни учебни предмети. „Учителят подпомага проекта, като улеснява комуникацията между членовете на групата, следи за целевата концентрация, организационните задачи и високата ефективност, насочва към учебните цели, предоставя обратна връзка, насърчава учениците да разсъждават върху своя напредък“ [2].

При проектния подход, могат да се определят следните ключови етапи:

1. Определяне на проблема, който ще се решава – трябва да бъде значим, но и достъпен за изпълнение, съобразен с възрастта и мисловния капацитет на учащите.
2. Сформиране на групите – подбор и разпределение на ученици с различни индивидуални качества, за да се допълват и подпомагат при решаване на проблема.
3. Задаване на целите, чрез които ще се постигнат желаните резултати.
4. Събиране на разнообразна информация и проучване на сходни проекти.
5. Обработване на събраната информация, според нуждите на проекта.
6. Реализация на проекта – достигане до резултата чрез математически изчисления и др.
7. Анализирание на получените резултати.
8. Развитие на проекта – усъвършенстване вследствие на направените анализи.

3 Приложение

Проектно-базираното обучение може да намери приложение в почти всеки раздел от учебните планове по информационни технологии като заключителен етап за затвърдяване на знанията и уменията. Въпросът е, дали е подходящо и уместно, поради времето, което е нужно за реализацията му и натоварването, което може да измори учениците. При уроците, които въвеждат нови знания и много нови понятия е по-уместно използването на другите дидактически подходи и чрез тях да се натрупат базисни знания и умения за прилагане по-напред във времето на проектен подход.

Подходящ момент за прилагане на ПБО е края на учебната година за обобщаване на знанията и за доказване на уменията, придобити в съответния клас. Чрез комбиниране на функционалността на информационните технологии с другите учебни предмети могат да се разгледат следните примери за

създаване на проект чрез интердисциплинарни връзки, като се има предвид:

- ИТ и Български език и литература – създаване на училищен вестник, презентация/сайт за избран писател, графично представяне на избрано литературно произведение и др.
- ИТ и Чужди езици – разработване на дигитално съдържание на чужд език.
- ИТ и Математика – компютърна обработка и анализ на математически модели; събиране, обработване и обобщаване на статистически данни и др.
- ИТ и Хуманитарни, Природни и Технически науки - презентация/сайт на избрана тема, обобщение и изнасяне на резултати от лабораторни опити и експерименти, графично представяне на обекти и процеси между тях и др.
- ИТ и изкуствата (Изобразително изкуство и Музика) и спорта - презентация/сайт на избрана тема, графично представяне на избрани музикални произведения или спортни техники, обработка на постижения.

Първият момент, в който срещаме ПБО в обучението по ИТ е още в началото на прогимназиалния етап – в 5 клас в раздел „Текстообработка“. След като учениците усвоят базисни знания и умения за работа с компютърен текст и текстов редактор, им се дава възможност да използват наученото и да създадат свой собствен проект, с който да решат поставен проблем. В погорните класове, в които се надграждат познанията за компютърната текстообработка, отново може да се приложи ПБО, като заключителен етап на раздела и за оценка на нивото на учениците. На Фиг. 2 е предложена схема, представяща възможностите за осъществяване на ПБО в условията на интердисциплинарност на прогимназиалния етап, като са фиксирани основните модули, учебни предмети и силата на

междупредметната връзка. С по-тъмен цвят са отбелязани предметите, които имат по-силна връзка със съответния модул.

Фиг. 2 Интердисциплинарни връзки в обучението по ИТ по модули.

Легенда:

- Компютърна текстообработка
- Електронни таблици
- Разработване на презентации
- Компютърна графика
- Звукови и видео файлове
- Интернет и създаване на сайтове
- Компютърни системи

4 Реализация

Ще дадем един конкретен пример за реализиране на ПБО в 5 клас, раздел „Текстообработка“, подходящ за масовия ученик.

Ще се използват интердисциплинарните връзки с предметите:

- Български език и литература – правописни и правоговорно норми (Област от компетентности – Езикови и Комуникативни компетентности).
- Математика – работа с данни (Област от компетентности – Елементи от вероятности и статистика).
- Човекът и природата – уроците на тема: „Нашата храна“, „Хранене и здраве“, „Как дишаме“, „Дишане и здраве“, „Човекът – част от природата“ (Област от компетентности – Структура и жизнени процеси на организмите; Човешкият организъм (превенция на здравето)).
- Физическо възпитание и спорт: „Гимнастика“, „Народни хора и танци“ (Област от компетентности – Гимнастика; Народни хора и танци).

Учителят разделя учениците от класа на екипи от по четирима или петима, в зависимост броя обучаеми. Пред екипите се поставя въпроса за необходимостта от създаване на здравословни навици при децата от първи клас. Представя им се тезата за ключовия момента, в който децата преминават в нов за тях дневен режим. От детската градина децата познават модела за обучение „учене чрез игра“, като в предучилищните групи плавно се преминава към образователната система и от децата се изисква да стоят по-дълго време на чина. Неизменна е ролята на учителите, като подкрепа и организация на учебния ден. Но този преход може да бъде подпомогнат и от учениците, който скоро са минали по същия път. За засилване ангажираността на екипите се набляга на необходимостта да споделят своя скорошен опит в същата ситуация, да предложат свое решение на проблема. За популяризиране на проблема и намиране на решението му, трябва да се изготви препоръчителен дневен режим. Основните прилагани методи тук са беседа и дискусия.

Учителят дава насоки на екипите, като им възлага обща тема: ДНЕВЕН РЕЖИМ.

Очакваният ПРОДУКТ от дадения проект е разработен от учениците дневен режим за здравословен начин на живот, който да включва здравословна храна, достатъчно сън, физическа активност, как да се избегнат рисковите ситуации за нашето здраве: в училище – цял ден на чина, вкъщи – на дивана или пред компютъра; препоръки за максимално допустимото време за използване на компютър и телефон, ограничаване гледане на телевизия и др.

Очакваната ТЕХНИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ е – този режим да бъде оформен атрактивно, чрез изучаваната текстообработваща система, но е възможно учениците да внесат някои иновативни идеи, които ще се приветстват при представянето.

Етапи по реализиране на проекта:

1. Събиране на информация – екипите събират информация от последни статистически изследвания и популярни статии за необходимостта от здравословна храна; кои храни са подходящи за целевата възрастова група; как се отразява на здравето в бъдеще липсата на здравословни навици; полезни упражнения в домашни условия; информация за местни клубове по танци и спортни клубове; подходящи места в околността за разходка и отдых сред природата и др. Учениците анализират собственото си ежедневие, като изхождат от собствената умора, при дълго стоене на едно място, умората при продължително учене на уроци и писане на домашни вкъщи, без почивка.
2. Подготвяне на подходящи материали (брошури, листовки, списъци), чрез текстообработваща програма за запознаване на целевата група:
 - препоръки за здравословен начин на живот;
 - примерно меню – седмично/дневно;

- примерен график за физическа активност – седмично/дневно;
- правила за редуване на учене и почивки;
- листовки на тема „Колко е забавно да спортуваш!“ и „Колко е забавно да танцуваш!“;
- брошури за популяризиране на планинския туризъм;
- изработване на два вида анкетна карта за събиране на начална информация за ежедневните навици на целевата група и крайна анкета – за анализиране на резултатите от проекта.

Като пример ще дадем само един от всички тези документи, а именно Анкетната карта от Фиг. 3. Идеята на целия пакет от документи е в екипа работата да бъде разпределена между участниците и всеки да има възможност да доразвие своите компетентности за работа с конкретната текстообработваща система.

Анкета за здравословното хранене

Въпрос 1. Какво обичайно закусвате?

а. Сандвич
б. Кофеа или бананика
в. Зърнена закуска с прясно мляко и плод
г. Не закусвам

Въпрос 2. Консулирали ли хляб вчера?

а. Да, само бил хляб
б. Да, бил и пълнозърнист хляб
в. Не

Въпрос 3. Консулирали ли зеленчуци и плодове днес?

а. Да, на всяко хранене
б. Само веднъж
в. Не

Въпрос 4. Консулирали ли мляко или млечни продукти днес?

а. Да, 3 - 4 пъти
б. Само веднъж
в. Не

Въпрос 5. Консулирали ли риба през последната седмица?

а. Да, 2 пъти
б. Само веднъж
в. Не

Въпрос 6. Консулирали ли твърдени храни през последната седмица?

а. Да, всеки ден
б. Само веднъж
в. Не

Въпрос 7. Колко често консулирате безалкохолни напитки със захар?

а. Всеки ден
б. 2-3 пъти седмично
в. 1-2 пъти месечно

Въпрос 8. Сопите ли допълнително храната преди да сте я опитали?

а. Да, винаги
б. Не
в. Да, понякога

Въпрос 9. Колко вода и течности пиете ежедневно?

а. 2-3 чаши вода и течности
б. Не се сетям да пия вода и течности
в. 6-8 чаши вода и течности

Въпрос 10. Колко време на ден отделяте за физическа активност или спорт?

а. Около 30 минути
б. Над 1 час
в. Не спортувам, рядко играя навян

Въпрос 11. Излизате ли плодотите и зеленчуците преди консумация?

а. Да
б. Не
в. Понякога

Фиг. 3 Примерен продукт

3. Представяне на проекта пред ученици от начален етап под формата на дискусия, като всеки екип работи с конкретен клас. Раздават се направените обучителни материални от екипите. Обсъждат се дейностите, които са познати и тези, които са новост. На целевата група се задава едноседмичен пробен период, в който да се постараят да спазват максимално много от препоръките

на екипите. Извършва се анкетиране на учениците от начален етап, с анкетата за ежедневиите навици.

4. След едноседмичен период екипите раздават на децата втората анкета, с която ще се разбере има ли промяна в ежедневието на целевата група.
5. Обработване на резултатите от двете анкети и изготвяне на статистически анализ, съобразен със знанията и възможностите на учениците от екипите – представяне с диаграми.
6. Анализирание на силните и слабите страни по реализацията на проекта.
7. Подобряване на слабите звена на проекта.

При оценяване цялостното изпълнение на проекта, учителят взема под внимание не само крайните резултати, но и старанието и участието на всеки ученик във всеки етап.

5 Заключение

Проектно-базираният подход има място във всички учебни предмети, но най-лекият, евтин и атрактивен начин за получаването на полезен продукт дават именно информационните технологии. По този начин предметът „Информационни технологии“ се оказва в центъра на успешното интердисциплинарно обучение. От друга страна ПБО мотивира учениците в необходимостта от изучаване на отделните предмети, което е особено важно в съвременния прагматичен свят.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Jacobs, H. H. (1989). *Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

- [2] Larmer, J., & Mergendoller, J. R. (2010). 8 essentials for project-based learning. Buck Institute for Education
- [3] Markham, T. (2011). Project Based Learning. The University of Memphis
- [4] Thomas, J. W. 2000. A review of research on PBL. The Autodesk Foundation, 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903
- [5] Велчева, К. (2009). Работата по проект в технологичното обучение в мултиетническа среда, Технологични аспекти на интеркултурното образование, УИ ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, стр. 174-178
- [6] Тончева, Н., (2011). Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен
- [7] МОН, Общо образование, Учебни програми по Информационни технологии

Милена Живкова Узунова

ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен

E-mail: uzunova_milena@abv.bg

Наталия Христова Павлова

ШУ „Епископ Константин Преславски“, ФМИ, катедра „Алгебра и геометрия“

E-mail: n.pavlova@shu.bg

VIRTUAL CLASSROOM IN EDUCATION

KRASIMIR V. HARIZANOV, RADOSTINA D. PETROVA

ABSTRACT: *Recent decades have necessitated a rethinking of the learning process at all levels of education, and in particular the integration of new technologies into the educational process. This article focuses on the "virtual classroom", which offers the opportunity for online learning with a link between teacher and student. Various aspects of integrating the virtual classroom into the learning process are covered. Examples are given through which the benefits of using a virtual classroom are presented, the changes that require its use in education.*

KEYWORDS: *Education, e-learning, interactive methods, learning, virtual classroom*

2020 Math. Subject Classification: *97U50 and 97U80*

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ В ОБУЧЕНИЕТО*

КРАСИМИР В. ХАРИЗАНОВ, РАДОСТИНА Д. ПЕТРОВА

АБСТРАКТ: *Последните десетилетия наложиха нуждата от преосмисляне на процеса на обучение във всички образователни нива и по-специално интегрирането на новите технологии в образователния процес. Настоящата статия се фокусира върху „виртуална класна стая“, която предлага възможност за онлайн обучение с връзка между преподавател и обучаем. Засегнати са различни аспекти от интегрирането на виртуалната класна стая в обучителния процес. Дадени са примери, чрез които са представени ползите от използване на виртуална класна стая, промените които налагат нейното използване в обучението.*

* Настоящата статия е частично финансирана по проект № РД - 08-89/28.01.2020

Въведение

Електронното обучение като иновативен подход за преподаване, бележи все по-ярко своето присъствие в българското образование. Редица университети и училища следват опита и практиките на вече доказани институции в България и чужбина, като прилагат и налагат този вид обучение, за да повишат квалификацията, компетенциите и знанията на своите обучаващи. Бързо развиващите се технологии позволяват успешното интегриране на този тип обучение, като в бъдеще дисциплини съдържащи теория в по-голямата си част, може да се заменят с комбинацията, практически упражнения и електронна самоподготовка.

Изложение

Днес децата се раждат обградени от дигиталните технологии, като от съвсем малки се научават да боравят с телефони и компютри. Идеята на виртуалната класна стая е в процесът на обучение, същите тези технологии да се приложат по един естествен и достъпен за тях начин. Интерактивният метод на обучение дава възможност на учениците да задават в реално време [1] своите въпроси към преподавателя, превърнал се в медиатор между интегрирането на новите технологии в образователния процес и знанието. По този начин се развиват личностните, културни и социално значимите качества на учениците. Те осмислят взаимовръзките и се научават да прилагат теорията в практика [2]. Разгледаните платформи позволяват да се проектира и създава учебно съдържание, в съответствие с най-актуалните стандарти за разработване на интернет приложения. Техните функционалности непрекъснато се развиват, в зависимост от изискванията на потребителите. В повечето случаи платформите разполагат с подходящи инструменти за организиране и провеждане на електронно обучение във всичките му познати форми [4].

В настоящата статия се предлага авторски модел на електронно обучение реализиран чрез Google Classroom.

Адаптация на информационните ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ В ОБУЧЕНИЕТО

Средите за електронно обучение предоставят набор от инструменти за предаване и усвояване на нови знания, умения и нагласи чиято цел е да насърчат и направляват процеса на обучение посредством използването на компютър и връзка с интернет [5,6]. Средите за електронно обучение могат да се характеризират със следните особености:

- организиране на съдържанието на обучението в тематични блокове в електронната среда за обучение;
- представяне и достъп до различни по вид ресурси по време на обучението;
- оценка на постигнатите резултати;
- възможност за индивидуално проследяване както на действията на конкретен потребител в системата така и неговото развитие и напредък в курса на обучение;
- възможност за активна комуникация между участниците в обучението;
- възможност за получаване на помощ и допълнителни разяснения както от учителя така и от други участници в обучението.

WordPress

WordPress е софтуер с отворен код, чрез който можете да създавате с лекота уебсайтове. Той е една от най-лесните и мощни системи за управление на съдържанието (*content management systems – CMS*) на уеб сайтове или блогове, които са достъпни в наши дни. Освен това той е напълно безплатен за изтегляне и инсталация. Въпреки това има своите тънкости, които трябва да познавате, за да работите наистина ефективно с него.

WordPress.org е мястото откъдето можете да свалите WordPress – безплатният CMS с отворен код. Тази система е базирана на PHP и MySQL. Нейните особености включват плъгин архитектурата, както и системата за темплейти. Той се асоциира най-вече с блогове, но развитието през което е преминал му

Фигура 1 Избор на безплатна тема в WordPress

позволяват да се използва и за други типове уеб съдържание, например мейлинг листи, форуми, мултимедийни галерии и дори онлайн магазини.

Основни предимствата на WordPress:

- безплатен и с отворен код;
- огромното разнообразие от теми и приставки, с които можете да променяте както начина, който изглежда, така и начина, по който функционира сайта;
- лесна за инсталиране и поддръжка;
- гъвкавост, която позволява да се изградите всякакъв тип сайт или да разширите вече съществуващ;
 - над 5000 безплатни теми

Google Classroom

Днес все повече и повече е модерно да се говори за съвременно образование, за дистанционно обучение, за виртуални класни стая и т.н. Има много реализирани приложения в тази насока, но при всяка една от тях нещо се изплъзва от това конкретният продукт да е универсален. Има една среда за обучение, която напълно покрива всички тези изисквания и това е средата за обучение: GOOGLE Classroom. Тя се базира на принципа, че образователните средства трябва да са прости и лесни за употреба и да са достъпни за всекиго. Това приложение на Google преплита Google Docs, Drive и Gmail, за да помогне на учителите лесно и бързо да създават, преглеждат и оценяват домашни работи и други задачи, което става по електронен път,

Фигура 2 Начален екран Google Classroom

без да носят хиляди тетрадки, листове и др. По този начин те

много бързо могат да видят кой е написал домашното си и кой не е, в реално време да се свързват с учениците за коментари и напътствия.

С Google Classroom учителите могат веднага да получат обратна връзка от своите ученици, което значително подобрява комуникацията с тях в клас и извън него. Могат също да правят коментари, да задават въпроси, да оставят съобщения на класовете. Традиционно учителите общуват с учениците в часовете, междучасията и времето за консултация [3]. Какво по-хубаво от това, консултациите да не са непременно след часовете, когато всички са изморени. Могат да се получават готови задания или въпроси в създадената класна стая дори късно вечер и благодарение на мобилното приложение да се отговаря веднага.

Потребител „Учител“

При създаване на електронно съдържание, учителят, който създава електронното съдържание, като информация и отговорен за неговото съдържание, трябва да направи следните действия по създаването на самия сайт. Ролята на учителят е да създаде подходящо учебно съдържание, което да е достъпно за неговите учениците, по всяко желано и удобно за тях време. В процесът на създаване на електронното съдържание, той може да следва тематичното си годишно разпределение по учебната дисциплина и да обезпечи всеки раздел или урок от него.

В раздел **Поток**, преподавателят има възможност да споделя с учащите различни лекции, графики и линкове. Тук са всички уроци, домашни работи и други задания. Учителят може да публикува съобщения в класа на страницата „**Поток**“ и да се използват като известия към учащите. Обявленията се появяват на страницата „**Поток**“ в хронологичен ред. Допуска се по-стара публикация да се премести в по-предна позиция, ако е необходимо. Може да се съставят и планират съобщения и да се контролира кой коментира или отговаря на постове.

В раздел **Работа в клас** (Фигура 3) има възможност за създаване на:

- Задание (тема за работа)
- Задание с текст
- Въпрос

Фигура 3 Раздел **Работа в клас**

- Материали по темата

В раздел **Хора** дава възможност за добавяне на участници в курса (преподаватели и учаци). Избира се иконата „**покани**“ от дясно на „**Преподаватели**“ и „**Учаци**“, за да се изпрати покана по имейл адрес. Освен това може да се изпрати на учащите кода на курса, посочен в долната част.

След създаден на курс, следва да се добави учебното съдържание с уроци по съответната учебната програма.

В статията е разгледан примерен курс по „**Математика**“ с учебно съдържание от 6 клас. От раздела „**Работа в клас**“ се избира „**Създаване**“, а от „**Тема**“ са създават отделните учебни разделите от съдържание. Във всеки раздел са включват уроци съобразно учебното съдържание. От бутона „**Добавяне**“ могат да се прикачват различни видове файлове от компютър, Google Disk

или от интернет. При публикуването на задание има избор дали то да се отнася за определени учащи или за всички.

Оценката на знанията върху конкретен урок или раздел, може да се реализира чрез „**Задание с тест**“. (Фигура 4). Задава се указание на заданието и се определят точките и крайния срок за решаване теста. Тук има опция и чрез бутон „**създаване**“ в самото „**задание с тест**“ да се препраща към създаване на допълнителни Google Формуляр за тестове, който автоматично ще се прикачат към създаваното задание.

Фигура 4 Създаване на задание с тест

В разгледаният урок е разработен тест за подобни триъгълници. На Фигура 5 е илюстриран един въпрос от теста с възможните функционалности:

ТЕСТ
за подобни триъгълници

Кои триъгълници са подобни на

Множествен избор

GHI ✓ 🗨️ ✗ Продължаване към следващата секция ▼
 и двете ✗ Към секция 1 (ТЕСТ) ▼
 нищо ✗ Към секция 1 (ТЕСТ) ▼
 FDE ✗ Към секция 1 (ТЕСТ) ▼
 Добавяне на опция или [добавяне на „Друго“](#)

Ключ с отговори (15 точки) 📄 🗑️ Задължително ⋮

Фигура 5 Визуализация на тест в работен режим

За цялостна визуализация на всички задания и проверка на броя предадени домашни, тестове и въпроси се използва последната опция в самият курс „Оценка“ (Фигура 6).

Математика		Оценки										
Сортиране по фамилии		Обща оценка										
		Итого от: Урок 00. Упражнения	Итого от: Урок 01. Нравствен	Итого от: Урок 02. Система	Итого от: Урок 04 и 05.	Итого от: Урок 03. Свойства	Итого от: Урок 02. Втори	Итого от: Урок 01. Упражнения	Итого от: Урок 00. Подобия	Доп. Урок 07. Мозек	Доп. Урок триъгълн	
Средно за курса	86,25%	Няма										
Нана Нездан	Няма оценка											
Нуня Дирвади	45%									45	Непредадени	___/100
Селена Сердети	Няма оценка											
Варис Борлан	Няма оценка									38	Мозек	___/100
Девина Никова	Няма оценка									70	Мозек	
Салия Генкова	Няма оценка									70	Мозек	___/100
КюлеваЗВ	Няма оценка									70	Мозек	___/100
Petar Petrov	100%									100	Непредадени	___/100
Radostina Petrova	100%									100		___/100
Radostina Popova	100%									88	Мозек	___/100

Фигура 6 Общ преглед на резултата от всички ученици по всички задания

Потребител „Ученик“

Идеята на виртуалната класна стая е да се използва като връзка за обмен на информация между учител и ученици в реално време. Чрез тази платформа могат да се обособят класове по определени теми, предмети и учениците да получават:

- богата допълнителна информация – във вид на видео, препратки с линкове към авторска информация в интернет, игри, прикачени презентации и др. файлове
- възможност да предадат домашна работа/ да бъдат изпитани чрез тест онлайн и да получат оценката си веднага
- възможност винаги да комуникират с учителя си, задавайки въпроси и получавайки насоки

При превключване на учениците в „Работа в клас“ се визуализират планираните задания-уроците, по които учащият ще се обучава.

Заклучение

В ерата на дигиталното образование е много важно да има виртуални места за ученици, учители, и хора, които да работят и да се развиват. Услугата Google Classroom е един много добър пример в това отношение. Тя е предназначена за тези, които им е омръзнало ползването на учебници, бели дъски и тетрадки, а и по този начин се спестяват много пари от учебници и излишна хартия. Услугата е създадена на принципа, че образователните средства трябва да са лесни за употреба и достъпни за всички.

Виртуалната класна стая отменя много от функциите на присъственото обучение – лекция, дискуссионен панел, семинар, упражнение, консултация, устно изпитване, представяне на самостоятелна работа и други. Имплементирането на софтуера с дистанционни, а и присъствени форми на обучение би допринесло за реформирането на начина, по който се провеждат много обучения и курсове.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Стефанов, С., Стефанова, А., Възможности за използването на ИКТ в технологичното обучение в прогимназиалния етап на българското училище, Сборник научни доклади от конференция с научно-практическа насоченост и международно участие, стр. 184-187, София, 2013.
- [2] Годорина, Д., Създаване на интерактивна образователна среда (теоретични и приложни аспекти), сб. „Интерактивните методи в съвременното образование“, Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2010.
- [3] Павлова, Н., Харизанов, Кр., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни

технологии, Второ преработено и допълнено издание, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019, 264 с.

- [4] Харизанов, Кр., Павлова, Н., Харизанова, Д., Web - базираните методически платформи - новите перспективи пред съвременния преподавател, Четиридесет и шеста пролетна конференция, Боровец, 2017, стр. 301-106, ISSN 1313-3330.
- [5] Рачева, В. и Алексиева, Л. (2016). Достъпност на уеб съдържанието –насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронното виртуално преподаване. ResearchGate.com
- [6] Ралица Люцканова-Костова „Виртуалната класна стая – приложение в университетското образование“, Филологически форум, СУ „Свети Климент Охридски“, година 5 (2019), брой 2(10)

Красимир Валентинов Харизанов

ШУ „Епископ Константин Преславски“, катедра „Методика на обучението по математика и информатика“, Факултет по математика и информатика,
E-mail: kr.harizanov@shu.bg

Радостина Добринова Петрова

ШУ „Епископ Константин Преславски“, Факултет по математика и информатика, студент специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика“,
E-mail: radostinapetrowa@gmail.com

TRIGONOMETRIC SUBSTITUTIONS IN SOME IRRATIONAL EQUATIONS

DIANA R. STEFANOVA

ABSTRACT: *The article is dedicated to the application of trigonometric substitutions in solving some irrational equations.*

KEYWORDS: *trigonometric substitutions, irrational equations*

2020 Math. Subject Classification: 97D50, 97H30

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ СУБСТИТУЦИИ ПРИ НЯКОИ ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ

Диана Р. Стефанова

През настоящия XXI век образователната система се намира в пространството на нови предизвикателства. „Тя има за задача да осигури не само необходимата подготовка на всички подрастващи, но и да направи тяхното поколение адаптивно към изменящата се среда. Решаването на тези проблеми трябва да се осъществи не само на тактическо, но и на стратегическо равнище“ [1].

В училищния курс по математика се използват тригонометрични функции при решаване на задачи по планиметрия и стереометрия. Различните курсове по висша математика прилагат тригонометрични субституции за решаване на много групи интегрални и диференциални уравнения. В настоящата статия разглеждаме приложението на тригонометрични субституции при решаване на някои ирационални уравнения. Предложените задачи са подходящи за ученици и студенти, проявяващи интерес към математиката, и спомагат за повишаване нивото на подготовка за различни

математически конкурси, олимпиади и други. За да се решат тези задачи е необходимо много добро владение на решаването на различните групи ирационални уравнения, свойствата на тригонометричните функции и уравнения. [7, 10, 15, 16]. Разгледаните задачи допринасят за усъвършенстване уменията на учениците и студентите; усвояване от тях на различни математически дейности в различни ситуации; повишаване на математическата култура и интелектуалното им развитие. Целта е обвързване на знанията за ирационални уравнения и тригонометрични функции. Формират се умения за пренос на знания и обратно. Освен това, за да открият различните връзки, учениците и студентите упражняват методи на научно познание, убеждават се в тяхното значение и у тях се поражда стремеж за овладяването им. Всичко това е необходимо на творческата личност в условията на съвременния живот, когато трябва умело да се използват знанията от една област на науката в друга [3, 4, 5, 6, 13, 15]. Сред ирационални уравнения има такива, които трудно биха се решили от учениците със знанията, които имат, а използването на субституции с тригонометрични функции води до по-рационално решение. Трудно се открива връзката между алгебричните изрази и тригонометричните формули. Това, което обединява задачите от този вид е, че в уравнението се срещат изрази от вида $\sqrt{1-x^2}$ или $\sqrt{x^2-1}$ или $\sqrt{x^2+1}$. Тогава може да въведем ново неизвестно φ , като положим $x = \sin \varphi$ или $x = \cos \varphi$ или $x = \operatorname{tg} \varphi$. Когато използваме този метод се получават кратки и лесни решения и идейни по-ясни. Друго важно съображение е, че те водят до удобни тригонометрични преобразования понижаващи степента на уравнението [11, 14, 17].

Тук предлагаме примери, които илюстрират конкретни приложения на разгледаните идеи.

Задача 1. Да се реши уравнението $\sqrt{1-x} = 2x^2 - 1 + 2x\sqrt{1-x^2}$.

Решение: Допустимите стойности в даденото уравнение са $|x| \leq 1$, тогава нека положим $x = \cos \varphi$, където $\varphi \in [0; \pi]$, получаваме

уравнението $\sqrt{2} \left| \sin \frac{\varphi}{2} \right| = \cos 2\varphi + 2 \cos \varphi |\sin \varphi|$. Тъй като

$\sin \frac{\varphi}{2} \geq 0$ и $\sin \varphi \geq 0$, то имаме $\sqrt{2} \sin \frac{\varphi}{2} = \cos 2\varphi + 2 \cos \varphi \sin \varphi$,

а след това и $\sqrt{2} \sin \frac{\varphi}{2} = \cos 2\varphi + \sin 2\varphi \Leftrightarrow$

$\sin \left(\frac{3\varphi}{4} + \frac{\pi}{8} \right) \cos \left(\frac{5\varphi}{4} + \frac{\pi}{8} \right) = 0$, откъдето намираме, че

$\varphi_1 = -\frac{\pi}{6} + \frac{4k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}, \varphi_2 = \frac{3\pi}{10} + \frac{4n\pi}{5}, n \in \mathbb{Z}$. В интервала $[0; \pi]$

принадлежи само $\varphi = \frac{3\pi}{10}$. Тогава даденото уравнение има корен

$$x = \cos \frac{3\pi}{10}.$$

Задача 2. Да се реши уравнението

$$\sqrt{1-x^2} (1-4x^2) + x(3-4x^2) = \sqrt{2}.$$

Решение: Допустимите стойности в даденото уравнение са $|x| \leq 1$,

тогава ще положим $x = \sin \varphi$, където $\varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$. Като

заместим $\cos \varphi$ достигаем до уравнението

$$\cos \varphi (4 \cos^2 \varphi - 3) + \sin \varphi (3 - 4 \sin^2 \varphi) = \sqrt{2} \Leftrightarrow$$

$$\cos 3\varphi + \sin 3\varphi = \sqrt{2} / : \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 3\varphi + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin 3\varphi = 1$$

$\Leftrightarrow \cos 3\varphi \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} \sin 3\varphi = 1 \Leftrightarrow \sin \left(3\varphi + \frac{\pi}{4} \right) = 1$. Откъдето
 намираме, че $\varphi = \frac{\pi}{12} + \frac{2n\pi}{3}, n \in Z$, но $\varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{12}$,
 тогава даденото уравнение има корен
 $x = \sin \frac{\pi}{12} = \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.

Задача 3. Да се реши уравнението $(x+1)\sqrt{1-x^2} + x = \sqrt{2} + \frac{1}{2}$.

Решение: Допустимите стойности в даденото уравнение са $|x| \leq 1$,

тогава ще положим $x = \sin \varphi$, където $\varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$, и достигаме

до уравнението $(1 + \sin \varphi) \cos \varphi + \sin \varphi = \sqrt{2} + \frac{1}{2}$ или

$\sin \varphi + \sin \varphi \cos \varphi + \sin \varphi = \sqrt{2} + \frac{1}{2}$. Полагаме

$\sin \varphi + \cos \varphi = t, t \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, после повдигаме на втора степен,

т.е. $(\sin \varphi + \cos \varphi)^2 = t^2$, откъдето получаваме

$\sin \varphi \cos \varphi = \frac{t^2 - 1}{2}$. Разглеждаме уравнението $\frac{t^2 - 1}{2} + t = \sqrt{2} + \frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow t^2 + 2t - 2 - 2\sqrt{2} = 0$, което има корени $t_1 = \sqrt{2}$ и

$t_2 = -2 - \sqrt{2}$, но $t_2 \notin [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ и само $t_1 = \sqrt{2}$ удовлетворява

това условие, тогава $\sin \varphi + \cos \varphi = \sqrt{2}$, откъдето $\varphi = \frac{\pi}{2}$, т.е.
 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Задача 4. Да се реши уравнението $x^2 \sqrt{1-x^2} = |x|^3 - |x| + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Решение: Лявата и дясната страна на даденото уравнение се явяват четни функции, тогава ще положим $|x| = \sin \varphi$, където

$\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Тогава уравнението приема вида

$$\sin^2 \varphi \cos \varphi = \sin^3 \varphi - \sin \varphi + \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{или}$$

$$\sin \varphi \cos \varphi (\sin \varphi + \cos \varphi) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin 2\varphi \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) = 1.$$

Поради $|\sin \varphi| \leq 1$ последното равенство е изпълнено когато

$$\begin{cases} \sin 2\varphi = 1 \\ \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \sin 2\varphi = -1 \\ \sin \left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) = -1 \end{cases}. \quad \text{В интервала } \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

първата система има решение $\varphi = \frac{\pi}{4}$, а втората няма решение.

Тогава за даденото уравнение имаме $|x| = \sin \frac{\pi}{4}$, т.е. $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Задача 5. Да се реши уравнението

$$6x\sqrt{1-9x^2} + 18x^2 - 3\sqrt{2}x - 1 = 0.$$

Решение: В условието на задачата имаме $\sqrt{1-9x^2}$, което налага да се въведе ново неизвестно, а именно полагаме $y = 3x$, тогава даденото уравнение добива вида $2y\sqrt{1-y^2} + 2y^2 - \sqrt{2}y - 1 = 0, y \in [-1, 1]$ (1). След което ще положим $y = \sin \varphi$, където $\varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Заместваме в (1) и получаваме $2 \sin \varphi \cos \varphi + 2 \sin^2 \varphi - \sqrt{2} \sin \varphi - 1 = 0 \Leftrightarrow \sin 2\varphi - \cos 2\varphi - \sqrt{2} \sin \varphi = 0 \Leftrightarrow \sin\left(2\varphi - \frac{\pi}{4}\right) - \sin \varphi = 0 \Leftrightarrow 2 \sin\left(\frac{\varphi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) \cos\left(\frac{3\varphi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) = 0$, но $\varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, тогава намираме $\varphi_1 = \frac{\pi}{4}, \varphi_2 = \frac{5\pi}{12}, \varphi_3 = -\frac{\pi}{4}$, тогава даденото уравнение има корени $x_1 = \frac{1}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{6}, x_2 = \frac{1}{3} \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{12}$, и $x_3 = \frac{1}{3} \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{6}$.

Задача 6. Да се реши уравнението $\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{2 + x}}} = x$.

Решение: Допустимите стойности в даденото уравнение са $x \in \left[\sqrt{2}, 2\right]$, тогава ще положим $x = 2 \cos \varphi$, където $\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, след като заместим в даденото уравнение достигаме до $\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{2 + \cos \varphi}}} = 2 \cos \varphi \Leftrightarrow$

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{4 \cos^2 \frac{\varphi}{2}}}} = 2 \cos \varphi \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 - 2 \left| \cos \frac{\varphi}{2} \right|}} = 2 \cos \varphi \Leftrightarrow \sqrt{2 + \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\varphi}{2}}} = 2 \cos \varphi \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{2 + \sqrt{4 \sin^2 \frac{\varphi}{4}}} = 2 \cos \varphi \Leftrightarrow \sqrt{2 + 2 \left| \sin \frac{\varphi}{4} \right|} = 2 \cos \varphi \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{2 + 2 \sin \frac{\varphi}{4}} = 2 \cos \varphi \Leftrightarrow \sqrt{2} \left| \sin \frac{\varphi}{8} + \cos \frac{\varphi}{8} \right| = 2 \cos \varphi \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{2} \left(\sin \frac{\varphi}{8} + \cos \frac{\varphi}{8} \right) = 2 \cos \varphi \Leftrightarrow 2 \cos \left(\frac{\varphi}{8} - \frac{\pi}{4} \right) = 2 \cos \varphi \Rightarrow$$

$$\varphi = \pm \left(\frac{\varphi}{8} - \frac{\pi}{4} \right) + 2n\pi, n \in \mathbb{Z}. \text{ От } \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{4} \right] \Rightarrow \varphi = \frac{2\pi}{9}, \text{ тогава то}$$

има корен $x = 2 \cos \frac{2\pi}{9}$. Използвахме, че $\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{4} \right]$ известно е,

че за тези стойности на φ са верни неравенствата

$$\cos \frac{\varphi}{2} \geq 0, \sin \frac{\varphi}{4} \geq 0, \sin \frac{\varphi}{8} + \cos \frac{\varphi}{8} \geq 0.$$

Задача 7. Да се реши уравнението $\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{5}{2\sqrt{x^2 + 1}}$.

Решение: В условието на задачата имаме $\sqrt{x^2 + 1}$, което води до

полагане $x = \operatorname{tg} \varphi$, където $\varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$. Като заместим в

даденото уравнение, то има вида $\frac{1}{\cos \varphi} - \operatorname{tg} \varphi = \frac{5}{2} \cos \varphi$, защото

$\cos \varphi \neq 0$, получаваме $2 - 2 \sin \varphi = 5(1 - \sin^2 \varphi)$, откъдето намираме, че $\sin \varphi = 1$ и $\sin \varphi = -\frac{3}{5}$, но $\varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ тогава само $\sin \varphi = -\frac{3}{5}$ е решение. След което намираме, че $\operatorname{tg} \varphi = -\frac{3}{4}$, а оттам и $x = -\frac{3}{4}$.

Задача 8. Да се реши уравнението $\sqrt{1+x^2} + x = \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$.

Решение: В условието на задачата имаме $\sqrt{x^2+1}$, което води до полагане $x = \operatorname{tg} \varphi$, където $\varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Като заместим в даденото уравнение, то има вида $\frac{1 + \sin \varphi}{\cos \varphi} = \cos^3 \varphi$ или

$\frac{1 + \sin \varphi}{\cos \varphi} - (1 - \sin^2 \varphi) \cos \varphi = 0$. Умножаваме двете страни на

последното уравнение с $\frac{\cos \varphi}{1 + \sin \varphi}$ (защото $1 + \sin \varphi \neq 0, \cos \varphi \neq 0$,

от $\varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$) и след това получаваме

$1 - (1 - \sin \varphi)(1 - \sin^2 \varphi) = 0$ или $\sin^3 \varphi - \sin^2 \varphi - \sin \varphi = 0$.

Откъдето намираме $\sin \varphi = 0$ и $\sin \varphi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$, а след това

намираме и $\cos \varphi = \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$, а оттам и $\operatorname{tg} \varphi = -\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$. Тогава и с непосредствена проверка установяваме, че даденото уравнение има корени $x=0$ и $x = -\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$.

Задача 9. Да се реши уравнението

$$\sqrt{1 + \frac{1}{2}x\sqrt{4-x^2}} + \sqrt{2-x} + \sqrt{2+x} = 3.$$

Решение: Допустимите стойности в даденото уравнение са $|x| \leq 2$, тогава ще положим $x = 2 \cos \varphi$, където $\varphi \in [0, \pi]$,

достигаме до уравнението $\sqrt{1 + \sin 2\varphi} + \sqrt{2}(\sqrt{1 - \cos \varphi} + \sqrt{1 + \cos \varphi}) = 3$, а след това

$$\sqrt{1 - \cos\left(\frac{\pi}{4} + 2\varphi\right)} + \sqrt{2}\left(\sqrt{2} \sin \frac{\varphi}{2} + \sqrt{2} \cos \frac{\varphi}{2}\right) = 3$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2 \sin^2\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right)} + 2\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right) = 3. \text{ От това, че } \varphi \in [0, \pi]$$

намираме $\frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{4} + \varphi \leq \frac{5\pi}{4}$, но в този интервал $\sin \varphi$ приема

както положителни, така и отрицателни стойности. Нека $\frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{4} + \varphi \leq \pi$, тогава $\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right) + 2\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right) = 3$ или

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ и от } 0 \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4}, \text{ то } \varphi = 0, \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ и}$$

$x_1 = 2 \cos 0 = 2, x_2 = 2 \cos \frac{\pi}{2} = 0$. Когато разгледаме

$$\pi \leq \frac{\pi}{4} + \varphi \leq \frac{5\pi}{4}, \quad \text{т.е.} \quad \frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \pi, \quad \text{то}$$
$$-\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right) + 2\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right) = 3 \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{4} + \varphi\right) = \frac{3\sqrt{2}}{2},$$

което няма корени. От двата намерени корена $x_1 = 0$ и $x_2 = 2$ непосредствената проверка показва, че само $x = 2$ е корен на даденото уравнение.

Интегрирането между различни учебни дялове по математика повишава интереса на учениците, мотивира ги и развива тяхното логическо мислене и води до повишаване на техния успех и ангажираност във и извън часовете по предмета. [2, 8, 9, 12, 15]. Използваната методиката съдейства за задълбочаване на знанията им, развива уменията им по математика, поставя учениците в реални ситуации, спомага за изграждане умения за мислене на високо ниво и за изследване, а след това те ще показват голяма ангажираност, по-задълбочени знания и много по-високи резултати на различните математически конкурси, олимпиади и други.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Василев, В. (2006). Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката. Пловдив: Макрос. (ISBN 978-954-561-195-7)
- [2] Георгиева, М., Гроздев, (2016). С. Морфодинамика за развитието на ноосферния интелект, 4-то преработено издание, изд. „Изток – Запад“, ISBN 978-619-90522-0-4
- [3] Гроздев, С., В. Ненков. Бележка върху теоремата за степенните средни и обучаващия характер на олимпиадите, Математика и информатика, 2, 2017, 202-206, ISSN 1310-2230
- [4] Гроздев, С., В. Ненков. (2017). Алгебрични уравнения без производни, Математика плюс, 3-4, 2017, 55-57, ISSN 0861-8321.

-
-
- [5] Гроздев, С., В. Ненков, Св. Дойчев. За високи постижения в математиката (в помощ на учителя) (2012). София: „Фондация Миню Балкански“ & „Фондация Америка за България“, ISBN 978-954-92830-3-7.
- [6] Гроздев, С., В. Ненков, И. Шаркова. (2015). В помощ на учителя по математика. Сборник от методически разработки. София: „Фондация Миню Балкански“ & „Фондация Америка за България“, ISBN 978-954-92830-5-1
- [7] Гроздев, С., В. Ненков. (2012). Около ортоцентъра в равнината и пространството. София: Архимед.
- [8] Гроздев, С., В., Ненков. (2012). Три забележителни точки върху медианите на триъгълника. София: Архимед 2000.
- [9] Гроздев, С., В. Ненков. За простите числа, Математика и информатика, 4, 2018, 327-337, ISSN 1310-2230.
- [10] Запрянов, З., Н. Райков. (2012). Как да решаваме лесно трудни задачи, Просвета, София, ISBN 978-954-01-2714-9
- [11] Мерзляк, А. & В. Полонски, М. Якир. (1994). Неочаквана стъпка или сто и тринадесет красиви задачи. Академично издателство „Марин Дринов“, София, ISBN 954-430-289-1
- [12] Ненков, В. (2020). Повишаване на математически компетенции с динамична геометрия. София: Архимед 2000, ISBN 978-954-779-291-3
- [13] Павлова, Н., Харизанов, Кр., (2015). Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-052-2, Шумен
- [14] Савова, Б. (1988). Решаване на някои алгебрични задачи с помощта на тригонометрия или вектори, Обучението по математика и информатика, 5, 39 – 42
- [15] Павлова, Н., (2016). Методическа и технологична реализация на дидактическо проектиране в обучението по математика, Математика и информатика, 59, 2, 204-214

- [16] Севрюков, П., А. Смоляков, (2008), Тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, Москва, ISBN 978-5-93078-567-8
- [17] Чочева, С. & Д. Николов. Тригонометрични субституции, Математика, 8, 1988

Диана Р. Стефанова

ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Асеновград

E-mail: dianastefanova13@gmail.com

ENIGMATIC MEANS IN MATHEMATICS EDUCATION

АНТОАНЕТА К. КОВАЧЕВА

ABSTRACT: *This article presents different types of enigmatic tools - mathematical crossword puzzles and adapted mind maps of enigmatic nature, which are applicable in the process of teaching mathematics in seventh grade. The results of a pedagogical experiment are described, the analysis of which proves the successful applicability of the enigmatic means in the teaching of mathematics and the achievement of higher results.*

KEYWORDS: *enigmatic means, teaching mathematics, pedagogical experiment*

2020 Math. Subject Classification: 97C10, 97C30

ЕНИГМАТИЧНИ СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА*

АНТОАНЕТА К. КОВАЧЕВА

АБСТРАКТ: *В настоящата статия са представени различни видове енигматични средства – математически кръстословици и адаптирани мисловни карти с енигматичен характер, които са приложими в процеса на обучение по математика в седми клас. Описани са резултати от проведен педагогически експеримент, чийто анализ доказва успешната приложимост на енигматичните средства в обучението по математика и достигането на по-високи резултати.*

* Тази статия се реализира с подкрепата на проект РД-89/28.01.2020 г. при ШУ „Епископ Константин Преславски“

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *енигматични средства, обучение по математика, педагогически експеримент*

Увод

През последните години традиционно се наблюдават трайно ниски резултати на седмокласниците по математика от Националното външно оценяване (НВО). Независимо от фактите, че учениците, явили се през последните две години на това оценяване, от една страна, са обучавани по новите учебни програми, а от друга страна, в тестовете са включени и задачи с практическа приложимост, то резултатите остават непроменени и в случая - ненарастващи. Отчита се голям дял ученици с постижения под критичния праг т.е. ученици, които не притежават базисни умения по математика, и много нисък дял от ученици, които покриват максимума от знания и умения.

Тази статистика е много тревожна и провокира търсенето на нови методи и средства, приложими в обучението по математика в прогимназиален етап, чиято цел е да се подпомагане нивото на овладяване на знания за основни математически понятия и твърдения; асимилацията на взаимовръзките между тях; трансформирането на знанията в умения, приложими в цялостното развитие на отделния индивид и адекватни на заложените цели и резултати от обучението (знания, умения и отношения) по математика в съответната учебна програма .

Изложение

Посредством прилагане само на традиционни методи и средства на преподаване усвояването на знания по математика се превръща в монотонен, скучен и натоварващ за учениците процес, който не отчита индивидуалните психофизически характеристики на отделния обект. Всеки ученик възприема, преработва, съхранява и възпроизвежда информация по различен начин. Стилът на учене изразява предпочитанията на ученика към начина, по който информацията да достига до него. Всичко това мотивира

съвременния учител непрекъснато да търси и прилага нови методи и средства, с които да облекчи процеса на обучение, повиши неговата ефективност и най-вече отчете индивидуалните характеристики на обучаваните, с което да мотивира активното участие в процеса на обучение по математика. Един такъв подход – личностно ориентиран, е възможно реализиращ се посредством приложимостта на енигматичните средства.

Прегледът на съществуващите учебници, сборници и помагала показва, че броят на математическите кръстословици в тях е много малък и те предимно са числови. Анализът на учебната практика показва, че се подценяват възможностите на тези средства, главно, поради липса на такива готови създадени, както и неподготвеността на обучаващите адекватно да ги прилагат в реална учебна среда.

Проведеното експериментално обучение, в чийто фокус стоят енигматичните средства, като основен ресурс и подход обхваща първите три раздела по математика от учебната програма за 7. клас – цели изрази, уравнения и основни геометрични фигури. Учениците от експерименталната група (ЕГ) са обучавани чрез прилагането на различни видове енигматични средства (фиг.1), а учениците от контролната група, съобразно сега действащата учебна програма. Според вида и съдържанието в тях енигматичните средства са типологизирани като:

- 1. Словесни кръстословици** – с включени терминологични математически понятия и твърдения. Целта е чрез тях, от една страна, да се улеснят процесите на запаметяване и възпроизвеждане на математическите термини и понятия, а от друга страна, да се разнообрази учебния час, като се поддържат учениците в активна позиция. Според начина на задаване словесните кръстословици са разделени на следните подвидове:

- с термини и понятия;

- с визуална форма т.е. чрез визуализация на геометрични фигури и тела, които предизвикват интерес дори и при по-слабите ученици;
- със стъпки, зададени в обратен ред, т.е. кръстословицата е попълнена, а от учениците се изиска да формулират правилните въпроси към думите от кръстословицата.

Този тип кръстословици в експерименталното обучение са приложени в различни видове уроци:

- в началото на урок за нови знания за въвеждане на ново понятие. Чрез решаване на кратка кръстословица с думи и термини от придобити предходни понятия. При правилно попълване в оцветена част се появява новото понятие.
- в последния етап на урок за нови знания. За повторение и овладяване на новите термини и понятия.
- в началото на урок за обобщение, с цел актуализиране на термините и понятията, приложими в решаването на задачи, предвидени за часа.

Фиг.1. Схема на типове енигматични средства

2. **Числови кръстословици** - с включени алгебрични изрази, уравнения и геометрични задачи с чертежи. Статистиката сочи, че $3/5$ от учебното време по математика в прогимназиален етап се използва за формиране и развитие на умения за решаване на задачи, което е една от основните цели на обучение по математика. Тези кръстословици са подходящ вариант за прилагане в различни видове уроци (упражнение, обобщение). Чрез тях урока протича по нетрадиционен начин, ясно е регламентирано количеството задачи, които трябва да бъдат решени. Учениците, които работят с по-бързо темпо, могат да работят самостоятелно със собствен времеви ход. Този подвид кръстословици са удачен вариант за провеждане на проверяване и оценяване на придобитите знания и умения на учениците.
3. **Математически лабиринти и пъзели** - с включване на математически пъзели и лабиринти като дидактически средства в обучението по математика, адаптирани с възрастта и интересите на учениците, се визуализира още един вариант за разнообразяване на учебния час, за провокиране на интерес и за активност от страна на учениците. Прилагането им по-често в обучението по математика спомага развитието на логическото и пространственото мислене, подобряват наблюдателността и тренират паметта.
4. **Мисловни карти** – с включени на добре познатите мисловни карти на Бюзан, но адаптирани така, че да съдържат в себе си енигматичен характер. Мисловните карти са средство, което доказва успешна приложимост в обучението по математика. Всеизвестно е, че визуализацията на учебното съдържание по математика е изключително важна и колкото тя е по-добра, толкова и ученето става по-успешно. Те са мощно средство за

събиране на голямо количество информация на един лист. В обучението по математика приложението на мисловните карти спомага за:

- онагледяване на дадено понятие и разкриване на връзката му с други понятия;
- онагледяване на алгоритми при решаване на различни типове задачи.

Чрез мисловните карти се улеснява запаметяването, развива се математическата логика, пробужда се творческата енергия на учениците. Посредством тях по-лесно се усвояват връзките и зависимостите между термините и понятията. Добро средство са за осъществяването на по-бърз и по-ефективен преговор, съдействат за учене с разбиране. Мисловните карти могат да бъдат представени на учениците, разрязани на части (като елементи от пъзел), с условие да подредят картата, като им е предоставено само основното понятие. За да предизвикаме у учениците освен активност и логическо мислене, подходящо би било и наличието на части, които са излишни.

Енигматичните средства са приложими успешно в обучението по математика и като дидактически игри със състезателен характер. Елементите на играта, включена в урока, оказват силно въздействие върху дейността на учениците. Самата игра спомага за активиране на умствената дейност, повишава вниманието и концентрацията, съдейства за появата на положителни емоции и изграждане на колективни взаимоотношения.

На един по-късен етап при прилагането на енигматичните средства в обучението по математика е възможна провокация на учениците – да ги съставят сами. Съставянето им е особено препоръчително от методологична гледна точка: изисква добро познаване на избраната тема и способност за ясно формулиране на дефиниции на понятия.

Съставяйки кръстословици като домашна работа, учениците са провокирани да се обърнат и към допълнителна литература,

опитвайки се да формулират интересен, нетрадиционен въпрос или да съставят кръстословица в нестандартна форма, което води до развиване на творческите им способности. Всеки правилно зададен въпрос към кръстословицата свидетелства за владенето на учебния материал от страна на ученика.

Енигматичните средства предизвикват голям интерес у учениците. Процесът на решаване, намиране на отговор, основан на интереса към задачата, положителното емоционално отношение към нея, е невъзможен без активна мисловна дейност. Такива важни качества като изобретателност, находчивост, инициативност се проявяват само в умствената дейност, основаваща се на непосредствен интерес. При подобни задачи способността на ученика да самоконтролира своите дейности значително повишава нивото на осъзнаване на своите действия и поведение, което е най-важното условие за интелектуалното му развитие.

Педагогически експеримент

Приложимостта на енигматичните средства в обучението по математика в 7. клас е в основата на проведения педагогически експеримент, включващ 6 паралелки от две шуменски училища: СУ „Йоан Екзарх” и П ОУ “Д-р Петър Берон”. В експеримента участие вземат 174 ученици, които след съпоставка на групите по брой и успех се редуцират в две групи по 66 ученици в една експериментална група (ЕГ) и една контролна група (КГ).

- **ЕГ** е обучавана по експерименталните методи в часове по общообразователна подготовка.
- **КГ** е обучавана по стандартната учебна програма в часове по общообразователна подготовка.

Обект на изследването на педагогическия експеримент е процесът на обучение по математика в прогимназиален етап на основна образователна степен.

Предмет на изследването е учебното съдържание, похватите и методите на преподаване и ролята им за интелектуалното развитие и израстване на учениците.

Целта на изследването е повишаване качеството на придобитите математически компетентности, в частност развитието на интелекта чрез обогатяване на методите и средствата на обучение с помощта на енигматични средства.

Съобразно целта, обекта и предмета на изследването се формулира и основната **хипотеза**: ако в обучението по математика в прогимназиален етап се прилагат енигматични средства, учениците ще подобрят знанията и уменията си, ще се повиши качеството на учене, ще се подобри математическата грамотност, като гореспоменатото ще доведе до развитие на интелекта.

Статистическият анализ на резултатите от експеримента включва сравнителен анализ между КГ и ЕГ (Between subject analysis). Изследвани са характеристиките на разпределението на признака в двете сравнявани групи, като са отчетени средните стойности и абсолютните и относителни честоти, стандартното отклонение и стандартната грешка.

За първоначално констатиране на знанията на учениците е взета като основа оценката по математика от входящата диагностика през учебната 2019/2020 година. Средният успех от входното ниво на формираните групи е неразличим: ЕГ – Добър 3,62, при стандартно отклонение 1,064 и КГ – Добър 3,67, при стандартно отклонение 1,155.

Налице е разлика от 0,05, която е несъществена, и е възможен извода, че и двете групи са с еднакво ниво на владееене на математически компетентности, притежават еднакви умения за разбиране и овладяване на учебното съдържание по математика и прилагането им при решаване на задачи. Това условие дава възможност да се установи дали след проведеното обучение резултатите са се променили и в каква посока.

Фиг.2. Разпределение на абсолютните честоти от входно ниво

Обемите на извадките са еднакви и затова при анализа могат да се сравнят абсолютните (фиг.2) и относителните честоти (фиг.3) на оценките от входно ниво. И в двете групи слабите оценки са 12, а отличните в КГ са 4 и са двойно повече от ЕГ. В двете групи най-голям е броят на добрите оценки – съответно 20 в КГ и 25 в ЕГ.

В структурно отношение слабите оценки в КГ и ЕГ са 18,2%. Най-нисък е относителният дял на отличните оценки от проведения входящ тест. Отличните оценки в КГ група са 6,1%, а в ЕГ са 3%.

Фиг. 3 Разпределение на относителните честоти от входно ниво

За оценка на резултатите от проведеното експериментално обучение е направен заключителен тест и в двете групи. Анализът на резултатите от теста показват, че средният успех в КГ е Среден 3,26 при средна степен на вариране, измерена чрез стандартното отклонение 0,982. На теста за установяване на резултатите от обучението в ЕГ е регистриран среден успех 4,21 при средна степен на вариране 0,953. Средният успех от проведеното експериментално обучение на учениците от 7. клас е по-висок с 0,95 от този на КГ, обучаваща се по стандартни методи, т.е. приблизително с една единица.

От извадките на заключителния експеримент могат да се сравнят абсолютните (фиг. 4) и относителните честоти (фиг. 5) на оценките от изходното ниво. След провеждането на експеримента броят на слабите оценки в ЕГ е 2 и значително по-нисък от този на КГ – 16. Аналогична е ситуацията при средните оценки, които са с 14 по-малко в ЕГ. Добрите, много добрите и отличните оценки в ЕГ надвишават значително тези при КГ.

Анализът на относителните честоти от заключителния експеримент показва, че относителният дял на слабите и средни оценки в КГ е 62,1%, а в ЕГ е значително по-нисък – 19,7%. Много добрите и отлични оценки при ЕГ са 33,3% и надвишават три пъти

тези от КГ, чийто относителен дял е 10,6%. От данните на фиг. 5 може да се направи извода, че в ЕГ слабите и средните резултати са значително по-малко, а добрите, много добрите и отличните – по-висок в КГ.

Фиг.4 Абсолютни честоти от заключителния експеримент

Фиг. 5 Относителни честоти от заключителния експеримент

Сравнителен анализ на резултатите от експеримента

От получените стойности в таблица 1. и фигура 6 се наблюдава, че има разлика между констатиращия и заключителния тест на експеримента и в двете групи. В ЕГ е налице увеличение на средната стойност от 3,62 на 4,21, а в КГ има намаление от 3,67 на 3,26. Разликата между резултатите от констатиращия тест между двете групи е 0,05 в полза на КГ. От заключителния тест разликата е вече 0,95 в полза на ЕГ.

Фиг. 6 Сравняване на средния успех от констатиращия и заключителния тест

Таблица 1. Вътрешно групово сравнение на средните стойности от две независими извадки

Group Statistics					
	Група	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
заключителен експеримент (оценка)	КГ	66	3,26	0,982	,121
	ЕГ	66	4,21	0,953	,117

констатиращ експеримент (оценка)	КГ	66	3,67	1,155	,142
	ЕГ	66	3,62	1,064	,131

Тези стойности са обработени по метода на Стюдънт, за да се изчисли значимостта на наличната промяна и за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия в показателите на една и съща извадка при две тествания с една и съща методика (Таблица 2.).

Таблица 2. Значимост на различията между ЕГ и КГ

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	f	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
заклучителен тест (оценка)	Equal variances assumed	,454	501	5,668	30	,000	-,955	,168	-1,288	-,621
констатиращ тест (оценка)	Equal variances assumed	,585	446	235	30	,814	,045	,193	-,337	,428

При обработка на данните от експеримента освен дескриптивна (описателна) статистика, са приложени следните статистически методи за проверка на хипотези:

➤ Т-критерий за две независими извадки (Independent Samples T-test) – параметричен метод за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия в показателите

(на интервално или пропорционално равнище на измерване) на две извадки (групи);

➤ Непараметричен метод на Ман-Уитни (Mann-Whitney U) – непараметричен метод за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия между две групи по дадена променлива;

➤ Т-критерий за две свързани извадки (Paired Samples T-test) – параметричен метод за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия в показателите (на интервално или пропорционално равнище на измерване) на една и съща извадка при две тестираня с една и съща методика.

За анализ на резултатите сме приложили:

➤ Еднофакторен дисперсионен анализ (One Way ANOVA) – параметричен метод за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия в показателите на интервално или пропорционално равнище на измерване) на повече от две извадки (групи);

➤ χ^2 анализ (Chi – квадрат критерий) (Pearson's chi-square test) – за оценка на различия между теоретични и наблюдавани честоти, съпоставени по две променливи;

➤ Тест на Левин за равенство на дисперсиите дадени в Levene's Test for Equality of Variances

Измерители на размера на ефекта при отделните статистически методи:

➤ Cohen's d при Т-критерия;

➤ Partial eta-squared при дисперсионния анализ;

➤ Phi при хи-квадрат анализ;

➤ r - при теста на Ман-Уитни;

➤ d - при t-критерий за свързани извадки;

➤ eta-squared при непараметричния метод на Kruskal

Wallis.

Заклучение

Въз основа на проведения педагогически експеримент се

достига до редица изводи за традиционното и експериментално обучение по математика в 7. клас. Най-важните изводи, касаещи обучението на седмокласниците:

- Общите резултати по всички показатели на учениците от ЕГ са по-високи от тези на КГ.
- Наблюдава се ярък спад на слабите и средните оценки в ЕГ.
- Приложените енигматични средства най-силно влияят върху усвояването и прилагането на ФСУ и видовете ъгли в равнината, както и при задачи решаващи се чрез заучен алгоритъм.
- Получените резултати от експеримента потвърждават работната хипотеза, че ако в обучението по математика в прогимназиален етап се прилагат енигматични средства, учениците ще подобрят знанията и уменията си, ще се повиши качеството на учене, ще се подобри математическата грамотност, а всичко това неминуемо ще доведе до развитие на интелекта.
- Предложените енигматични средства могат да се приложат успешно в обучението по математика в прогимназиален етап.

Съвременните технологии, спецификата на поколението и подготовката на учителите позволяват в обучението по математика да се внедряват енигматичните средства. Енигматичните средства са възможност за учителите, от една страна, да подобрят ефективността на учебния процес, от друга страна, спомагат за увеличаване и разнообразяване на средствата, приложими в традиционното обучение. За учениците приложението на различните видове енигматични средства в урока подпомага за по-лесно, по-непринудено и плавно усвояване на новите знания и умения. Чрез тях се стимулира активността, творчеството и мотивацията на учениците към учебната дисциплина.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Бижков, Г., Критерии за оценка на педагогическите изследвания, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 1984.
- [2] Бижков, Г., Методология и методи на педагогическите изследвания, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2002.
- [3] Гавраилова М., Гарванов И., Ръководство за работа със SPSS, Изд. За буквите, София, 2013.
- [4] Каракашева, Л., Ковачева, А., Енигматични средства за развитие на математическото мислене у учениците в прогимназиален етап на образование, МАТТХ 2018г., Сборник научни трудове, Том 1, Университетско издателство „Епископ Костантин Преславски”, Шумен, 2018, с. 257-263.
- [5] Съйкова Ив., Къналиева, А., Съйкова, С. Статистическо изследване на зависимости, УИ Стопанство, София, 2002
- [6] <http://ebox.nbu.bg/statmethods/Base%20Guide/Bulgarian/SPSS.pdf>

Антоанета Ковачева

II ОУ „Д-р Петър Берон“ Шумен

E-mail: toni_kovacheva@abv.bg

USE OF SIMULATORS IN BUDGETING AS AN EFFECTIVE TOOL FOR ITS MANAGMENT

DENITSA P. ZAGORCHEVA-KOYCHEVA

ABSTRACT: *The talk presents a new budgeting system for compiling municipal budgets, using simulators based on existing planning approaches.*

Through a matrix of simulators, forecast values are derived and based on a reasoned choice, the optimal value for each individual budget item is proposed.

KEYWORDS: *budget, municipal budget, financial planning, planning simulators*

2020 Math. Subject Classification: 91B02

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМУЛАТОРИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТА КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО МУ*

ДЕНИЦА П. ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА

АБСТРАКТ: *Докладът представя нова система за бюджетиране при съставяне на общинските бюджети, като използва симулатори, базирани на съществуващите подходи за планиране.*

Чрез матрицата от симулатори се извеждат прогнозни стойности и на база аргументиран избор се предлага оптималната стойност за всяко отделно бюджетно перо.

* Докладът е частично финансирана по проект с вх.№ РД-08-93 от 28.01.2020 г. на тема "Икономика 2020: национални приоритети и стратегии", финансиран по НИХТД на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В най-широк смисъл бюджетът се разбира като финансов план за определен времеви период. Това предполага изключително многообразие както на описателния характер на бюджетите, така и на практическото им представяне.

Целта на бюджетите също може да се определи в широк смисъл: да се подготви оптимален финансов план, отговарящ на сегашните обстоятелства и бъдещите очаквания. Конкретните изисквания към структурата на бюджета, предполагат структурирането на отделните му пера.

Основната роля на местните бюджети е да осигурят финансов ресурс, чрез който всяка местна структура да може да функционира, изпълнявайки вменените си задължения, създавайки блага на своята територия, задоволявайки потребностите на населението и бизнеса в района.

Бюджетът представлява финансова рамка за определен период, като при формирането му се спазват строги математически зависимости. Бюджетът е основен инструмент за функционирането на една община, който осигурява изпълнение на услуги към граждани, социална подкрепа, задоволяване на образователни и здравни потребности, подобряване на градската среда и условията за живот и под.

Бюджетите на общините имат особено значение в частта на консолидирания държавен бюджет. От една страна те са част от цялостния бюджет на Републиката и следва да спазват всички изискуеми норми и правила, валидни за държавния бюджет, а от друга следва да са независими и да осигуряват автономно управление на териториалната единица.

Формирането и изпълнението на общинските бюджети в България е регламентирано с два основни нормативни документа – Закон за публичните финанси и Закон за бюджетът на Република България за съответната година.

Бюджетите на общините трябва да са подчинени на някои основни принципи: публичност, реалност, пълнота, балансираност и систематизираност. Публичността изисква

бюджетът да бъде оповестен и обсъден с местния бизнес и население, различни организации и зависими институции. Реалност – Включените приходи и разходи да са икономически обосновани. Пълнотата на бюджетът – да се включат всички приходи, които трябва да се съберат [3]. Балансираността на бюджета изисква равнение на приходите и разходите, като за пълното балансиране се използват финансиращите пера. Систематизирането се осигурява чрез използване на единна класификация на приходите, разходите и финансиращите пера, така че да има съпоставимост при натрупването им към други бюджети. [1]

Цялостната бюджетна процедура е сложен и многообхватен процес, което предполага и различни затруднения. Основни проблеми при изготвяне на общинските бюджети са:

- Липса на единни правила за планиране на отделните приходи в частта на собствените приходи;
- Липса на механизъм за овладяване на „раздутите” приходи;
- Липса на единни критерии за разпределение на разходите между отделните дейности;
- Липса на надежден контрол в процеса на планиране;
- Липса на обществен интерес и гражданска критика.

Тези въпроси многократно са разисквани между общините и Националното сдружение на общините в Република България [10]. Отдавна се търси път за общи правила за приходите и критерии за разпределение на разходите. Една от първите успешни стъпки през последните години е регламентирането на максимални размери на поетите ангажименти и новите разходи чрез Закона за публични финанси [9] и Закона за държавния бюджет на Република България [8].

Все още обаче няма и създаден механизъм за разпознаване и забрана на „раздутите” приходи. Планирането на раздути

приходи осигурява разходен обем, а неизпълнението им води до формиране на бюджетен дефицит.

Липсата на надежден контрол в процеса на планиране също е сериозен проблем за общините.

Настоящият доклад не се фокусира върху бюджетната процедура и етапите на бюджетния процес, а е насочен към определяне на оптималните стойности на бюджетни пера, съобразно спецификата на отделните приходи и разходи. В доклада представяме разработени и систематизирани "симулатори", чрез които максимално точно да се определят размерите на отделните бюджетни пера.

Използването на симулатори при бюджетирането, базирани на различни методи за планиране, осигурява възможност да се определят оптимални стойности и аргументирано се насочва кои "симулатори" в кои пера са приложими.

Веднъж приет, бюджетът става финансова рамка за общината.

Изготвянето на бюджета е основният етап в цялостния бюджетен процес, а съставянето му чрез "симулиране" на известните методи за планиране дава възможност за преглед на отделните прогнози и избор на оптималната, която ще балансира възможностите и потребностите. [2]

Индивидуалното планиране на перата в общинските бюджети изисква задълбочено познаване на структурата на самата община, стратегията за развитие, спецификата на района, специфичните потребности населението, очакванията на бизнеса и др. [5] Извън обичайните фактори - икономически, нормативни и демографски, които влияят при изготвяне рамката на бюджета, при формирането на общинския бюджет значително влияние имат и политическите намерения, поетите управленски ангажменти, „изборни обещания“, релацията между местната и централната власт и др.

Основните методи при планиране на стойностите в перата[†] на бюджета се основават на сравнителните и статистически подходи. [7]

Основните методи за прогнозиране и планиране, използване при съставянето на бюджета са:

- метод, базиран на наблюдение на предходни периоди;
- метод, базиран на изменението през предходни периоди – математически подход;
- метод, базиран на изменението през предходни периоди – статистически подход;
- метод, базиран на натурални показатели и други известни данни по пера.

Методът, базиран на наблюдение на предходни периоди е най-популярния метод, основан на историческия подход. При него се представят стойностите за изпълнението на отделните пера през последните отчетни периоди. Обичайно се представя изпълнението за последните три години. На тази база се прави прогноза за предстоящия период. Методът е отворен и дава възможност за сравнение на изнесените данни и прогнозиране, но по никакъв начин не аргументира прогнозата и не отчита факторите, които влияят или могат да окажат влияние в последствие. [2]

Математическият метод надгражда метода на наблюдението. при него също се извеждат стойностите на изпълнението по пера от предходните периоди. Разликата с предходния метод, е че тук се измерва изменението при изпълнението, като увеличение или намаление в абсолютна

[†] За целите на доклада терминът „пера“ се разглежда в тесен смисъл, като се имат предвид приходните и разходните параграфи от Единната бюджетна класификация, тъй като може да се каже, че само за тях общините имат пълна свобода при планирането им, съобразено само с нормативните изисквания.

стойност между отделните наблюдавани периоди. Планирането в новия бюджет се основава на прогнозата, коригирана с изчисленото изменение и се включва като прогнозна стойност.

Третият метод се основава на статистическия подход при планирането и дава възможност да се отчетат не само увеличението и намалението като абсолютни стойности, но и да се определи темп на изменение, ширина на интервала, честота, средна аритметична и под. За целите на планирането основно се прилага „темп на изменение“. За разлика от математическия подход той представя изменението не като абсолютна стойност, а като процентно (дялово) изменение и дава възможност за анализиране на промяната. Определянето на „ширина на интервала“ се прилага при пера с циклично изменение. Измерването на „честотата“ се прилага за пера, при които се наблюдава непостоянно изменение. [2] Определянето на „честота“ се прилага при дългосрочно планиране и не е показателно при краткосрочни прогнози. Средна аритметична величина също е широко прилагана при планирането. Чрез средната аритметична величина се определя средното ниво на изменение като стойност или дялово изменение. [4]

Последният метод се базира на натурални показатели и други известни данни - при този метод изцяло се отхвърля наблюдението и анализирането на информация от минали периоди. Методът се основава на конкретна информация по натурални и стойностни показатели. Методът обаче е приложим само за приходни и разходни пера в бюджета, където има предварителна информация за количествените и стойностните производни. Това са пера, където тази информация е оповестена договорно, нормативно или чрез вътрешни актове. От гледна точка на реалистичните прогнози този метод е най-подходящ. В този смисъл планираните приходи и разходи се основават на информация, която е известна и сигурна за предстоящите постъпления и плащания. Специфичното обаче за този вид

планиране, е че информацията, на която се базира е договорена или определена за определен период/срок и се променя. Т.е. при прилагането му е важно да се ползват актуални източници, като се съблюдава и продължителността им на действие, когато изтичат в бюджетирания период.

Не е възможно да се представи универсален модел за планиране на общинските бюджети. Отделните пера в общинския бюджет имат специфика и това изисква особена прецизност при избора на подход за планирането им. Именно този специфика, може да ни насочи кой от представените инструменти за планиране да се изберем. [2]

Описаните по-горе подходи представят основните инструменти за съставяне и формиране на общинските бюджети. Всеки от посочените подходи има своите преимущества и слабости. Наблюдението на предходните периоди и прегледа на натуралните показатели и стойности осигуряват основната информация за подготовката при планирането на бюджета. Комбинирането на отделни подходи дава възможност да се съпоставят прогнозните стойности и съобразно спецификата на перото да се избере най-реалистичната прогноза.

Изборът на конкретен симулатор в отделните пера е организиран на отворен принцип, т.е. осигурена е възможност за промяна, при законови изменение на изискванията или изменение на информацията.

Разработените симулатори за бюджетирание имат за цел да предложат оптималната стойност за всяко перо в бюджета, основана на избора от прогнозни стойности, получени на база основните методи за планиране.

Планирането в последователни години чрез ползването на симулаторите, от една страна, улеснява използването им, предвид наличието на информацията от предходните периоди, а от друга страна, осигурява устойчивост и последователност на механизмите на планиране. Макетът на симулаторите за

планиране е разработен в excel, като включва основен макет и помощни таблици с осигурени автоматични изчислители и взаимовръзки помежду им. Чрез основният макет се представят резултатите и изведената окончателна бюджетна прогноза.

В помощни макети към таблицата с резултати работят различни таблици с въведена базова информация за автоматично изчисляване на резултатите от разгледаните по-горе методи за планиране. В помощните таблици се въвежда и информация от предходни периоди, информация по натурални показатели, информация по вътрешни актове, нормативна информация, ограничения и контроли.

Таблица 1. Визуална експозиция на макет на симулаторите за планиране на общинските бюджети

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ/РАЗХОДИТЕ	Шифър по ЕБК	Прогноза Бюджет	Прогноза чрез „симулатори“			
			МНП	МИП-П	МИПП-СП	МНПИ
П Р И Х О Д И						
Имуществени и други местни данъци	13-00					
<i>данък върху недвижимите имоти</i>	13-01					
.....						
Приходи и доходи от собственост	24-00					
.....						
<i>приходи от наем на имущество</i>	24-05					
.....						
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00					
.....						
<i>глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви</i>	28-02					
.....						
ОБЩО ПРИХОДИ						
Р А З Х О Д И						

Заплати и възнаграждения за персонала ...	01-00					
<i>заплати и възнагр. на персонала по тр. прав.</i>	01-01					
.....						
Издръжка	10-00					
.....						
<i>вода, горива, енергия</i>	10-16					
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20					
.....						
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00					
<i>разходи за лихви по заеми от банки в страната</i>	22-21					
.....						
Капиталови трансфери	55-00					
<i>капиталови трансфери за нефинансови предприятия</i>	55-01					
.....						
ОБЩО РАЗХОДИ						

Данните за предходни години могат да се въвеждат ръчно, но могат да бъдат изведени и автоматично, което значително улеснява работата с макета. Няма ограничение по отношение на последователността и броя предходни периоди, което дава възможност за дългосрочно наблюдение, анализиране и съответно прогнозиране.

Информацията за натурални показатели може се въвежда, като се дава възможност предварително да се определи срока/периода, за който се отнася или да се зададе коефициент или стойност за промяна, ако е предвидена такава.

Информацията по вътрешни актове и нормативни промени се въвежда еднократно с периода или обектите, за които е валидна. Това не налага преглед и ново въвеждане, ако информацията е непроменена.

Ограниченията са специфична, въведена предварително в макета информация, която произтича от конкретни законови изисквания и ограничения или взаимовръзки между отделни бюджетни пера.

Контролите са въведени предварително автоматични контроли, които са групирани в няколко аспекта: изчислителни контроли, контроли по съдържанието, контроли по невъведена информация, контроли по информация, чийто срок е изтекъл. [2]

Използването на макета на симулаторите за планиране на общинските бюджети има следните предимства:

- ✓ Използва достоверна и достъпна информация;
- ✓ Улеснява планирането на бюджета по отделни пера и дейности;
- ✓ Представя алтернативите и дава възможност за анализиране и избор;
- ✓ Генерира най-реалистична прогноза за всяко отделно перо;
- ✓ Спестява време;
- ✓ Елиминира възможностите за пропуски при планирането;
- ✓ Генерира различни макети за представяне и обсъждане;
- ✓ На база на помощните макети/таблици могат лесно да бъдат аргументирани планираните стойности и различни решения;
- ✓ Дава възможност както за краткосрочно, така и за дългосрочно наблюдение и прогноза. [2]

Предложените симулатори за планиране на общинските бюджети се основават на използваните в практиката научни подходи, чрез включване на реални данни и информация и генериращи оптимални обективни резултати.

Съставянето на общинския бюджет е основна задача на общинското ръководство и администрацията. С използването на

симулатори за планиране фокуса се поставя върху избора на прогнозна стойност. Съставянето на общинския бюджет е комплексна дейност, в която се преплитат финансовите възможности с управленските решения. Постигането на оптимална реалистична прогноза гарантира доброто развитие на общината, безпрепятственото функциониране на структурите ѝ, предоставянето на качествени услуги и блага за населението и бизнеса. Планирането на общинския бюджет не следва да се основава на субективни прогнози, „кухи“ приходи и „пропуснати“ разходи, а следва да се базира на обективна оценка на възможностите, оценени и прецизирани потребности, за да бъде отговор на дадените обещания и поетите ангажименти.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Загорчева, Д., Основни проблеми при изготвяне на бюджетите на общините, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" - ФМИ, том XIX С, Шумен, 2018, ISSN 1311-834X, с.82.
- [2] Загорчева, Д., Симулатори за съставяне на общинския бюджет, Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция 2020, том.1, изд., „Наука и икономика“ ИУ-Варна, Варна, 2020, ISBN 978-954-21-1037-8, с.201 – 211.
- [3] Тонев, С., Финанси. УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2006, с.158.
- [4] Kaloyanov, T., Petrov, V., Statistika, IK UNSS – Sofia, 2014, ISBN 9789546446879
- [5] Krastev, B., Financial analysis of municipal expenditures in Bulgaria, Proceedings of the International scientific and practical conference “Bulgaria of regions’2018”, 2018, p.231-237
- [6] Krastev, B., Mestni budjeti, AI “Talent” University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv, 2018, ISBN 978-619-203-221-0

- [7] Tsankova, V., Budget i budjetna politika, AI “Talant” University of Agribusiness and Rural Development – Plovdiv, 2019, ISBN 978-619-203-2463
- [8] Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., обнародван с ДВ бр.100 от 20.12.2019 г., изменен с ДВ бр.28 от 24.03.2020 г., изменен и допълнен с ДВ бр. 34 от 09.04.2020 г., изменен и допълнен с ДВ бр. 44 от 13.05.2020 г., изменен и допълнен с ДВ бр. 60 от 07.07.2020 г.
- [9] Закон за публичните финанси, обнародван с ДВ бр.15 от 15.02.2013 г., изменен с ДВ бр.95 от 08.12.2015г., изменен и допълнен с ДВ бр. 43 от 07.06.2016 г., изменен и допълнен с ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г.
- [10] Официална интернет страница на Национално сдружение на общините в Република България, <https://www.namrb.org/>, последно посетена на 22.07.2020 г.

Деница Петкова Загорчева-Койчева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

E-mail: d.zagorcheva@shu.bg, danapzk@gmail.com

COMPARATIVE THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL BASIS OF RELATIONSHIP MARKETING*

RALITSA V. YANEVA

ABSTRACT: *This article presents the characteristics, features and other basic theories of marketing relationships. The comparison between relationship marketing and transactional marketing supports conclusions and prerequisites for further research in this area.*

KEYWORDS: *marketing relationship*

2020 Math. Subject Classification: 90B60, 91B60

СРАВНИТЕЛЕН ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА КОНЦЕПТУАЛНАТА ОСНОВА НА МАРКЕТИНГ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ

РАЛИЦА В. ЯНЕВА

АБСТРАКТ: *Тази статия представя характеристиките, особеностите и други основни теории на маркетинг на взаимовръзките. Сравнението между маркетинга на взаимовръзките и транзакционния маркетинг подкрепя изводите и предпоставките за по-нататъшни изследвания в тази област.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *маркетинг на взаимовръзките*

Въведение

Исторически, голяма част от маркетинговата теория еволюира от изследване на потребителските пазари. От

* Статията е частично финансирана по проект с вх.№ РД-08-93 от 28.01.2020 г. на ШУ „Епископ Константин Преславски“

проучването на услуги и индустриални пазари става ясно, че са необходими нови перспективи. Изследователи като Кристиан Гумерсон и сътрудници на Американската маркетингова асоциация посочват примери за индустриални фирми, чиито фокус не е 4P на маркетинга. Според тях фирмите достигат своите цели, посредством подобряване взаимоотношенията с клиенти, дистрибутори, доставчици, обществените институции, физически лица и т.н. Новата теория на индустриалния маркетинг, "мрежа-взаимодействие-маркетинг", обхваща "всички дейности и взаимодействия от инвестиционния посредник до изграждане, поддържане и развиване взаимоотношения с клиентите".[3]

Докато в маркетинговите дейности на някои от фирмите в продължение на много години се наблюдава фокус върху изграждането на отношения, това в никакъв случай не е обща философия. Целта не е само да привлече клиенти, а да запазва. На фрагментираните дерегулирани пазари фирмите няма как да оцелеят, без да се грижат за качеството и обслужването на своите клиенти.

Целта на тази статия е да представи същностните характерни черти на маркетинг на взаимовръзките, предимно по отношение взаимовръзка „организация – краен клиент“

1 Същност и значение на маркетинг на взаимовръзките

Концептуалната основа на маркетинг на взаимовръзките започва развитието си едва в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, когато нараства недоволството от „класическия“ модел на маркетинговия микс, състоящ се от подходи за релационен обмен, базирани на дискретна манипулация.

Макар, че адекватно концептуализиране на маркетингови отношения изисква дефиниция, която да приспособи всички форми на релационни обмени, съществуващите определения

обхващат някои видове, но не и всички. Например, в областта на услугите за търговия Бари, заявява. "Маркетинг на взаимовръзките привлича, поддържа и утвърждава взаимоотношенията с клиентите"[5], а Бари и Парасураман предлагат: "маркетингът на взаимовръзките засяга привличането, развитието и запазването на взаимоотношенията с клиентите" [4]. В индустриалния маркетинг, Джаксън се отнася към маркетинга на взаимовръзките като "маркетинг, ориентиран към силни, трайни взаимоотношения с индивидуални договори"[10], както и редица още други автори, според чиито определения ключовия фактор за развитие в областта на маркетинг на взаимовръзките се основава на доверието и сътрудничеството, както между организациите, с външни и вътрешни контактни аудитории, между организацията и клиента и партньорските организации, така и между самите конкуриращи се компании.

За да обхванат всички форми на реляционен обмен и да се съсредоточат върху процеса на маркетинг на отношенията, Морган и Шелби предлагат следното: „Маркетинг на взаимовръзките се отнася до всички маркетингови дейности, насочени към създаване, развитие и поддържане на успешни реляционни обмени.[11]

В книгата си Маркетинг на взаимовръзките, авторът Лина Анастасова заявява „за да дефинират маркетинга на взаимовръзките Морган и Хънт изхождат от социалната и клиничната психология, а именно от теорията за социалната размяна, както и от литературата за брака. В техния модел **ангажираността и доверието** са основните медиаторни променливи, тъй като те стимулират размяната между партньорите с оглед да се съхранят дълготрайните взаимоотношения, а оттук и инвестициите в тях, да се устои на привлекателни краткотрайни алтернативи за връзки с други фирми и да се поддържа убеждението, че партньорите няма да действат един срещу друг“.

[1] А „за да могат да проучват, да създават и доставят стойност за индивидуалния клиент в една много динамична и конкурентна обстановка, маркетинг специалистите трябва да инвестират във

взаимоотношенията на компанията с всички, които имат интереси в нея - **потребители, сътрудници, служители и общности.**[1] Следователно фирмите минават отвъд бизнес концепцията за управление на взаимоотношенията с клиентите към концепцията за управление на всички взаимовръзки.

Маркетинг на взаимовръзките създава предпоставки и за по-ефективен мениджмънт, укрепвайки връзките на организацията с неговите доставчици, а дори и с нейни конкуренти. Бизнес практиката сочи, че все по-често се създават стратегически алианси между фирми, които са сериозни конкуренти на пазара. Става ясно, че дори фирми-гиганти не могат да създават, промотират и реализират сами своите продукти. Те встъпват в алианси с конкуренти, доставчици и посредници, за да пестят време и пари и за да си осигурят достъп до пазарите включително и до тези на конкурентите си. Едно от най-големите предимства на стратегическите алианси е възможността на фирмите да се учат една от друга, като при това не винаги тази дейност е симетрична, тъй като едната фирма може да взаимодейства и да научи повече от другата.“ [2]

Еверт Гумерсон обобщава дефиницията за маркетинг на взаимовръзките така: „Маркетинг на взаимовръзките е маркетинг, основан на взаимоотношения, мрежи и взаимодействия, признавайки, че маркетингът е вграден в общото управление на мрежата на продаващата организация, пазара и обществото. Тя е насочена към дългосрочни печеливши отношения с отделни клиенти и други заинтересовани страни, като съвместно се създава стойност между участващите страни. [9]

Маркетингът е изправен пред нова парадигма. Фокусът се пренасочва от дейности за привличане на клиенти към дейности, които засягат клиентите и се грижат за тяхната удовлетвореност. Ядрото на маркетинга на взаимовръзките е в релативното, поддържане на отношенията между компанията и участниците в нейната микросреда, т.е. доставчици, посредници, общественост, контактни аудитории, конкуренти и разбира се, клиентите в

лицето на най-важния актьор. Идеята е преди всичко да се създаде лоялност към клиентите, така че да се осигурят стабилни, взаимно-печеливши и дългосрочни отношения. Стойността се счита, като важен елемент от маркетинга на взаимовръзките, а способността на дадена компания да осигурява превъзходна стойност на своите клиенти е считана за една от най-успешните конкурентни стратегии на 90-те години. Тази способност се превръща в средство за диференциация и ключ към загадката за това как компаниите да намерят устойчиво конкурентно предимство, чрез добавяне на повече стойност към основния продукт [12], средство укрепващо взаимовръзките на бизнес организациите.

Маркетингът на взаимовръзките представлява разширение на маркетинговата концепция, предизвикано от динамиката в дигиталната ера. В маркетинга на взаимоотношенията вниманието е фокусирано върху цялостното взаимно разбирателство между продавача и купувача, а не просто върху размяната между тях. Той се състои в изграждането и поддържането на взаимоотношения, при които потенциалните клиенти се превръщат в клиенти, а клиентите – в поддръжници и приятели. Тази концепция се доближава изключително до съвременната инбаунд стратегия, развиваща се предимно в онлайн среда, целяща да предаде точното послание на точния клиент, използвайки не натрапчиви практики.

2 Особенности и стъпки при прилагане на маркетинг на взаимовръзките

Особеностите на маркетинга на взаимовръзките можем да заключим в следните шест измерения, които го отличават от досегашните постановки: [8]

- Маркетинг на взаимовръзките е стремеж да се **създаде нова стойност** за клиентите и след това да я сподели с тях;
- Маркетинг на взаимовръзките признава **ключовата роля, която клиентите заемат при определянето на стойността**;

- Бизнеси ориентирани в маркетинг на взаимовръзките съблюдават, проектират и подобряват дизайна, комуникацията, технологиите и процесите си, съгласно очакванията на своите клиенти и клиентската стойност;
- Маркетинг на взаимовръзките включва непрекъснато **сътрудничество и усилия** от страна на купувачи и продавачи;
- Маркетинг на взаимовръзките признава **пожизнената стойност на клиента**;
- Маркетинг на взаимовръзките изгражда верига от взаимоотношения в рамките на организацията, между организацията и нейните заинтересовани страни, включително доставчици, канали за дистрибуция, посредници, акционери, за да създаде стойността, която потребителите очакват.

Много организации признават, че успехът зависи най-вече от получаването и запазването на правилните клиенти. За да постигнат това, маркетинговите усилия трябва да се съсредоточат върху трайни взаимоотношения, вместо да се затварят еднократната продажба. Виждането на важноста на дългосрочното задържане на клиентите е лесно, но прилагането им на практика е по-трудно. В книгата си „The Power of Relationship Marketing“ Тони Крам следва схема от седем стъпки за прилагането на маркетинг на взаимовръзките:

- 1) Поддържане на лоялен персонал – посредством осигуряване на възможности за израстване и развитие на служителите, организациите се радват на лоялност от тяхна страна;

- 2) Идентифициране, изграждане и поддържане на лоялни клиенти – чрез прилагане на нови подходи за сегментиране, прилагане на подходящи стратегии за превръщането на клиентите в лоялни потребители на продуктите/услугите на фирмата;
- 3) Информационна осигуреност – подход включващ разбиране, реагиране и придвиждане на нуждите на клиентите на организацията;
- 4) Ценообразуване, съобразено с взаимовръзката-ценообразуване на база клиенти и релационни взаимоотношения;
- 5) Интерактивни комуникации – контактни стратегии, включващи маркетинг от уста на уста;
- 6) Обучение на персонала - отлично обслужване чрез ролеви модели и легенди;
- 7) Управление на взаимовръзките – изграждане на ангажираност, доверие и сътрудничество. [6]

3 Специфични различия в маркетинг на взаимовръзките, спрямо транзакционния маркетинг

Промяната в спецификата на маркетинговата парадигма можем да разкрием и в сравнителния анализ на Джон Еган съпоставящ транзакционния маркетинг и маркетинга на взаимовръзките (Таблица 1): [7]

Таблица 1

**Сравнение между транзакционния маркетинг и маркетинг на
взаимовръзките**

	Транзакционен маркетинг	Маркетинг на взаимовръзките
Ориентация	Единични продажби	Задържане на клиенти
Фокус	Основните функции на продукта. Концентрация и загриженост за качеството на производствения персонал.	Потребителската стойност. Производственият персонал е концентриран в качеството на произведената продукция и изпълнение
Взаимодействие	Краткосрочност . Прекъсва се контакта с клиента	Дългосрочност. Стремех за продължителен контакт с клиента
Обслужване	Слабо внимание при обслужването на клиентите	Висок акцент върху обслужването
Стремех към пълно удовлетворение на клиента	Ограничен ангажимент при удовлетворяване очакванията на клиентите	Засилен ангажимент при удовлетворяване очакванията на клиентите

Идеята за съпоставка, произтича от тенденцията в развитието на маркетинговите стратегии по посока акцент в персонализацията, ангажираността и стремеха към създаване на дълготрайни взаимовръзки с клиентите. Създаване на потребителна стойност за клиента вече е двупосочен процес. В

този процес се очаква да се включи и клиента, в лицето на партньор и защитник на бранда.

Заклучение

Основният недостатък на повечето определения е, че не се включват в дефинициите понятията за ключови клиенти, аналог на потенциалните „квалифицирани“ клиенти, дефинирани в теорията за инбаунд маркетинга. След като основната насока в настоящия труд е взаимовръзката „организация – краен клиент“ за целта е необходима промяна в маркетинговото мислене и преместване на фокуса от сделка към обмен и изграждане на дългосрочни и дълготрайни отношения с клиентите, което да доведе до лоялност и добавяне на стойност и за двете страни: от една страна удовлетвореността на потребителите от продукта, а от друга за компанията. В процеса на допълване на стойността дейно участие вземат и потребителите. Компаниите от своя страна биват възнаградени с допълнителни ползи – препоръчани нови клиенти, доверие, корпоративен имидж и разширяване на бизнеса. на фиг.1 е представена схемата на маркетинг на взаимовръзките в нов вариант: Схемата създава различен поглед на взаимовръзките от гледна точка на двете понятия лоялност, доверие и имидж. В смисъла ѝ процесът на взаимовръзки е двустранен, т.е. лоялни са както клиентите, така и организациите към тях. Това води до нарастване на доверието помежду им и постигането на имидж отново от гледна точка на двете страни. Ползата за организацията е разширяване на бизнеса, а за клиента удовлетвореност и оправдани очаквания.

Фиг.1 Схема на взаимовръзката „организация – краен клиент“, базирана на маркетинг на взаимовръзките

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Анастасова, Л., Маркетинг на взаимовръзките. Концептуална основа и практика, издл Екс-Прес, 2008, с.41-47
- [2] Анастасова, Л., Маркетинг на взаимовръзките -съвременен подход за изграждане на лоялност към марката, Годишник на БСУ, том XXX, 2014 г., с.11-12
- [3] Gummesson, E, 'The New Marketing - Developing Long Term Interactive Relationships', Long Range Planning. Vol 20, No 4, 1987, pp 10-20
- [4] Berry L., A. Parasuraman, Marketing Services. New York: The Free Press. 1991, p.133
- [5] Berry. Leonard L. (1983), "Relationship Marketing." in Emerging Perspectives on Services Marketing. L. Berry, G.L. Shostack. and G.D. Urah, eds. Chicago: American Marketing Association, p.25
- [6] Cram, T., The Power of Relationship Marketing, Keeping Customers for Life, Financial Times Prentice Hall, 1996
- [7] Egan, J. Relationship marketing. Exploring relational strategies in marketing, Financial Times Prentice Hall, 2011, p.61
- [8] Gordon, I.H., Relationship Marketing, Etobicoke, Ontario: John Wiley & Sons.,1998, p.9

- [9] Gummesson E., Total Relationship Marketing: Experimenting With a Synthesis of Research Frontiers, Australasian marketing journal, volume 7, no 1, p. 73
- [10] Jackson, Barbara Bund, Winning and Keeping Industrial Customers. Lexington, KY: Lexington Books, 1985, p.2
- [11] Morgan, R ,Hunt S., The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, Journal of Marketing, July, 1994, p.22
- [12] Ravald, A., C. Grönroos, "The value concept and relationship marketing", European Journal of Marketing, 1996, p.19-30

Ралица Вълчева Янева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

E-mail: r.yaneva@shu.bg

CONTENTS

ON ISOCLINISM OF CERTAIN NILPOTENCY CLASS 2 p-GROUPS IVO M. MICHAILOV, IVAYLO A. DIMITROV, IVAN S. IVANOV.....	3
SPECTRAL STABILITY OF THE CNOIDAL WAVES OF THE SCHRÖDINGER SYSTEM SEVDZHAN HAKKAEV, TURHAN SYULEYMANOV	11
COMMUTING NONSELFADJOINT OPERATORS AND THE KORTEWEG-DE VRIES EQUATION GALINA S. BORISOVA.....	23
MODERN THEMATIC PREPARATION FOR EIA IN MATHEMATICS IN UKRAINE: GEOMETRY OLEKSANDR SHKOLNYI, ZAKHARIICHENKO YURII.....	39
TEACHING MATHEMATICS OF 5-6 GRADES STUDENTS IN THE CONDITIONS OF INCLUSION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM OLGA V. TITOVA, VASYL A. SHVETS	55
INTERDISCIPLINARY EDUCATION REALIZED IN INFORMATION TECHNOLOGY THROUGH PROJECT BASED LEARNING MILENA ZH. UZUNOVA, NATALIYA HR. PAVLOVA.....	65
VIRTUAL CLASSROOM IN EDUCATION KRASIMIR V. HARIZANOV, RADOSTINA D. PETROVA.....	79
TRIGONOMETRIC SUBSTITUTIONS IN SOME IRRATIONAL EQUATIONS DIANA R. STEFANOVA.....	91
ENIGMATIC MEANS IN MATHEMATICS EDUCATION ANTOANETA K. KOVACHEVA.....	103
USE OF SIMULATORS IN BUDGETING AS AN EFFECTIVE TOOL FOR ITS MANAGMENT DENITSA P. ZAGORCHEVA-KOYCHEVA	119
COMPARATIVE THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL BASIS OF RELATIONSHIP MARKETING RALITSA V. YANEVA.....	131